

**PYHÄT KIRJOITUKSET
ENSIMMÄISESSÄ PIETARIN KIRJEESSÄ**

PAAVALIN JA KLEMENSIN VAIKUTUS

Paavo Huotari
Uuden testamentin eksegetiikan pro gradu -tutkielma
Lokakuu 2015

HELSINGIN YLIOPISTO – HELSINGFORS UNIVERSITET

Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion		Laitos – Institution	
Teologinen tiedekunta		Eksegetiikan laitos	
Tekijä – Författare			
Paavo Johannes Huotari			
Työn nimi – Arbetets titel			
Pyhät kirjoitukset Ensimmäisessä Pietarin kirjeessä – Paavalin ja Klemensin vaikutus			
Oppiaine – Läroämne			
Uuden testamentin eksegetiikka			
Työn laji – Arbetets art		Aika – Datum	Sivumäärä – Sidoantal
Pro gradu -tutkielma		Lokakuu 2015	100
Tiivistelmä – Referat			
<p>1. Pietarin kirjeessä on enemmän lainauksia juutalaisten pyhistä kirjoituksista kuin missään muussa Uuden testamentin (UT) kirjoituksessa suhteessa tekstin pituuteen. Tässä tutkielmassa tarkastelen niitä lainauksia, jotka ovat yhteisiä Roomalaiskirjeen tai 1. Klemensin kirjeen kanssa. Lainausten tarkemman analysoinnin kautta vastaan kahteen tutkimuskysymykseen: 1) Mikä on 1. Piet:n kirjoittajan käyttämä LXX:n lähdeteksti ja kuinka tarkka lainaus on? Ovatko Roomalaiskirje ja 1. Klemensin kirje olleet kirjallisia innoittajia tai peräti lainausten <i>Vorlageja</i> 1. Piet:n kirjoittajalle? 2) Mihin tarkoitukseen lainausta on sovellettu? Mikä on sen tehtävä, ja miten se on sijoitettu uuteen tekstiin. Tämän takia tarkastelen lainausten laajempaa tekstikontekstia, varsinkin sellaista, jolla on yhtäläisyyksiä Roomalaiskirjeen tai 1. Klemensin kirjeen kanssa.</p> <p>Tarkastelen useita eri 1. Pietarin kirjeen tekstijaksoja (1. Piet: 2:4–10; 2:21–25; 3:8–12; 4:7–11; 5:1–5). Näitä vertailen taas juutalaisten pyhien kirjoitusten (Ex. 19:5–6; Ps. 33[34]:13–17; 117[118]:22; San. 3:34, 10:12; Jes. 8:14; 28:16; 43:20–21; 53: 4–7, 9; Hoos. 1–2), Roomalaiskirjeen (Room. 9:25–26, 33; 12:6–8, 10, 13–17) ja 1. Klemensin kirjeen (1. Klem. 1:3–2:1; 16:3–14; 22:2–7; 30:2–3; 49:5) kanssa. Käytän teksteissä seuraavia tekstieditioita: <i>Nestle-Aland</i> (28), <i>Die Apostolischen Väter</i> (1992), <i>Göttingen</i> (Septuaginta), <i>Septuaginta</i> (Rahlfs), <i>Biblia Hebraica Stuttgartensia</i> ja Qumranin käsikirjoitukset.</p> <p>Sovellan tutkielmassa intertekstuaalisuuden käsitettä. Intertekstuaalisuus tarkoittaa tekstien välistä yhteyttä, eli tekstienvälisyyttä, jossa myöhempi teksti perustuu enemmän tai vähemmän toiseen aikaisempaan tekstiin. Määrittelen intertekstuaalisuudeksi 1. Pietarin kirjeessä sekä pyhien kirjoitusten lainaukset että myös muun kirjallisen riippuvuuden Roomalaiskirjeestä ja 1. Klemensin kirjeestä. Tarkastelen kirjallista riippuvuutta seuraavien kriteerien kautta. Kirjallinen riippuvuus on sitä todennäköisempää, jos vertailtavissa teksteissä esiintyy 1) yhtäläisiä sanoja tai teemoja, varsinkin harvinaisia ilmaisuja on merkittävä määrä, 2) yhdistelmä useita paralleelisia ja varsinkin laajoja tekstijaksoja sekä 3) lainauksen alkuperäisen merkityksen muuttumista uudessa tekstikontekstissa. Tutkimuskysymysten takia hyödynnän myös tekstikritiikkiä sekä UT:n että LXX:n kirjoituksiin niiden omien lainalaisuuksien mukaan.</p> <p>Aikaisemman tutkimuksen vanha koulukunta edustaa näkemystä, jonka mukaan 1. Pietarin kirjeen ja Roomalaiskirjeen välinen kirjallinen riippuvuus havaitaan useiden samankaltaisuuksien, kuten yhteisten lainausten kautta. Uusi koulukunta väittää taas, ettei edellä mainittujen kirjeiden välillä ole kirjallista riippuvuutta. Vaikka kirjeiden välillä on samankaltaisuuksia, niin tekstuaalinen evidenssi ei riitä tätä todistamaan. Samankaltaisuudet perustuvat ennemmin varhaiskristilliseen traditioon tai todistuskokoelmaan. Aikaisempi tutkimus on jakautunut myös 1. Klemensin kirjeen ja 1. Pietarin kirjeen välisestä kirjallisesta riippuvuudesta seuraaviin näkemyksiin: 1) Klemens on riippuvainen 1. Pietarin kirjeestä tai 2) kirjeiden väliset samankaltaisuudet ovat peräisin vain yhteisestä Rooman seurakunnan traditiosta.</p> <p>Tekstianalyysin avulla olen päätenyt seuraaviin johtopäätöksiin: 1) 1. Pietarin kirjeen ja Roomalaiskirjeen välinen kirjallinen riippuvuus näyttää todennäköiseltä kirjallisen riippuvuuden kriteerien valossa. 2) Lisäksi kirjallinen riippuvuus 1. Pietarin kirjeen ja 1. Klemensin kirjeen välillä on todennäköisesti päinvastaista, mitä aikaisemmin on esitetty. 1 Klemensin kirje vaikuttaa olevan 1. Piet:n kirjoittajan <i>Vorlage</i>. 1. Pietarin kirjeen ja Roomalaiskirjeen kirjalliseen riippuvuuteen liittyvä tuleva keskustelu tulisi käydä metodologisella tasolla, joka ottaa kantaa intertekstuaalisuuteen ja kirjallisen riippuvuuden kriteereihin. Päätelmäni, jonka mukaan 1. Klemensin kirje on ollut 1. Piet:n kirjoittajan <i>Vorlage</i>, eikä päinvastoin, vaatii taas lisää tarkastelua. Tekstien välillä on vielä useampia samankaltaisuuksia, joita ei ole käsitelty. Lisäksi 1. Piet:n kirjoittaja on käyttänyt lainauksia rohkaisuina ja kehotuksina kärsiville kristityille. Tekstin tasolla lainausten tehtävät voidaan taas jakaa 1) oman väitteen perusteluihin ja 2) oman tekstin täydentäjiin.</p>			
Avainsanat – Nyckelord			
Intertekstuaalisuus, Roomalaiskirje, Septuaginta, 1. Klemensin kirje, 1. Pietarin kirje			
Säilytyspaikka – Förvaringställe			
Helsingin yliopiston kirjasto, Keskustakampuksen kirjasto, Teologia			
Muita tietoja			

Sisällysluettelo

1. JOHDANTO	1
1.1. Tutkimuskysymykset	1
1.2. Tutkimuskohde ja lähteet	2
1.3. Metodeista ja käsitteistä	3
1.3.1. Intertekstuaalisuus	3
1.3.2. Lainauksen ja kirjallisen riippuvuuden määrittely	4
1.3.3. Teksti- ja kirjallisuuskritiikki – Lainausten Vorlage.....	5
1.4. Tutkielman eteneminen	6
2. AIKAISEMMAN TUTKIMUKSEN KYSYMYKSIÄ	7
2.1. Ensimmäinen Pietarin kirje – Historiallisia lähtökohtia	7
2.1.1. Kirjoittaja, kirjoituspaikka ja ajoitus.....	7
2.1.2. Kirjeen tarkoitus ja lukijat	8
2.2. Paavali – Yhteistä traditiota vai kirjallista riippuvuutta?	11
2.3. Ensimmäinen Klemensin kirje	14
2.3.1. Ensimmäisen Pietarin kirjeen reseptio vai Vorlage?.....	14
2.3.2. Ensimmäisen Klemensin kirjeen historiallinen tausta.....	16
3. ENSIMMÄISEN PIETARIN KIRJEEN TEKSTIANALYYSI	17
3.1. Yleiskatsaus pyhistä kirjoituksista 1. Pietarin kirjeessä	17
3.2. Kristus on kivi (2:4–10)	18
3.2.1. Elävä kivi (2:4–5)	18
3.2.2. Valittu ja kallis kulmakivi (2:6)	22
3.2.3. Kompastus- ja loukkauskivi (2:7–8).....	26
3.2.4. Suku, papisto, heimo, omaisuuskansa (2:9).....	31
3.2.5. Armahdettu Jumalan kansa (2:10).....	35
3.2.6. Yhteistä traditiota vai kirjallista riippuvuutta Paavaliin?	38
3.2.7. Ekskurssi: 1. Pietarin kirjeen kivitekstit.....	39
3.3. Kristuksen esimerkki kärsivästä palvelijasta (2:21–25)	41
3.3.1. Kärsivän palvelijan traditio 1. Pietarin kirjeessä (2:21–25)	41
3.3.2. Tekstin Vorlage – Hymniteoria vai 1. Klemensin kirje?	49
3.4. Hyvän elämän ehdot ja seuraus (3:8–12)	51
3.4.1. Pareneesi – Huoneentaulujen yhteenveto (3:8–9)	51
3.4.2. Yhteistä traditiota vai kirjallista riippuvuutta Paavaliin?	56
3.4.3. Lupaus hyvistä päivistä (3:10–12)	57
3.4.4. Tekstin Vorlage – LXX Psalmi 33[34] vai Klemens?	61
3.5. Rakastaminen on loppuun valmistautumista (4:7–11)	63
3.5.1. ”Rakkaus peittää syntien paljouden” (4:7–8)	63
3.5.2. Tekstin Vorlage – Sananlaskut, mietelause vai Klemens?	65
3.5.3. Rakkaus on armolahjalla palvelemista (4:9–11)	70
3.6. Seurakunnan yhtenäisyyden säilyttäminen (5:1–5)	75
3.6.1. Kehotukset vanhimille ja nuorille (5:1–5b).....	75
3.6.2. Ylpeät ja nöyrät ja heidän palkintonsa (5:5c).....	79

4. JOHTOPÄÄTÖKSET	80
4.1. Lainausten Vorlage ja muutokset	80
4.1.1. Yleistä	80
4.1.2. Paavalin vaikuttamat lainaukset.....	81
4.1.3. Klemensin vaikuttamat lainaukset.....	85
4.2. Lainausten tehtävä	89
4.2.1. Yleistä	89
4.2.2. Oman väitteen perustelu.....	89
4.2.3. Oman tekstin täydentäjä	91
4.3. Lopuksi.....	93
5. LÄHDE- JA KIRJALLISUUSLUETTELO	94
5.1. Lyhenneluettelo	94
5.2. Lähteet.....	95
5.3. Apuneuvot	96
5.4. Kirjallisuus.....	96

1. Johdanto

1.1. Tutkimuskysymykset

1. Pietarin kirjeessä on enemmän lainauksia juutalaisten pyhistä kirjoituksista¹ kuin missään muussa Uuden testamentin kirjoituksessa suhteessa kirjoituksen pituuteen.² Lainausten määrä osoittaa, että pyhillä kirjoituksilla oli erityinen merkitys sekä 1. Pietarin kirjeen rakenteelle ja argumentaatiolle että 1. Piet:n kirjoittajan tavoitteille. Tässä tutkielmassa tarkasteltavien lainausten määrä rajoitetaan niihin lainauksiin, jotka ovat yhteisiä Roomalaiskirjeen ja 1. Klemensin kirjeen kanssa. Lainausten tarkemman analysoinnin ja vertailun pohjalta tutkielma pyrkii vastaamaan kahteen seuraavaan tutkimuskysymykseen:

1) Mikä on 1. Piet:n kirjoittajan käyttämä LXX:n lähdeteksti ja kuinka tarkka lainaus on? Tutkielmassa vertaillaan 1. Pietarin kirjeen lainauksia alkuperäisten kirjoitusten kanssa, minkä perusteella tehdään johtopäätöksiä lainausten eroavaisuuksista ja yhtäläisyyksistä sekä syistä niiden taustalla. Rajauksen takia tutkielma tarkastelee samoja lainauksia myös Roomalaiskirjeessä ja 1. Klemensin kirjeessä. Tämän pohjalta tutkielma ottaa kantaa aikaisemman tutkimuksen kysymyksiin, ovatko nämä kirjeet olleet kirjallisia innoittajia tai peräti lainausten lähdetekstejä 1. Piet:n kirjoittajalle, kun hän on tehnyt samoja lainauksia. Tutkielmassa tarkastellaan siis mahdollista kirjallista riippuvuutta näiden kirjoitusten välillä.

2) Mihin tarkoitukseen ja tilanteeseen lainausta on sovellettu? Mikä on lainauksen tehtävä, ja miten se on sijoitettu uuteen tekstiin? Tämän takia tutkielmassa tarkastellaan myös lainausten laajempaa tekstikontekstia, jotta lainauksen merkityksestä voidaan tehdä tarkempia johtopäätöksiä. Erityisesti laajemmassa tekstikontekstissa esiintyvät jakeet, joilla on yhtäläisyyksiä Roomalaiskirjeeseen ja 1. Klemensin kirjeeseen, on tutkittava. Vaikka nämä jakeet eivät ole enää pyhien kirjoitusten lainauksia, niiden vertailematta jättäminen ei olisi mielekästä tutkimuskysymysten kannalta. Myös näiden jakeiden yhtäläisyyksien pohjalta pohditaan mahdollista kirjallista riippuvuutta edellä mainittujen kirjoitusten kesken.

¹ Vanha testamentti (VT) ja Heprealainen Raamattu ovat anakronistisia käsitteitä, koska tällaista kaanonin ei ollut vielä olemassa ajanlaskun alussa. Juutalaisten pyhillä kirjoituksilla tarkoitetaan määrittelemätöntä joukkoa yksittäisiä kirjoituksia, joita pidettiin pyhinä.

² Myös Uusi testamentti (UT) on anakronistinen käsite. Kuitenkin selkeyden vuoksi sillä viitataan tässä tutkielmassa 27 kirjoitukseen, jotka myöhemmin muodostivat Uuden testamentin kaanonin.

1.2. Tutkimuskohde ja lähteet

Tutkielmassa joudutaan tarkastelemaan useita eri tekstijaksoja tutkimuskysymysten kannalta. Ensimmäisessä tekstijaksossa 1. Piet: 2:4–10 on lainauksia jakeista Ex. 19:5–6; Ps. 117[118]:22; Jes. 8:14; 28:16; 43:20–21; Hoos. 1–2. Tässä yhteydessä tarkastellaan lisäksi jakeita Room. 9:25–26, 33, joissa on osittain samoja lainauksia. Toinen tekstijakso 1. Piet: 2:21–25 sisältää lainauksia jakeista Jes. 53: 4–7, 9. Tässä yhteydessä tarkastellaan lisäksi tekstijaksoa 1. Klem. 16:3–14, jossa on koko Jesajan kirjan luku 53. Kolmannessa tekstijaksossa 1. Piet. 3:10–12 on lainaus jakeista Ps. 33[34]:13–17. Kontekstin takia myös jakeita 1. Piet. 3:8–9, joissa on yhtäläisyyksiä jakeisiin Room. 12:10, 14–17, on tarkasteltava. Tässä yhteydessä tarkastellaan lisäksi tekstijaksoa 1. Klem. 22:2–7, jossa on sama lainaus hieman laajempaan.

Neljäs tekstijakso 1. Piet. 4:7–8 sisältää aikaisemman tutkimuksen mukaan lainauksen jakeesta San. 10:12. Kontekstin takia myös jakeita 1. Piet. 4:9–11, joissa on yhtäläisyyksiä jakeisiin Room. 12:6–8, 13, on tarkasteltava. Tässä yhteydessä tarkastellaan lisäksi jakeita Klem. 49:5; 1 Kor. 13:7 ja Jaak. 5:20, jotka ovat tärkeitä tarkasteltavan tekstijakson kannalta. Viidennessä jakeessa 1. Piet: 5:5c on lainaus jakeesta San. 3:34. Kontekstin takia myös jakeita 1. Piet. 5:1–5b, joissa on yhtäläisyyksiä jakeisiin 1 Klem. 1:3–2:1; 30:3, on tarkasteltava. Tässä yhteydessä tarkastellaan lisäksi jaetta 1. Klem. 30:2, jossa on sama lainaus.

Tutkielmassa käytetään 1. Pietarin kirjeessä, Roomalaiskirjeessä, 1. Korinttilaiskirjeessä, Jaakobin kirjeessä sekä muissa UT:n kirjoituksissa *Nestle-Alandin* kriittistä tekstieditiota (28). Exoduksen, Psalmien, Jesajan ja Hoosean kirjassa käytetään taas *Göttingenin* kriittisiä tekstieditioita Septuagintasta (LXX) ja niissä esiintyviä tekstivariantteja. Sananlaskuissa käytetään taas Alfred Rahlfsin kriittistä editiota.³

Tarvittaessa 1. Pietarin kirjeen lainauksia verrataan myös hepreankielisiin teksteihin sekä Qumranista löytyviin käsikirjoituksiin että myös masoreettiseen tekstiin (MT), joka esiintyy tekstieditiossa *Biblia Hebraica Stuttgartensia*. 1. Klemensin kirjeessä käytetään taas tekstieditiota *Die Apostolischen Väter* (1992).

³ Sananlaskujen kirjasta ei ole vielä ilmestynyt Göttingenin kriittistä tekstieditiota. Sen tekijä Peter Gentry kommentoi tulevaa tekstieditiota seuraavasti: *”The problem of the relationship between LXX and MT Proverbs is notorious and vexing. Scholars should not expect miracles from a forthcoming critical edition of the LXX text in resolving this issue, for a critical edition will not yield a radically different text from that of Rahlfs’s.”* Fox 2015, 36.

1.3. Metodeista ja käsitteistä

1.3.1. Intertekstuaalisuus

Tässä tutkielmassa käytetään intertekstuaalisuuden käsitettä. Intertekstuaalisuus tarkoittaa tekstien välistä yhteyttä, eli tekstienvälisyyttä, jossa myöhempi teksti perustuu enemmän tai vähemmän toiseen aikaisempaan tekstiin. Yleensä intertekstuaalinen lähestymistapa tarkastelee lukijoita ja niitä merkityksiä, joita he antavat lukemalleen tekstile. Tosin tähän vaikuttaa, tunnistavatko lukijat ne kirjoitukset, joihin viitataan. Toisaalta metodi voi keskittyä kirjoittajaan, miten hän on ymmärtänyt niitä kirjoituksia, joita hän on lainannut.⁴

Varhaiset kristityt lukivat juutalaisia pyhiä kirjoituksia kristillisen vaikutuksen alaisena, mikä vaikutti varhaisemman tekstin uudelleentulkintaan. Tämän takia on välttämätöntä tarkastella, miten tämä vaikutus ja tulkinta näkyvät varhaiskristillisissä kirjoituksissa, kun niissä lainataan pyhiä kirjoituksia uudessa tekstikontekstissa. Intertekstuaalinen lähestymistapa on hyödyllinen, koska yksinkertainen toteamus, että kirjoittaja on käyttänyt tiettyä lähdettä, ei riitä. Sekä kirjoituksen tekstikonteksti että kirjoittajan aatemaailma, jotka vaikuttivat tekstin kopioimiseen ja lainaamiseen, täytyy ymmärtää.⁵

Tässä tutkielmassa intertekstuaalisuuden käsite on tarkoin rajattu. Huomio keskittyy ennen kaikkea 1. Piet:n kirjoittajaan ja hänen tapaansa, tulkintaansa ja motiiviinsa lainata juutalaisten pyhiä kirjoituksia. Toisaalta tutkielmassa tarkastellaan osittain myös lukijan mahdollisuutta tunnistaa 1. Piet:n kirjoittajan käyttämiä lähdetekstejä. Intertekstuaalinen lähestymistapa on myös mielekäs valinta tutkielman kannalta, koska aikaisemmassa tutkimuksessa on keskusteltu Roomalaiskirjeen ja jopa 1. Klemensin kirjeen mahdollisesta roolista näiden pyhien kirjoitusten lainausten välittäjinä 1. Pietarin kirjeeseen. 1. Pietarin kirjeessä intertekstuaalisuutta ovat tässä tutkielmassa sekä pyhien kirjoitusten lainaukset että myös muu kirjallinen riippuvuus Roomalaiskirjeestä ja 1. Klemensin kirjeestä.

⁴ Julia Kristeva otti käyttöön intertekstuaalisuuden käsitteen vuonna 1969. Käsitteen merkitys on kehittynyt, minkä takia intertekstuaalisuuden määrittely on aina riippuvaista sen kulloisesta käyttäjästä. Eksegeetiikan kentässä metodi on vielä nuori ja siksi myös kritisoitu. Kritiikki kohdistuu yleensä siihen, että se unohtaa tekstin alkuperäisen kontekstin. Alun perin intertekstuaalisuus syntyi osittain myös vastavoimana perinteiselle historiallis-kriittiselle tutkimukselle, varsinkin kirjallisuuskritiikille, joka erottelee eri lähdetekstejä toisistaan. Kts. Hatinan kritiikki intertekstuaalisuudesta. Hatina 1999, 29–35.

⁵ Historiallis-kriittinen tutkimus on perinteisesti vältellyt tätä, sillä sen seurauksia on luonnollisesti pelätty. Kuitenkin pelko on turha, jos tehdään jako kahdenlaisen intertekstuaalisuuden välillä. Intertekstuaalisuus voidaan ymmärtää historiallisena ilmiönä tai hermeneuttisena mallina. Historiallis-kriittisessä tutkimuksessa intertekstuaalinen lähestymistapa tulisi rajata vain edellisen tarkasteluun. Kts. lisää aiheesta Aejmelaus 2005, 475–477.

1.3.2. Lainauksen ja kirjallisen riippuvuuden määrittely

Tässä tutkielmassa pyhien kirjoitusten lainaukset määritellään seuraavilla tavoilla: Niissä on 1) selvä johtolause, kuten $\delta\acute{\iota}\tau\iota \pi\epsilon\rho\acute{\iota}\epsilon\chi\epsilon\iota \acute{\epsilon}\nu \gamma\rho\alpha\phi\eta\acute{\iota}$ (sillä kirjoituksissa on) tai muu lainaukseen viittaava liitäntäkeino, kuten konjunktiot $\gamma\acute{\alpha}\rho$ (sillä) tai $\acute{\omicron}\tau\iota$ (koska) ja/tai 2) sanastollinen samankaltaisuus tai riittävä sisällöllinen vastavuus.⁶

Lisäksi 1. Pietarin kirjeen mahdollista kirjallista riippuvuutta Roomalaiskirjeeseen tai 1. Klemensin kirjeeseen tarkastellaan E. P. Sandersin kriteereitä mukaillen. Hänen mukaansa kirjallinen riippuvuus on sitä todennäköisempää, jos vertailtavissa teksteissä esiintyy 1) yhtäläisiä sanoja tai teemoja, varsinkin harvinaisia ilmaisuja on merkittävä määrä, 2) yhdistelmä useita paralleelisia ja erityisesti laajoja tekstijaksoja sekä 3) lainauksen alkuperäisen merkityksen muuttumista uudessa tekstikontekstissa.⁷ Yhden tunnusmerkin esiintyminen tai puute ei riitä perusteluksi kirjallisen riippuvuuden puolesta tai vastaan.

Tässä tutkielmassa intertekstuaalisuuden laatua sekä pyhien kirjoitusten lainauksissa että muissa teksteissä määritellään seuraavien neljän laatutekijän mukaan.⁸ Lainaus voi olla eksplisiittinen, kuten tarkka siteeraus, eli 1) sitaatti. Toisaalta lainaus voi olla enemmän tai vähemmän epäsuora, eli implisiittinen. Esimerkiksi 2) alluusio on vielä selvä lainaus, mutta silti se on kiertoilmaus, joka ei ole sanasanainen. Muokkaamisen syynä voi olla esimerkiksi lainauksen soveltaminen uuteen tekstikontekstiin.⁹ Lainaus voi olla myös 3) parafraasi, jossa lainaus esitetään toisilla sanoilla.

Mikäli kyseessä on tahaton toisen tekstin lainaaminen, toisin sanoen kirjoittaja käyttää tietyille yhteisölle tyypillisiä kielikuvia tai muuta sanastoa, kyse on 4) kaiusta. Tässä tutkielmassa lainauksia ovat niin sitaatti, alluusio ja parafraasi. Kaikua ei pidetä lainauksena, koska se ei ole tietoista.

⁶ Pyhän kirjoituksen lainauksen määrittelyn rajaus pidetään tarkoituksellisesti väljänä tässä tutkielmassa. Jokainen mahdollinen lainaus käsitellään aina tapauskohtaisesti.

⁷ Sanders 1966, 32–33. Näin myös Aejmelaus 2011, 127–129.

⁸ Tutkimuksessa vallitsee konsensuksen puute lainausten laatuun liittyvien kategorioiden määrästä ja yksittäisten määritelmien merkityksestä. Aikaisemmassa tutkimuksessa lainausten laatua kuvailevia käsitteitä on käytetty päällekkäin ja vaihtelevissa merkityksissä. Lisäksi on välttämätöntä ymmärtää, etteivät käsitteet ole aina toisistaan erotettavissa, vaan niissä esiintyy päällekkäisyyksiä. Jokaisen tutkimuksen täytyy itsenäisesti määritellä käsitteiden merkityssisällöt. Lisää aiheesta kts. Moyise 2000, 18–19; Stamps 2006, 12–14.

⁹ Tässä tutkielmassa alluusio on määritelty aina tietoiseksi viittaukseksi toiseen tekstiin. Alluusion määrittelyyn liittyvästä keskustelusta lisää kts. Paulien 2001, 121–129.

1.3.3. Teksti- ja kirjallisuuskritiikki – Lainausten Vorlage

Tekstikritiikki on tutkielman kannalta välttämätön metodi, jota sovelletaan kohteen edellytysten mukaisesti. LXX:n tekstikritiikki sisältää taas omia lainalaisuuksia. Sen alkuperäistä lukutapaa edustaa yleensä eniten MT:n lukutavasta eroava sanamuoto. Osa LXX:n teksteistä käännettiin tarkasti heprean kielen mukaan, minkä huomaa kielen heikosta ”sujuvuudesta”. Osa taas käännettiin dynaamisemmin, jolloin käänöksessä on ymmärretty kreikan kielen omat vaatimukset.

Aikaisempi tutkimus on yksimielinen siitä, että 1. Piet:n kirjoittajan käyttämät lainaukset perustuvat LXX:n teksteille. Toisaalta osa lainauksista on lähempänä MT:n lukutapaa. Tämä ei silti tarkoita, että 1. Piet:n kirjoittaja olisi lainannut vielä hepreankielistä tekstilähdettä. Tutkimuksessa on todettu, että ennen ajanlaskun vaihdetta LXX:n kirjoituksia korjattiin hepreankielisen lukutavan mukaan.¹⁰

Tässä tutkielmassa 1. Pietarin kirjeen lainauksia tullaan vertaamaan lähtökohtaisesti aina LXX:n käsikirjoitusten pohjalta rekonstruoituun mahdollisimman alkuperäiseen lukutapaan. Tarkastelussa täytyy silti huomioida, ettei 1. Piet:n kirjoittaja lainannut kirjoituksia välttämättä niiden alkuperäisen lukutavan mukaan. Sekä LXX:n että myös hepreankielisen tekstin lukutapa oli vielä vakiintumaton ajanlaskun alussa. Mikäli 1. Piet:n kirjoittaja lainasi kirjoituksia vielä Roomalaiskirjeen tai 1. Klemensin kirjeen pohjalta, hän ei ehkä näitä välittäjäkirjoituksiaan lainannut niiden alkuperäisen lukutavan mukaan. Tutkielmassa on siis tarkasteltava LXX:n, MT:n, UT:n ja 1. Klemensin kirjeen mahdollisia tekstivariantteja.¹¹ Ainoastaan 1. Pietarin kirjeen alkuperäistä lukutapaa on painotettava.

Mikäli 1. Piet:n kirjoittajan käyttämällä lukutavalla ei ole vastineita LXX:n, hepreankielisissä tai muissa varhaiskristillisissä teksteissä ja niiden tekstivarian-teissa, on ilmiölle useita mahdollisia selityksiä. 1. Piet:n kirjoittaja on voinut käyttää lukutapaa, joka on kadonnut. Toiseksi erilainen lukutapa voi selittyä hänen omalla toiminnallaan, mikä voi olla tietoista tai tahatonta. Tietoinen muutos on havaittavissa, kun tarkastellaan lainauksen luonnetta ja sen ympärillä olevaa uutta tekstikontekstia. Tahaton muutos voi olla mahdollinen, jos 1. Piet:n kirjoittaja lainasi tekstiä muistinvaraisesti. Tämä on vaikeammin perusteltavissa kuin tietoinen muutos ja kuuluu kirjallisuuskriittisen metodin alle.

¹⁰ Uudessa tutkimuksessa on todettu, että Pienten profeettojen käsikirjoitus 8QHevXIIgr, joka ajoitetaan ensimmäiselle vuosisadalle eaa., edustaa kaige-revisiota. Sen tekstiä on korjattu hepreankielisen tekstin mukaan, mikä oli myös laajempi ilmiö tuona aikana. Todennäköisesti nämä revisiot olivat esikuvia myös myöhemmille käänöksille, kuten Aquilan, Symmachuksen ja Theodotionin käänöksille. Dines 2004, 81–84.

¹¹ Tarkastelussa täytyy myös muistaa, että 1. Pietarin kirje ja Roomalaiskirje ovat saattaneet vaikuttaa myöhempiin LXX:n tekstivariantteihin.

1.4. Tutkielman eteneminen

Tutkielma jakaantuu johdanto- ja johtopäätösluvun lisäksi kahteen pääosaan. Ensimmäisessä pääosassa (toinen luku) tarkastellaan tutkimuksen aikaisempia kysymyksiä ja ratkaisuja. Se sisältää yleisesittelyn sekä Roomalais- ja Efesolaiskirjeessä että 1. Klemensin kirjeessä esiintyvistä yhtäläisyyksistä 1. Pietarin kirjeen kanssa. Tässä esitellään tiivistetysti aikaisemman tutkimuksen johtopäätöksiä näistä samankaltaisuuksista. Lisäksi tässä osassa pohditaan 1. Pietarin kirjeen ja 1. Klemensin kirjeen johdanto-opillisia aiheita, joita tarkastellaan pitkälti niistä näkökulmista, joilla on merkitystä tutkimuskysymysten kannalta.

Toinen pääosa (kolmas luku) on tärkein ja laajin osa. Siinä käsitellään tutkielman olennaisimmat tekstijaksot. Jokainen tekstijakso käsitellään sen vaatimusten mukaisesti, mutta pitkälti seuraavasti. Ensimmäiseksi tarkasteltavan tekstijakson lainaukset esitetään rinnakkain LXX:n tekstin kanssa. Tämä sisältää myös allekirjoittaneen käännökset teksteistä. Käännöksissä on painotettu kreikan kielen, ei käännöskielen vaatimuksia. Toiseksi tekstijakso käydään läpi jakeiden mukaisessa etenemisjärjestyksessä niin, että lainauksissa pohditaan seuraavaa:

1) Mikä on 1. Piet:n kirjoittajan käyttämä LXX:n lähdeteksti ja kuinka tarkka lainaus on? Lisäksi tarkastellaan lainauksen mahdollista yhteyttä Roomalaiskirjeeseen ja 1. Klemensin kirjeeseen. Tämän pohjalta päätellään, johtuvatko mahdolliset samankaltaisuudet yhteisestä traditiosta vai kirjallisesta riippuvuudesta. Lukijaystävällisyyden takia tämä pohdinta on usein sijoitettu erilliseen jälkilukuun, joka käsittelee tekstin *Vorlagea*.

2) Mihin tarkoitukseen ja tilanteeseen lähdetekstiä on sovellettu? Mikä on lainauksen tehtävä ja miten se on sijoitettu uuteen tekstikontekstiin? Toisen kysymyksen takia tarkastellaan lainauksen laajempaa tekstikontekstiä, joka sisältää 1. Piet:n kirjoittajan omaa kirjoitusta ja tulkintaa lainauksista. Usein myös tämä sisältää enemmän tai vähemmän yhtäläisyyksiä Roomalaiskirjeeseen tai 1. Klemensin kirjeeseen. Tutkimuskysymysten kannalta tätä on mielekästä tutkia, vaikka se ei sisällä pyhien kirjoitusten lainauksia.¹² Mikäli tällaista tekstiä esiintyy ennen varsinaisia lainauksia, se käsitellään ennen niitä.

Johtopäätösluvussa (neljäs luku) kootaan yhteen eri teksteistä tehtyjä havaintoja. Näiden pohjalta vastataan tutkimuskysymyksiin ja pohditaan, miten saadut vastaukset asemoituvat aikaisempaan tutkimukseen.

¹² 1. Pietarin kirjeessä on paljon muutakin kuin pyhien kirjoitusten lainauksia, mitä esiintyy Roomalaiskirjeessä ja 1. Klemensin kirjeessä. Tutkielman laajuuden vuoksi näitä yhtäläisyyksiä tarkastellaan vain silloin, kun ne esiintyvät lainausten yhteydessä. Tämä koskee lukuja 3.4; 3.5 ja 3.6.

2. Aikaisemman tutkimuksen kysymyksiä

2.1. Ensimmäinen Pietarin kirje – Historiallisia lähtökohtia

2.1.1. Kirjoittaja, kirjoituspaikka ja ajoitus

1. Pietarin kirjeen alussa (1. Piet. 1:1) kirjoittajaksi esittäytyy apostoli Pietari. Myöhemmin kirjoittaja kuvaa itseään Kristuksen kärsimysten todistajana (1. Piet. 5:1). Jos Pietari olisi kirjoittanut kirjeen, se täytyisi ajoittaa ennen Neron vainoja, joissa hän sai luultavasti surmansa vuosina 64–68 jaa. Kuitenkin tämä näkemys on muuttunut modernissa raamatuntutkimuksessa.¹³

1. Pietarin kirje on järjestetty taitavasti ja retorisesti sekä kirjoitettu erinomaisella kreikan kielellä. Lisäksi siinä on lainattu lukuisasti kreikankielisiä pyhiä kirjoituksia, minkä takia kirjoittajalla on todennäköisesti ollut hallussaan useita käsikirjoituksia. Apostoli Pietari oli tiettävästi galilealainen kalastaja, jonka äidinkieli oli aramea.¹⁴ Aikaisempi tutkimus on osoittanut, että Pietari ja Paavali edustivat eri varhaiskristillisiä ryhmittymiä, juutalaiskristittyjä ja ei-juutalaisia kristittyjä, jotka olivat monesti erimielisiä. Aejmelaesus tulkitsee tämän perusteella:

”While committing himself to preaching the gospel to non-Jews, without the full obligation of law obedience, Paul himself reports that he had a serious conflict with Peter (Gal 2:14). One would expect to find some traces of such differences and conflicts in 1 Peter, rather than Pauline emphases.”¹⁵

1. Pietarin kirje on kiistatta pseudepigrifi, joka on pyritty esittelemään Pietarin kirjoittamana. Pietari oli historiallisesti vahva auktoriteetti, johon oli hyvä vedota, varsinkin kun häneltä itseltään ei ole säilynyt yhtään kirjettä. Pietaria on kutsuttu Rooman seurakunnan pylvääksi, minkä takia on luonnollista, että Roomassa kirjoitettu kirje laitetaan hänen nimiinsä.¹⁶

1. Piet:n kirjoittaja käyttää ilmaisua ”Babyloniassa oleva seurakunta”. Babylonia ei ole todellinen seurakunnan maantieteellinen sijainti, vaan vertauskuva. Todennäköisesti Babylonia tarkoittaa Roomaa, sillä niin kuin Babylonian valtakunta tuhosi Jerusalemin temppelin vuonna 578 eaa., niin teki myös Rooman valtakunta vuonna 70 jaa. 1. Pietarin kirje olisi siten kirjoitettu Roomassa ja aikaisintaan vuoden 70 jaa. jälkeen.¹⁷

¹³ Elliott on laatinut kattavan listan moderneista raamatuntutkijoista ja heidän perusteluistaan, jotka pitävät apostoli Pietaria autenttisena kirjeen kirjoittajana. Kts. Elliott 2000, 118–120.

¹⁴ Kts. lisää argumentteja apostoli Pietarin kirjoittajana olemista vastaan. Elliott 2000, 120–121; Feldmeier 2008, 32–38.

¹⁵ Aejmelaesus 2011, 126. Näin myös Feldmeier 2008, 35.

¹⁶ Kts. 1. Klem. 5:2–5. Aejmelaesus 2011, 126, 147.

¹⁷ Elliott 2000, 131–134, 137; Felmeier 2008, 39, 40–42.

Toinen merkittävä ajoituksen indikaattori on 1. Klemensin kirje (95–96 jaa.), jossa aikaisempi tutkimus on nähnyt useita yhtäläisyyksiä 1. Pietarin kirjeen kanssa. 1. Pietarin kirje on usein ajoitettu näiden kahden indikaattorin väliin, ajanjaksolle 71–94 jaa.¹⁸ Mikäli 1. Piet:n kirjoittaja olisi taas lainannut 1. Klemensin kirjeitä, niin 1. Pietarin kirje täytyisi ajoittaa vuoden 96 jaa. jälkeen. Tällöin ajoituksen yläraja olisi vuonna 135 jaa., jolloin Polykarpos lainaa 1. Pietarin kirjeitä kirjeessään filippiläisille.¹⁹ Tarkempi ajoittaminen on mahdollista vasta kirjeiden välisen intertekstuaalisen tarkastelun jälkeen. Tästä nousevat johtopäätökset muodostavat parhaimman evidenssin 1. Pietarin kirjeen ajoitusta varten.

2.1.2. Kirjeen tarkoitus ja lukijat

1. Pietarin kirje on osoitettu valituille muukalaisille, jotka asuvat hajallaan Pontossa, Galatiassa, Kappadokiassa, Aasiassa ja Bityniassa (1. Piet. 1:1). Nykyisen Turkin alueella sijaitsevat alueet kattavat laajan maantieteellisen alueen. Siksi on johdonmukaista ajatella, että mahdollisesti 1. Piet:n kirjoittaja kirjoitti usealle seurakunnalle tarkoitetun kiertokirjeen.²⁰ Kuitenkin kirjeen sisältö paljastaa, että se on tarkoitettu erityistä tilannetta varten, mikä kosketti kaikkia alueen seurakuntia.

Aikaisemmassa tutkimuksessa on keskusteltu siitä, oliko 1. Pietarin kirjeen lukijat ei-juutalaisia kristittyjä vai sekoitus juutalaiskristittyjä ja ei-juutalaisia kristittyjä. Rungas juutalaisten pyhien kirjoitusten lainaaminen, maininta diasporasta (1. Piet. 1:1), profeettoihin viittaaminen (1. Piet. 1:10–12), puhe Aabrahamista ja Saarasta (1. Piet. 3:6), naispuolisten lukijoiden kutsuminen Saaran tyttäreiksi (1. Piet. 3:6) sekä kuvaus Nooan päivien tapahtumista (1. Piet. 3:20) viittaisivat siihen, että merkittävä osa lukijoista saattoi olla juutalaiskristittyjä.

Siitä huolimatta 1. Pietarin kirjeessä on kuvauksia, jotka sopisivat hyvin myös ei-juutalaisille kristityille kirjoittaessa. Kuvaus ”tietämättömyyden ajasta” (1. Piet. 1:14) ja entisen elämän moraalittomasta elämäntavasta (1. Piet. 1:14, 18; 2:1, 11; 4:3–4, 15) ovat sopivia yleistyksiä kääntymättömistä ”pakanoista”.²¹

¹⁸ Kts. lisää argumentteja tämän ajoituksen puolesta sekä lista moderneista raamatuntutkijoista, jotka puolustavat sitä. Elliott 2000, 135–138.

¹⁹ Polykarpoksen kirje filippiläisille voidaan ajoittaa ajanjaksolle 115–135. jaa.

²⁰ Michaels 1988, xlv; Elliott 2000, 85.

²¹ Sana ”pakana” on ongelmallinen termi. Kun 1. Piet:n kirjoittaja käyttää sanaa pakana (1. Piet. 2:12; 4:3) vastaanottajayhteisön ulkopuolisista henkilöistä, se ei todennäköisesti tarkoita sitä, että nämä olisivat ei-juutalaisia. Kyse saattoi olla vain ei-kristityistä. Elliott 2000, 96.

Kahteen eri etniseen lukijakuntaan viittaavaa tekstiaineistoa on usein tulkittu myös niin, että juutalaisten pyhiä kirjoituksia sovellettiin ei-juutalaisten kristittyjen tilanteeseen.²² Tämä on kyseenalainen näkemys, joka ei missään vaiheessa sulje pois sitä, että kyse saattoi olla vain etnisesti sekoittuneesta lukijakunnasta. Ylipäätään Vähä-Aasian alueen väestö oli etnisesti kirjava. Koska 1. Piet:n kirje oli tarkoitettu kiertokirjeeksi laajalle alueelle, niin luonnollisesti sen lukijakuntaan saattoi kuulua sekä juutalaiskristittyjä että ei-juutalaisia kristittyjä, vaikka alueen seurakunnat olisivat tiukasti jakaantuneet kristittyjen etnisyyden mukaan.²³

1. Pietarin kirjeen sisältö osoittaa, että lukijat ovat kärsineet, koska he ovat joutuneet vihamielisen käytöksen kohteeksi (1. Piet. 1:6–7; 2:12, 15, 19–20; 3:6, 9, 13–18; 4:1–4, 13–19; 5:8–10). Aikaisempi tutkimus on jakaantunut siinä, miten tämä lukijoiden kokema vihamielisyys on ilmennyt ja miltä suunnalta.²⁴ Yhden näkemyksen mukaan kyse oli Rooman hallinnon harjoittamasta vainosta kristittyjä kohtaan.²⁵ Aikaisemmin todetun ajoituksen mukaan tällainen voisi linkittyä joko keisari Vespasianuksen (69–79 jaa.), Tituksen (79–81 jaa.), Domitianuksen (81–96 jaa.), Nervan (96–98 jaa.) tai Trajanuksen (98–117 jaa.) hallituskaudelle.

Erityisesti Bitynian käskynhaltijan Plinius nuoremman kirjeenvaihto (111–113 jaa.) keisari Trajanuksen kanssa on osoittautunut mielenkiintoiseksi. Plinius kirjoittaa Bityanista, joka mainitaan myös 1. Pietarin kirjeen vastaanottajissa (1. Piet. 1:1). Hän pyytää Trajanukselta neuvoa, miten kristittyjen kanssa, jotka eivät osallistu valtiokulttiin, tulisi toimia. Lisäksi Plinius kertoo, että hän on tähän mennessä käskennyt kristittyjä kiistämään olevansa kristittyjä rangaistuksen uhalla. Trajanus kehottaa Pliniusta luopumaan kristittyjen etsimisestä, mutta ilmiannetut tulisi silti tuomita. Tämä kirjeenvaihdon välittämä kuvaus kristittyjen kohtelusta on nähty sopivan 1. Pietarin kirjeen tilanteeseen.²⁶

²² Davids 1990, 8–9; Feldmeier 2008, 42. Näin myös Michaels, joka lisää, että syystä tai toisesta 1. Piet:n kirjoittaja päätti puhutella ei-juutalaisia lukijoita juutalaisina. Michaels 1988, xlvi, xlix–li. Jakeet 1. Piet. 2:9–10 on usein tulkittu väärin, kun ne nähdään viittauksina lukijoiden ei-juutalaisesta taustasta. Kts. luku 3.2.5.

²³ Elliott 2000, 95–97. Michaels: *”The fact that the epistle is directed to a circle of churches located over a wide geographical area and apparently far away from the author and his own congregation means that he may not have known specifically the ethnic and social composition of his audience.”* Michaels 1988, xlv. Michaels ajattelee hieman ristiriitaisesti, kun hän puolustaa näkemystään juutalaisesta lukijakunnasta. Eikö edellä mainittu väite ole juuri se syy, miksi 1. Piet:n kirjoittajan kannatti kirjoittaa sekä juutalaiskristityille että ei-juutalaisille kristityille?

²⁴ Aiheeseen liittyvän aikaisemman tutkimuksen analysointi on hankalaa, koska se sisältää hyvin vaihtelevia näkemyksiä samoista aiheista. Keskeisimmät vaihtoehdot ovat yleistäen seuraavat: 1) Rooman hallinnon harrastama virallinen ja valtakunnallinen vaino, 2) Paikallinen ja epävirallinen vaino ja 3) Rooman hallinnon paikallinen ja maltillinen vaino.

²⁵ Goppelt 1978, 60; Brox 1979, 27; Balch 1984, 162.

²⁶ Beare 1970, 29–34; Aejmelaeus 2011, 147.

Toisen näkemyksen mukaan 1. Pietarin kirjeessä ei suoraan ole mitään sel-laista, mikä voitaisiin tulkita Rooman hallinnon harjoittamaksi viralliseksi vainok-si. Tämä vihamielisyys vaikuttaa olleen enemmän alueellista ja ei-virallista, mikä ilmeni verbaalisena pilkkaamisena ja sosiaalisena eristämisenä.²⁷ Ylipäätään 1. Piet:n kirjoittaja kehottaa lukijoita olemaan alamaisia järjestykselle ja käskynhalti-joille sekä kunnioittamaan kuningasta (1. Piet. 1:13–17).

Toisen näkemyksen puolustajat korostavat usein, ettei valtakunnallisesti ja virallisesti harjoitettua kristittyjen vainotoimintaa edes esiintynyt edellä mainittu-jen keisarien hallituskaudella.²⁸ Kuitenkin tämä väite avaa vielä kolmannen vaih-toehdon. Mahdollisesti kyse oli Rooman hallinnon harjoittamasta paikallisesta ja maltillisesta vainosta.²⁹ Keskustelu vainojen luonteesta on usein sidottu 1. Pietarin kirjeen ajoitukseen.³⁰

Joka tapauksessa aikaisempi tutkimus on yksimielinen siitä, että 1. Pietarin kirjeen sisältö keskittyy kärsimysteeman ympärille (1. Piet. 1:6–7; 2:19–25; 3:14–17; 4:1, 12–19; 5:8–10), riippumatta miten se pitäisi lopulta tulkita, maltillisena tai voimakkaana, paikallisena tai valtakunnallisena.³¹ 1. Piet:n kirjoittaja korostaa, että lukijoiden kokema kärsimys on epäoikeudenmukaista, koska he ovat syyttö-miä. Kärsimys ei ole silti syy luopua vanhurskaasta elämäntavasta. Päinvastoin lu-kijoiden täytyy kärsimyksistä huolimatta elää niin kuin pelastuneiden arvolle sopii ja erottautua pahasta (1. Piet. 1:15; 2:12–25; 3:1–17; 4:1–4, 7–19; 5:1–8).

Myös lukijoiden keskinäinen yhteys ja rakkaus ovat välttämättömiä hyveitä selviytymisen kannalta (1. Piet. 2:17; 3:8; 4:8–11; 5:4). 1. Piet:n kirjoittaja rohkai-see muistuttamalla, että myös Kristus kärsi loppuun asti syyttömänä (1. Piet. 2:21–25; 3:18; 4:1). Kristus tulee myös takaisin, milloin lukijat saavat palkinnon kärsimyksistään (1. Piet. 1:7–9, 13; 4:13, 17–18; 5:1, 4, 10).

²⁷ Kelly 1969, 5–11; Davids 1990, 10; Achtemeier 1996, 34–36; Elliott 2000, 100–103.

²⁸ Achtemeier 1996, 30–33; Elliott 2000, 100.

²⁹ Tämä on hieman ristiriitainen väite niiltä, jotka puolustavat toista näkemystä. Tällöin keisarien harjoittama, mahdollisesti maltillisempi vaino voisi sopia 1. Pietarin kirjeen kuvaukseen. Esimer-kiksi Trajanus ei selvästikään halunnut asettaa virallista menettelyä kristittyjä varten, vaan kehotti Pliniusta juuri maltillisuuteen. Feldmeier 2008, 4. Rooman hallinnon suorittamat laajat, järjestel-mälliset ja väkivaltaisimmat vainot sijoittuvat tosiaan vasta ajanjaksolle kolmannen vuosisadan puolivälistä jaa. aina neljännen vuosisadan alkuun jaa. asti.

³⁰ Davidsin näkökulma tiivistää 1. Pietarin kirjeen ajoitukseen ja vainoihin liittyvän korrelaation: ”If 1 Peter were known by Clement in A.D. 96, then that is the latest it could have been written. This assumes, as the commentary will show, that the persecutions referred to are not official impe-rial persecutions, such as would later occur under Trajan, but discrimination and abuse on a local level, which occurred with or without imperial sanction.” Davids 1990, 9–10. Tosin edellä on jo todettu, että useat, jotka muuten edustavat samaa näkemystä Davidsin kanssa, ajattelevat myös Trajanuksen harjoittaman vainon olleen paikallista ja maltillista.

³¹ Davids 1990, 23; Achtemeier 1996, 23; Elliott 2000, 104, 108–109; Feldmeier 2008, 2.

2.2. Paavali – Yhteistä traditiota vai kirjallista riippuvuutta?

Tutkielman kannalta keskeinen tekstiaineisto liittyy 1. Pietarin kirjeen ja Paavalin kirjeiden välisiin lukuisiin yhtäläisyyksiin. Näistä keskeisimmät esiintyvät Paavalin Roomalaiskirjeessä ja Paavalin nimiin laitetussa Efesolaiskirjeessä.³²

1. Pietarin kirje	Roomalais- ja Efesolaiskirje
1:1–3, 20	Ef. 1:1–4
1:4–5	Ef. 1:18–19
1:10–12	Ef. 3:5
1:14	Room. 12:2; Ef. 2:2–3
* ³³ 2:4–10	Ef. 2:19–22; *Room. 9:25–26, 33
2:13–17	Room. 13:1–7
2:18–20	Ef. 6:5–9
3:1–7	Ef. 5:12–33
*3:8–9	*Room. 12:14–17
3:22	Ef. 1:20–22
*4:9–11	*Room. 12:6–13
5:8–9	Ef. 6:11–13

Vanha koulukunta

Tutkimuksen vanha koulukunta edustaa näkemystä, jonka mukaan 1. Pietarin kirjeen ja Roomalaiskirjeen välinen kirjallinen riippuvuus olisi havaittavissa, esimerkiksi vertailemalla taulukossa näkyviä jakeita.³⁴ Lisäksi kirjallista riippuvuutta on nähty myös muiden varhaiskristillisten kirjoitusten ja 1. Pietarin kirjeen välillä. Tosin vanhan koulukunnan tutkijoiden välillä on erilaisia näkemyksiä yksityiskohdista ja ylipäätään kirjallisen riippuvuuden määrästä 1. Pietarin kirjeessä. Siksi heitä on myöhemmin myös kritisoitu metodin ja kriteerien puutteesta, jotka ovat johtaneet liian pitkälle vietyihin johtopäätöksiin.³⁵

³² Yhtäläisyydet eivät rajoitu vain näihin kirjeisiin, vaan niitä on lukuisia myös muiden Paavalin kirjeiden ja UT:n tekstien kanssa. Kuitenkin merkittävimmät yhtäläisyydet esiintyvät Roomalais- ja Efesolaiskirjeessä. Myös niissä on enemmän yhtäläisyyksiä, kuin mitä taulukossa on esitetty. Niin näihin kuin myös muissa varhaiskristillisissä kirjoituksissa esiintyviin yhtäläisyyksiin 1. Pietarin kirjeen kanssa voi tutustua esimerkiksi seuraavan kirjallisuuden avulla: Foster 1913, 381–533; Achtemeier 1996, 15–23; Elliott 2000, 22–27.

³³ * Tarkasteltavat jakeet tässä tutkielmassa.

³⁴ Shimada on laatinut kattavan listan raamatuntutkijoista, jotka puoltavat kirjallista riippuvuutta 1. Pietarin kirjeen ja Paavalin kirjoitusten välillä. Kts. Shimada 1991, 78–80.

³⁵ Elliott: "Moreover, the lack of agreement concerning the criteria for determining "similarities", the direction of dependence, and the exegetical and historical implications of these affinities resulted in a welter of divergent and inconclusive theories regarding virtually all respect of the letter and its place within the history of early Christianity." Elliott 2000, 21. Kts. myös Achtemeierin asiallinen kritiikki Seufertista ja hänen väitteestään "argumentum ex silentio" (1. Piet. 2:13; 4:11). Achtemeier 1996, 15–16.

Joka tapauksessa 1. Pietarin kirjeen samankaltaisuudet keskittyvät lukuihin Room. 9, 12–13 ja Ef. 1, 5–6. Roomalaiskirjeessä kyse on Paavalin pareneesista (Room. 12:6–17) ja lainauksista (Room. 9:25–26, 33), joilla on merkittäviä yhtäläisyyksiä 1. Pietarin kirjeen kanssa. Efesolaiskirjeessä kyse on taas huoneentaulujen muotoon kootusta opetuksesta (Ef. 5:21–6:10), jonka vastine löytyy 1. Pietarin kirjeen lisäksi myös Kolossalaiskirjeestä (3:18–22).³⁶

Uusi koulukunta

Uusi koulukunta väittää, ettei 1. Pietarin kirjeen ja Roomalaiskirjeen välillä ole kirjallista riippuvuutta. Vaikka kirjeiden välillä on samankaltaisuuksia, niin tekstuaalinen evidenssi ei riitä todistamaan tätä yhteyttä.³⁷ Ensinnäkin Paavali ja 1. Piet:n kirjoittaja tulkitsevat yhteistä tekstiaineistoa, kuten yhtäläisiä termejä tai pyhiä kirjoituksia, eri tavalla.³⁸ Jos 1. Piet:n kirjoittaja käytti Roomalaiskirjettä, kun hän lainasi pyhiä kirjoituksia tai lainasi Paavalin keskeisiä teemoja, miksi hän sovelsi ja tulkitsi niitä eri tavalla kuin Paavali?

Toiseksi useat Paavalin keskeiset teemat puuttuvat 1. Pietarin kirjeestä ja päinvastoin.³⁹ Tämä tarkoittaisi sitä, että 1. Piet:n kirjoittaja ja Paavali ovat molemmat kirjoittaneet pelkästään kaikille yhteisen varhaiskristillisen tradition pohjalta.⁴⁰ 1. Pietarin kirjeen ja Roomalaiskirjeen yhtäläisyyksien taustalla tämä traditio olisi Rooman seurakunnan välittämää.⁴¹ Uusi koulukunta vaikuttaa hallitsevan aiheeseen liittyvän tutkimuksen nykytilaa ja konsensusta. Elliottin näkemys tiivistää kyseisen koulukunnan kannan:

³⁶ Kirjallinen riippuvuus 1. Pietarin kirjeen sekä Roomalais- ja Efesolaiskirjeen välillä on saanut kannatusta myös nykyisten raamatuntutkijoiden keskuudessa. Aejmelaeus ajattelee, että kyseiset luvut todistavat kirjallisen riippuvuuden puolesta. Aejmelaeus 2011, 135, 144. Myös Feldmeier sanoo 1. Pietarin kirjeen paavalilaisuudesta: *“That is, to be sure, constantly disputed, but the arguments against it are not persuasive.”* Feldmeier 2008, 27.

³⁷ Davids 1990, 23; Elliott 2000, 40.

³⁸ Michaels 1988, xlv; Davids 1990, 6; Achtemeier 1996, 19; Elliott 2000, 22, 38.

³⁹ Elliott 2000, 22, 38–40.

⁴⁰ Davids 1990, 25; Achtemeier 1996, 16–17; Elliott 2000, 22, 38–40.

⁴¹ Elliott: *“In the case of Romans the question must be asked whether the author of 1 Peter was dependent less on a letter of Paul than on a cherished document of the Roman community from which he wrote. The influence, then, would be more Roman than Pauline.”* Elliott 1986, 8.

”The notion of a supposed ”Paulinism” of 1 Peter has no basis in the textual evidence and ought finally be abandoned. It is high time for 1 Peter to be liberated from its ”Pauline captivity” and read as a distinctive voice of the early church.”⁴²

Kuitenkin jo ensisilmäyksellä uuden koulukunnan näkemyksissä on merkittäviä heikkouksia. Saman asian tai esimerkiksi lainauksen tulkitseminen eri tavoin eri tekstissä on aivan normaalia intertekstuaalisen lähestymistavan kannalta, kuten edellä on todettu. Käytännössä tämä vain vahvistaa näkemystä kirjoitusten välistä kirjallisesta riippuvuudesta.⁴³ Toiseksi on liian hätäistä väittää, että keskeisten teemojen puuttuminen toisesta kirjeestä on osoitus kirjeiden riippumattomuudesta. Eikö 1. Piet:n kirjoittaja voisi käyttää Paavalin teemoja valikoivasti, varsinkin tilanteessa, jossa hän sovelsi niitä uuteen tekstikontekstiin. Kolmanneksi yhteiseen varhaiskristilliseen traditioon viittaaminen on usein hypoteettista, millä monet tekstuaaliset ongelmat voidaan selittää liian kevyesti.⁴⁴

Edellä mainittujen ongelmien takia tämä tutkielma tarkastelee kriittisesti uuden koulukunnan näkemyksiä, niin tekstuaalisen evidenssin valossa kuin myös intertekstuaalisesta näkökulmasta. Olisiko intertekstuaalisesta lähestymistavasta viimein täyttämään se metodinen aukko, josta vanhaa koulukuntaa on myös syystä kritisoitu?

Sikäli kun näiden tekstien välistä kirjallista riippuvuutta pidetään mahdollisena, sitä kannattaa lähestyä juuri yhteisten pyhien kirjoitusten lainausten kautta. Tällöin tarkasteltava samankaltainen tekstijakso on usein pitempi kuin yksittäiset sanat, jotka tosin ovat myös yleensä erityisen merkittäviä.⁴⁵ Roomalaiskirjeessä tämä tarkoittaa jakeita Room. 9:25–26, 33, joissa on yhteisiä lainauksia (Jes. 8:14; 28:16; Hoos. 1–2) 1. Pietarin kirjeen kanssa sekä jakeita Room. 12:6–13; 14–17, joissa on taas muita merkittäviä samankaltaisuuksia 1. Pietarin kirjeen kanssa.

⁴² Elliott 2000, 40.

⁴³ Jopa Michaels myöntää tämän mahdollisuuden, vaikka vastustaa näkemystä kirjoitusten välistä kirjallisesta riippuvuudesta: ”If Peter knows and makes literary use of any contemporary Christian document, he is independent enough in his own purposes that his reliance on it remains well concealed.” Michaels 1988, xlv.

⁴⁴ Michaels: ”It might seem easier to prove the dependence of 1 Peter on known literary documents than on purely hypothetical sources, but in actuality it is not.” Michaels 1988, xliii.

⁴⁵ Myös Achtemeier huomaa tämän, vaikka hänkään ei näe kirjallista riippuvuutta kirjoitusten välillä: ”In each instances the context is one of general exhortation to Christian virtues, things most likely to be contained in general traditional, if not catechetical, materials. On the whole, then, the only literal agreements deal with OT quotations, with the result that literary influence of Romans on 1 Peter is hardly indicated.” Achtemeier 1996, 16–17.

2.3. Ensimmäinen Klemensin kirje

2.3.1. Ensimmäisen Pietarin kirjeen reseptio vai Vorlage?

Tutkielman kannalta keskeinen tekstiaineisto liittyy myös 1. Pietarin kirjeen ja 1. Klemensin kirjeen samankaltaisiin teksteihin. Lisäksi niillä on 327 yhteistä sanaa, joista seitsemän esiintyy UT:n kirjoituksissa vain 1. Pietarin kirjeessä. Näistä keskeisimmät on esitelty seuraavassa taulukossa.⁴⁶

Yhtenäiset tekstijaksot	1. Pietarin kirje	1. Klemensin kirje
	1:18–19	7:2–4
	2:9	59:2
	2:22–24	16:3–14
	3:10–12	22:1–7
	4:8	49:5
	5:5	30:2
Yhteiset sanat		
ἀγαθοποιᾶ	4:19	2:2, 7; 33:1; 34:2
ἀδελφότης	2:17; 5:9	2:4
διασφῶ	3:20	9:4
ὑπογραμμός	2:21	5:7; 16:17; 33:8
κτίστης	4:19	19:2; 59:3; 62:2
ταπεινόφρων	3:8	19:1; 38:2
ἀπονέμω τιμῆ	3:7	1:3

Vaihtoehto A (Klemens on riippuvainen 1. Pietarin kirjeestä)

Aikaisempi tutkimus on jakautunut myös 1. Klemensin kirjeen ja 1. Pietarin kirjeen välisestä kirjallisesta riippuvuudesta kahteen eri näkemykseen. Ensimmäisen näkemyksen (A) mukaan Klemens on selvästi ollut riippuvainen 1. Pietarin kirjeestä.⁴⁷ Tähän viittaavat yhtäläiset teemat ja sanasto sekä useampi yhteinen pyhien kirjoitusten lainaus.

⁴⁶ Elliott on laatinut vielä kattavamman taulukon näistä yhtäläisyyksistä. Kts. Elliott 2000, 139.

⁴⁷ Goppelt: "But the surprising points of contact in terminology and concepts are not based on common formulaic tradition, as for example with James, but perhaps on the same locally conditioned linguistic and conceptual tradition." Goppelt 1993, 32. Näin myös Kelly 1969, 12; Best 1971, 32–36; Elliott 2000, 138–140.

Vaihtoehto B (1. Piet:n kirjoittaja ja Klemens eivät ole riippuvaisia toisistaan)

Toisen näkemyksen mukaan (B) kirjeiden väliset yhtäläisyydet ovat peräisin vain Rooman seurakunnan yhteisestä traditiosta, eikä toisen kirjoituksen lainaamisesta.⁴⁸ Joka tapauksessa molemmat tutkimuksessa esiintyvät kehityslinjat ovat yksimielisiä siitä, että 1. Pietarin kirje on kirjoitettu aikaisemmin kuin 1. Klemensin kirje. Tämä oletus on ollut niin itsestäänselvyys, ettei sitä ole edes tarkemmin analysoitu tai perusteltu tekstin tasolla.

Vaihtoehto C (1. Piet:n kirjoittaja on riippuvainen 1. Klemensin kirjeestä)

Myöhemmistä tutkijoista Aejmelaeus tulkitsee yhtenäisten tekstijaksojen perusteella, että 1. Piet:n kirjoittaja on käyttänyt 1. Klemensin kirjettä (C), eikä toisin päin, niin kuin aikaisemman tutkimuksen toinen puoli (A) on esittänyt:

”The connection between 1 Peter and 1 Clement has remained unnoticed by most scholars because they have considered 1 Peter to be the older of the two beyond doubt, and therefore they have completely neglected comparative study of the two. On the other hand, trying to interpret 1 Clement as dependent on 1 Peter seems impossible. (...) The date of 1 Peter prevents him (Lohse, Eduard) from stating what is evident from the material he has presented: the writer of 1 Peter made use of 1 Clement.”⁴⁹

Tässä tutkielmassa tarkastellaan 1. Pietarin kirjeen ja 1. Klemensin kirjeen välistä kirjallista riippuvuutta niissä esiintyvien yhteisten pyhien kirjoitusten lainausten kautta. Tämä intertekstuaalinen kehityskulku Septuagintan kirjoituksista eri varhaiskristillisiin kirjoituksiin on todennäköisesti paras lähestymistapa aihetta käsiteltäessä. Siten kysymys, kumpi kirjeistä on varhaisempi ja onko varhaisempi ollut toisen lähdeteksti, vaatii yhteisten lainausten ja samankaltaisuuksien lähempää tarkastelua.

⁴⁸ Lohse 1959, 85; Brox 1979, 136.

⁴⁹ Aejmelaeus 2011, 146.

2.3.2. Ensimmäisen Klemensin kirjeen historiallinen tausta

1. Klemensin kirjeen alussa lähettäjäksi ilmoitetaan Rooman seurakunta ja vastaanottajaksi Korintin seurakunta. Muuta mainintaa yksittäisestä kirjoittajasta ei ole. Kirje on kirjoitettu majesteettisesti monikon ensimmäisessä persoonassa, mikä korostaa osittain myös Rooman seurakunnan asemaa tuona aikana. Kuitenkin myöhempi traditio (Eusebios, Kirkkohistoria IV, 23, 11) pitää Klemens Roomalaisesta kirjoittajana, mitä moderni tutkimus ei ole kiistänyt. Pseudepigrafilille ominaisia piirteitä, kuten kirjoittajan nimen korostamista, ei myöskään näytä kirjeessä esiintyvän (vrt. 1. Piet. 1:1). Myöhempi traditio (Adv. Haer. III 3,3) pitää Klemensin järjestyksessä neljäntenä Rooman seurakunnan piispana. Kuitenkin tällainen piispanjärjestelmä on kehittynyt vasta myöhemmin. Joka tapauksessa Klemensin rooli oli luultavasti merkittävä Rooman seurakunnassa.⁵⁰ Lisäksi tutkimus on yksimielinen ajoittaessaan 1. Klemensin kirjeen ajanjaksolle 95–97 jaa.⁵¹

Klemensin mukaan nuoret miehet olivat nousseet kapinaan vanhimpia vastaan Korintin seurakunnassa. Tämän seurauksena vanhimpia oli myös erotettu seurakunnasta (1. Klem. 1:1–3; 3:2–3; 44:4–6; 47:6). Klemens kehottaa ottamaan erotetut vanhimmat takaisin ja kapinoitsijoita lähtemään itsensä ja seurakunnan tähden (1. Klem. 54:1–55:6). Lisäksi hän muistuttaa Paavalista, joka myös kirjoitti heille keskinäisten ongelmien takia (1. Klem. 47:1–4). Kuitenkin tämän kapinan ja kiistan luonne jäävät auki, toisin kuin Paavalin 1. Korinttilaiskirjeessä, jossa ongelmien keskiössä vaikuttaa olleen erimielisyys armolahjojen toiminnasta seurakuntajärjestyksen näkökulmasta.⁵² Huolimatta kirjeen tilapäisestä luonteesta, se oli myös tarkoitettu pitempiaikaiseksi opetuskirjeeksi.⁵³ Rooman seurakunnan puuttuminen Korintin seurakunnan tilanteeseen osoittaa, että Rooman seurakunta oli jo noussut johtavaan asemaan seurakuntien keskuudessa. Tähän olivat epäilemättä vaikuttaneet Paavalin ja Pietarin kuoleminen Roomassa.⁵⁴

Klemens lainaa erityisen paljon pyhiä kirjoituksia, kuten Genesisistä ja Psalmien kirjaa. Osa lainauksista on hyvin laajoja tekstijaksoja, jotka perustuvat LXX:n lukutapaan. 1. Korinttilaiskirjeen lisäksi Klemens on käyttänyt myös Roomalaiskirjettä.⁵⁵

⁵⁰ Holmes 2007, 34–35.

⁵¹ Kts. ajoituksen tarkempi esittely. Holmes 2007, 35–36. Herron ajoittaa kirjeen huomattavasti varhaisemmaksi n. 70 jaa. Herron 1988, 103.

⁵² Holmes 2007, 33–34.

⁵³ Koskenniemi 1989, 15–16.

⁵⁴ Aejmelaeus Lars 2007, 403–404.

⁵⁵ Aejmelaeus Lars 2007, 404; Holmes 2007, 37.

3. Ensimmäisen Pietarin kirjeen tekstianalyysi

3.1. Yleiskatsaus pyhistä kirjoituksista 1. Pietarin kirjeessä

Seuraavassa taulukossa on esitetty 1. Pietarin kirjeessä olevat pyhien kirjoitusten lainaukset:⁵⁶

1. Pietarin kirje	Lainaus	Luokitus	Johtolause tms. ⁵⁹
1:16	Lev. 19:2	Sitaatti	διότι γέγραπται
1:24–25	Jes. 40:6–8	Sitaatti	διότι
2:3	Ps. 33[34]:7[8]	Sitaatti	εἰ
2:4–5	Ps. 117[118]:22/ Jes. 28:16/ Ex. 19:6	Parafraasi	– ⁶⁰
2:6	Jes. 28:16	Sitaatti	διότι περιέχει ἐν γραφῇ·
2:7	Ps. 117[118]:22	Sitaatti	* ⁶¹
2:8	Jes. 8:14	Sitaatti	*
2:9	Ex. 19:5–6/ Jes. 43:20	Alluusio	
2:10	Hoos. 1–2	Alluusio	*
2:11	Ps. 38:13	Alluusio	–
2:12	Jes. 10:3	Alluusio	–
2:17	San. 24:21	Alluusio	–
2:22	Jes. 53:9b	Sitaatti	ὅς
2:23	Jes. 53:7	Parafraasi	ὅς
2:24a	Jes. 53:4a	Sitaatti	ὅς
2:24c-25 ⁵⁷	Jes. 53:5b–6a	Sitaatti	οὗ
3:6a	Gen. 18:12	Alluusio	–
3:6b	San. 3:25	Alluusio	–
3:10–12	Ps. 33[34]:12–16	Sitaatti	γὰρ
3:14–15	Jes. 8:12–13	Alluusio	–
3:20	Gen. 6–8	Alluusio	–
3:22	Ps. 8:7; 109[110]:1	Alluusio	–
4:8	San. 10:12? ⁵⁸	Sitaatti	ὅτι
4:14	Jes. 11:2	Alluusio	–
4:18	San. 11:31	Sitaatti	καὶ
5:5	San. 3:34	Sitaatti	ὅτι
5:7	Ps. 54[55]:23	Alluusio	–

⁵⁶ Taulukossa esiintyvä luokittelu on allekirjoittaneen oma. Eri näkemyksiin lainausten määrästä ja niiden laadusta voi tutustua seuraavan kirjallisuuden avulla: Davids 1990, 24; Elliott 2000, 12–17.

⁵⁷ Tämä voi olla pitkä sitaatti jakeista Jes. 53:5c–6a tai kaksi eri sitaattia samoista jakeista, jolloin sitaattit olisi erotettu toisistaan konjunktiolla γὰρ. Kts. luku 3.3.1.

⁵⁸ Lainauksen lähdeteksti on kyseenalainen. Kts. luku 3.5.2.

⁵⁹ Johtolauseen sijaan 1. Piet:n kirjoittaja on voinut käyttää liitântäkeinoina esimerkiksi konjunktiota tai relatiivipronomineja.

⁶⁰ (–) Lainauksella ei ole mitään johtolauseetta tai muuta vastaavaa liitântäkeinoaa.

⁶¹ (*) Edellisen lainauksen johtolause vaikuttaa myös sitä seuraaviin lainauksiin.

3.2. Kristus on kivi (2:4–10)

3.2.1. Elävä kivi (2:4–5)

<p>1. Piet. 2:4a πρὸς ὄν προσερχόμενοι λίθον⁶² ζῶντα ὕπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδοκιμασμένον,</p>	<p>Ps. 117[118]:22 (LXX) λίθον, ὄν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας,</p>
<p>1. Piet. 2:4b παρὰ δὲ θεῶ ἐκλεκτὸν ἔντιμον,</p>	<p>Jes. 28:16 (LXX) διὰ τοῦτο οὕτως λέγει κύριος Ἰδοὺ ἐγὼ ἐμβαλῶ εἰς τὰ θεμέλια Σιων λίθον πολυτελεῖ ἐκλεκτὸν ἀκρογωνιαῖον ἔντιμον εἰς τὰ θεμέλια αὐτῆς, καὶ ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ μὴ κατασχυνοθῆ.</p>
<p>1. Piet. 2:4a Kun te tulette elävän kiven luo, jonka ihmiset ovat hyljänneet,</p>	<p>Ps. 117[118]:22 (LXX) kiven, jonka hylkäsivät rakentajat, tämä tuli kulmakiveksi.</p>
<p>1. Piet. 2:4b mutta joka on Jumalalle valittu ja kallis,</p>	<p>Jes. 28:16 (LXX) Siksi tämän siis sanoo Herra: Katso, minä heitän Siionin perustukselle kiven, arvokkaan valitun, kulmakiven, kallis, sen perustukselle ja joka uskoo häneen, ei suinkaan joudu häpeään.</p>
<p>1. Piet. 2:5 καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικὸς εἰς ἱεράτευμα ἅγιον ἀνενέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους θεῶ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ.</p>	<p>Ex. 19:6 (LXX) ὕμεῖς δὲ ἔσεσθέ μοι βασιλείον ἱεράτευμα καὶ ἔθνος ἅγιον. ταῦτα τὰ ῥήματα ἐρεῖς τοῖς υἱοῖς Ἰσραηλ.</p>
<p>1. Piet. 2:5 ja te niin kuin elävät kivet rakennutte hengelliseksi huoneeksi, pyhäksi papistoksi uhraamaan hengellisiä uhreja, jotka ovat otollisia Jumalalle Jeesuksen Kristuksen kautta.</p>	<p>Ex. 19:6 (LXX) Mutta te tulette olemaan minulle kuninkaallinen papisto ja pyhä kansa. Nämä sanat sinät tulet sanomaan Israelin pojille.</p>

⁶² Ympyröidyt sanat osoittavat jakeiden väliset samankaltaisuudet.

πρὸς ὃν προσερχόμενοι λίθον ζῶντα ὑπὸ ἀνθρώπων μὲν ἀποδοκιμασμένον παρὰ δὲ θεῶ ἐκλεκτὸν ἔντιμον] Jakeessa 1. Piet. 2:4 on näkyviä yhtäläisyyksiä jakeisiin Ps. 117[118]:22 ja Jes. 28:16. Jakeen ensimmäisessä osassa 1. Piet. 2:4a on kaksi yhteistä sanaa λίθος (kivi) ja ἀποδοκιμάζω (hylätä) jakeen Ps. 117[118]:22 kanssa. Jakeen toisessa osassa 1. Piet. 2:4b on taas kaksi yhteistä sanaa ἐκλεκτός (valittu) ja ἔντιμος (kallis) jakeen Jes. 28:16 kanssa. Sana λίθος esiintyy myös jakeen toisessa osassa. Tekstien välinen yhteys ei silti perustu ai-noastaan näihin muutamiin sanojen yhtäläisyyksiin, vaan myöhempiin jakeisiin 1. Piet. 2:6–7, joissa nämä samat lainaukset ovat tarkkoja sitaatteja kyseisistä kirjoituksista.⁶³ Yhtäläisyyksien perusteella jae 1. Piet. 2:4 voidaan määritellä parafrasiksi jakeista Ps. 117[118]:22 ja Jes. 28:16. Tällä parafraasilla 1. Piet:n kirjoittaja esittelee varhaiskristillisen kivimetaforan Jeesuksesta.⁶⁴

Partisiippimuotoinen verbi προσέρχομαι käännetään tässä yhteydessä toteamuksena (kun te tulette), koska siihen vaikuttaa jakeen 1. Piet. 2:5 indikatiivinen verbi οἰκοδομέω (rakentaa).⁶⁵ Verbi προσέρχομαι voi olla peräisin psalmista 33:6[34:5], koska 1. Piet:n kirjoittaja lainaa kyseistä psalmia (Ps. 33:9[34:8]) edellä jakeessa 1. Piet. 2:3 sekä myöhemmin jakeissa 1. Piet. 3:10–12 (Ps. 33[34]:13–17).⁶⁶

Sanat λίθος ζῶντα (elävä kivi) rinnastetaan nähtävästi edellisen jakeen 1. Piet. 2:3 subjektin κύριος (Herra) kanssa. Sana λίθος (kivi) taas tarkoittaa tässä yhteydessä rakennuskäyttöön tarkoitettua kiveä.⁶⁷ Kiveen liitetty partisiippi ζῶντα (elävä) on 1. Piet:n kirjoittajan omaa sanastoa, jota ei löydy lainatuista teksteistä. Valittu partisiippi tekee kivimetaforasta paradoksin, koska kivi on yleensä ver-tauskuva elottomuudelle tai väärille jumalille.⁶⁸

⁶³ Kts. luvut 3.2.2. & 3.2.3.

⁶⁴ Vrt. Matt. 21:42; Mark. 12:10; Luuk. 20:17–18; Apt. 4:11; Room. 9:32–33; Ef. 2:20. Eri jakeissa kivimetaforaan on liitetty useita etuliitteitä, kuten kulma-, loukkaus- ja kompastuskivi tai laadullisia määreitä, kuten ihmeellinen, valittu tai kallis. Lisäksi kiveen yhdistettyjä verbejä ja kuvauksia on useita: Se on hylätty, siihen kaadutaan, siihen loukataan, siihen uskotaan tai se murskaa ja kaatuu.

⁶⁵ Selwyn 1947, 159; Michaels 1988, 97; Achtemeier 1996, 153; Elliott 2000, 409. Jos οἰκοδομέωθε olisi tapaluokaltaan imperatiivi, niin tarkasteltava partisiippi προσέρχομαι pitäisi kääntää myös imperatiivisena ”tulkaa”. Goppelt 1978, 141.

⁶⁶ Michaels 1988, 98; Elliott 2000, 409. On ajateltu, että verbin προσέρχομαι käytöllä on yhteys proselyytteihin (henkilö, joka lähestyy jotain ryhmää liittyäkseen siihen). Proselyyteillä viitataan yleensä ei-juutalaisiin, jotka ovat kääntyneet juutalaisuuteen. Kts. lisää Elliott 2000, 409. Kyseinen ajatus on tässä kontekstissa epävarma.

⁶⁷ Achtemeier 1996, 153–154; Elliott 2000, 409.

⁶⁸ Vrt. Deut. 4:28; 28:36, 64; 29:16[17]; 2. Kun. 19:18; Jes. 37:19; Jer. 2:27; 3:9; Hes. 20:32; Matt. 3:9; Luuk. 3:8; 19:40; Ap. t. 17:29. Michaels 1988, 98.

1. Piet:n kirjoittaja kertoo myös kiveen kohdistuneesta vastakkainasettelusta. Ihmiset ovat hylänneet kiven, mutta Jumalalle se on valittu ja kunnioitettava. Tämä kontrasti ilmenee myös lukijoissa, jotka ovat Jumalalle valittuja (1. Piet. 1:1; 2:9; 5:13), mutta yhteiskunnan hylkäämiä.⁶⁹ Evankeliumien vastaavissa ”kivilainauksissa” (Mark. 12:10; Matt. 21:42; Luuk. 20:17–18; Apt. 4:11) nämä hylkääjät yhdistettiin juutalaisiin. Kuitenkin 1. Piet:n kirjoittaja käyttää sana *ἄνθρωπος* (ihminen) verbin *οἰκοδομέω* (rakentaa, rakentaja) sijaan (1. Piet. 2:7). 1. Pietarin kirjeessä näillä ihmisillä tarkoitetaan siis mahdollisesti lukijoiden vastustajia kreikkalais-roomalaisessa yhteiskunnassa, jonka keskellä lukijat joutuivat elämään.⁷⁰ Nämä vastustajat ovat niitä, jotka hylkäsivät kiven.

καὶ αὐτοὶ ὡς λίθοι ζῶντες οἰκοδομεῖσθε οἶκος πνευματικὸς εἰς ἱεράτευμα ἅγιον Jakeessa 1. Piet. 2:5 on yhtäläisyyksiä jakeeseen Ex. 19:6. Niissä on kaksi yhteistä sanaa *ἱεράτευμα* (papisto) ja *ἅγιος* (pyhä). Tekstien välinen yhteys ei silti perustu ainoastaan näihin muutamiin sanojen yhtäläisyyksiin, vaan jälleen kerran myöhempään jakeeseen 1. Piet. 2:9, jossa tämä sama lainaus on aluusiona. Jae 1. Piet. 2:5 vaikuttaa siis olevan parafraasi jakeesta Ex. 19:6, jolla 1. Piet:n kirjoittaja esittelee paralleelin aikaisemman jakeen 1. Piet. 2:4 kanssa.

Niin kuin Jeesus on elävä kivi (1. Piet. 2:4), niin myös lukijat ovat sellaisia (1. Piet. 2:5), jos tulevat kiven luo ja ”ovat maistaneet, että Herra on hyvä” (1. Piet. 2:3). Myös myöhemmässä lainauksen sikermässä tämä sama jako, Jeesus (1. Piet. 2:6–8) ja lukijat (1. Piet. 2:9–10), esiintyy.⁷¹ Tämä myös havainnollistaa lukijoiden ja Jeesuksen samankaltaisuutta. 1. Piet:n kirjoittaja tarkastelee kristillistä yhteisöä koko ajan kollektiivisesti, eikä individualistisesti.⁷² Kivien tulee rakentua hengelliseksi huoneeksi, jonka tehtävänä on toimia pyhänä papistona.⁷³ Verbi *οἰκοδομέω* ei vaikuta olevan imperatiivi, vaan passiivinen indikatiivi, joka viittaa mahdollisesti Jumalan rooliin tämän hengellisen huoneen rakentamisessa.⁷⁴

⁶⁹ Feldmeier 2008, 134–135.

⁷⁰ Michaels 1988, 99; Achtemeier 1996, 154; Elliott 2000, 410.

⁷¹ Bauckham 1988, 310.

⁷² Michaels 1988, 99.

⁷³ Elliott ajattelee, että sanoja *οἶκος πνευματικὸς* edeltää ellipsi ja nämä sanat muodostavat yhdessä apposition. Tällöin käänös olisi seuraava: ”(te olette) Hengen talo”. Elliott 2000, 414. Tämän käänöksen ongelma on epävarma ellipsi. Ellipsin takia talo ei olisi myöskään rakentamisen kohde. Käänös ”hengellinen talo” sopii taas paremmin yhteen verbin *οἰκοδομέω* kanssa.

⁷⁴ Feldmeier ymmärtää verbin passiivisena imperatiivina, joka osittain myös muuttaa jakeen merkityksen. Feldmeier 2008, 135–136. Elliott huomauttaa, että koko tekstijakso 1. Piet. 2:4–10 sisältää pitkälti tapaluokaltaan indikatiivisia verbejä. Elliott 2000, 413. Näin myös Michaels 1988, 100; Davids 1990, 86–87; Achtemeier 1996, 155.

Todennäköisesti hengellinen huonen viittaa kristilliseen yhteisöön, joka kuuluu Jumalalle, eikä fyysiseen rakennukseen.⁷⁵ Tosin hengellinen huone saattaa viitata temppeliin, vaikka sana οἶκος tarkoittaa taloa. Temppeli-alluusiota tukee lähikontekstin puhe papistosta ja uhreista. Lisäksi metafora uskovista Jumalan temppelinä esiintyy sekä varhaiskristillisissä että juutalaisissa kirjoituksissa.⁷⁶ Jakeen 1. Piet. 2:5 hengellinen huone ja pyhä papisto ovat myös jakeessa 1. Piet. 2:9, jossa sana ἱεράτευμα (papisto) esiintyy. Molemmissa jakeissa pappuus pitää ymmärtää kollektiivisesti, eikä individualistisesti.⁷⁷ Mahdollisesti 1. Piet:n kirjoittaja korosti sanalla ἱεράτευμα lukijoiden osallisuutta Jumalan ja Israelin väliseen liittoon. Lisäksi yhteisöllinen pappuus kuvaa pyhyiden vaatimusta lukijoille.⁷⁸

ἀνεγέγκαι πνευματικὰς θυσίας εὐπροσδέκτους θεῷ διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ
 Pyhän papiston tehtävänä on uhrata hengellisiä uhreja. Sana πνευματικὸς sekä talon että uhrien yhteydessä osoittaa, että luultavasti uhrin pitää ymmärtää metaforisesti. Hengelliset uhrin eivät viittaa temppeli-kulttiin tai seremoniallisiin tekoihin, vaan vanhurskaaseen elämään, joka on säännöllinen kehoitus koko kirjeessä (1. Piet. 1:15; 2:12–25; 3:1–17; 4:1–4; 7–19; 5:1–8). Oikein eläminen on kuin ylistystä, jota uhrataan Jumalalle.⁷⁹ Lisäksi uhrin ovat otollisia Jumalalle, koska ne tulevat sopivan välittäjän, Jeesuksen Kristuksen, eli elävän kiven kautta.

Jakeet 1. Piet. 2:4–5 ovat laajemman tekstijakson 1. Piet. 2:4–10 pääväite, jota 1. Piet:n kirjoittaja perustelee jakeissa 1. Piet. 2:6–10.⁸⁰ 1. Piet:n kirjoittajan lainaukset Ex. 19:6; Ps. 117[118]:22; Jes. 28:16 ovat parafraaseja, joita hän käyttää omana tekstinään. Tosin lukija voi tunnistaa nämä lainauksiksi jakeissa 1. Piet. 2:6–10, joissa on tehty näistä samoista parafraaseista kaksi sitaattia, alluusio ja johtolause, joka viittaa näiden olevan peräisin pyhistä kirjoituksista.

⁷⁵ Ajatus hengellisestä temppelistä, jolla ei ole fyysistä muotoa, on yleinen varhaiskristillisessä kirjallisuudessa: Mark. 14:58; 15:29; Joh. 2:19; 4:21, 23–24; Ap. t. 7:84; 17:24. Kelly 1969, 89–90; Davids 1990, 87; Feldmeier 2008, 135.

⁷⁶ Elliott ajattelee, että sanat οἶκος πνευματικὸς tarkoittavat kirjaimellisesti taloa, eikä temppeliä. 1. Piet:n kirjoittaja olisi käyttänyt sana ναός, jos hän olisi tarkoittanut temppeliä. Elliottin mukaan sana οἶκος viittaa temppeliin UT:n kirjallisuudessa vain pyhien kirjoitusten lainauksissa. Elliott 2000, 415–416. Edellä on kuitenkin todettu, että tämä jae vaikuttaa olevan parafraasi jakeesta Ex. 19:6. Myös metafora kristityistä temppelinä ei ole uusi varhaiskristillisessä kirjallisuudessa: 1. Kor. 3:16; Ef. 2:19–22. Myös Qumran-yhteisössä todellinen temppeli ymmärrettiin hengellisenä, eikä fyysisenä. Tämä temppeli koostuu yhteisön jäsenistä (1QS 8:4–10; 1QH 6:25–28; 4QFlor 1:1–7; 1QpHab 12). Davids 1990, 86–87; Achtemeier 1996, 156; Feldmeier 2008, 135.

⁷⁷ Achtemeier 1996, 156–157; Feldmeier 2010, 136.

⁷⁸ Elliott 2000, 420.

⁷⁹ Michaels 1988, 101; Davids 1990, 88; Elliott 2000, 421–422. Myös Qumran-yhteisössä uhrin ymmärrettiin esimerkiksi rukouksina, koska temppelin puute johti uusiin käytäntöihin (1QS 9:3–5). Kelly taas ajattelee, että hengelliset uhrin sisälsivät mahdollisesti myös eukaristian. Kelly 1969, 91. Jakeen sisällön perusteella tämä vaikuttaa silti olevan liian pitkälle viety johtopäätös, johon ei ole mitään viitteitä.

⁸⁰ Bauckham 1988, 310.

3.2.2. Valittu ja kallis kulmakivi (2:6)

1. Piet. 2:6	Room. 9:33	Jes. 28:16 (MT)	Jes. 28:16 (LXX)
<u>διότι περιέχει</u> <u>ἐνγραφῆ</u> . ⁸¹	<u>καθὼς</u> <u>γέγραπται</u>	<u>לְכֹן כִּי חָרַטְוּ</u> <u>הַהַר יְהוָה</u>	<u>διὰ τοῦτο οὕτως</u> <u>λέγει κύριος</u>
ἰδοὺ	ἰδοὺ	הַהַר	Ἴδοὺ
τίθημι	τίθημι	טֹרֵךְ	<u>ἐγὼ</u> ⁸² <u>ἐμβαλῶ</u> <u>εἰς τὰ θεμέλια</u>
ἐν	ἐν	בְּ	
Σιών	Σιών	יְהוּדָה	Σιων
λίθον	λίθον	בְּבִלְבָּל	λίθον
ἀκρογωνιαῖον	προσκόμματος	בְּבִלְבָּל	<u>πολυτελεῖ</u> ἐκλεκτὸν
ἐκλεκτὸν	καὶ πέτραν	בְּבִלְבָּל	ἀκρογωνιαῖον
ἔντιμον,	σκανδάλου,	בְּבִלְבָּל	ἔντιμον
		בְּבִלְבָּל	εἰς τὰ θεμέλια
		בְּבִלְבָּל	αὐτῆς,
καὶ ὁ πιστεύων ἐπ’	καὶ ὁ πιστεύων ἐπ’	בְּבִלְבָּל	καὶ ὁ πιστεύων
αὐτῷ	αὐτῷ	בְּבִלְבָּל	ἐπ’ αὐτῷ
οὐ μὴ	οὐ	בְּבִלְבָּל	οὐ μὴ
καταισχυνθῆ.	καταισχυνθήσεται	בְּבִלְבָּל	καταισχυνθῆ.

1. Piet. 2:6	Room. 9:33	Jes. 28:16 (MT)	Jes. 28:16 (LXX)
<u>Sillä on (seisoo)</u> <u>kirjoituksissa:</u>	<u>niin kuin on</u> <u>kirjoitettu:</u>	<u>Siksi siis sanoo</u> <u>Herra Jumala:</u>	<u>Siksi tämän siis</u> <u>sanoo Herra:</u>
Katso,	Katso,	Katso,	Katso,
asetan	asetan	lasken	<u>minä</u> heitän
Siioniin	Siioniin	Siioniin	Siionin
			<u>perustukselle</u>
kiven,	kiven,	kiven,	kiven,
			<u>arvokkaan</u>
kulmakiven,	loukkaus­kiven	koetellun kiven,	valitun,
valitun,	ja kompastuksen	kalliin	kulmakiven,
kallisarvoisen	kallion	kulmakiven,	kallisarvoisen
		lujasti	sen
		perustetun	perustukselle
ja joka uskoo	ja joka uskoo	ja joka uskoo,	ja joka uskoo
häneen,	häneen,	ei	häneen,
ei suinkaan	ei	ei	ei suinkaan
joudu häpeään.	joudu häpeään	pakene	joudu häpeään

⁸¹ Alleviivaus esittää lainauksen johtolauseen tai sitä vastaavan konjunktion/liitäntäkeinin.

⁸² Harmaa korostusväri esittää kohdan, joka ei esiinny missään muodossa taulukon muissa jakeissa.

Tekstissä 1. Piet. 2:6 on sitaatti jakeesta Jes. 28:16. Tosin sitaatti eroaa LXX Jesajan lukutavasta. 1. Piet:n kirjoittaja ei käytä pronominia ἐγὼ. Lisäksi hän käyttää verbiä τίθημι (asettaa) verbin ἐμβάλω (heittää) sijaan. Prepositio εἰς on vaihtunut prepositioon ἐν ja siihen liittyvä kuvaus εἰς τὰ θεμέλια (perustukselle) on jäänyt pois. Myös sana πολυτελής (kallis) puuttuvat.⁸³ Sanat ἐκλεκτός (valittu) ja ἀκρογωνιαίος (kulmakivi) ovat vaihtaneet taas paikkaa.⁸⁴ Lisäksi toinen kuvaus perustuksesta εἰς τὰ θεμέλια αὐτῆς (sen perustukselle) puuttuu sitaatin lopusta.

Näiden erojen takia on päätelty, että 1. Piet:n kirjoittaja olisi käyttänyt hepreankielistä Jesajaa.⁸⁵ Verbi τίθημι, toisin kuin LXX:n verbi ἐμβάλω, on parempi käänös verbistä ִתַּן. Toiseksi MT:stä, kuten myös 1. Pietarin kirjeestä, puuttuvat LXX:n kuvaukset perustuksesta Siionin yhteydessä sekä kaksinkertainen kuvaus ”kalliista kivistä” (πολυτελής ja ἔντιμος).

Kuitenkin hepreankielisestä Jesajasta viittaaminen on epätodennäköistä. Toisin kuin MT:ssa, niin Qumranin käsikirjoituksessa 1QIsa^a esiintyy ennen sanaa Siion sana ִתַּן (perustukset). Tämä vastaa myös LXX:n lukutapaa εἰς τὰ θεμέλια. 1. Piet:n kirjoittaja on taas voinut lainata myöhempää LXX:n lukutapaa, josta tämä puuttuu MT:n tavoin. Joka tapauksessa rekonstruoidun LXX:n lukutapa vaikuttaa tässä alkuperäisemmältä kuin MT:n lukutapa. Lisäksi MT:sta ja Qumranin käsikirjoituksista, toisin kuin LXX:sta ja 1. Pietarin kirjeestä, puuttuvat kokonaan sanat ἐκλεκτός ja uskomisen objekti ἐπ’ αὐτῶ.⁸⁶ Myös LXX Jesajan ja 1. Pietarin kirjeen verbi κατασχύνω (hävetä) ei vastaa MT:n ja Qumranin käsikirjoitusten verbiä ִשָּׁן (paeta). Nämä huomiot vahvistavat myöhemmän LXX:n lukutavan käyttöä sitaatissa 1. Piet. 2:6.

Sanajärjestyksen ἐκλεκτός ja ἀκρογωνιαίος vaihtuminen on mahdollisesti 1. Piet:n kirjoittajan pyrkimystä yhdenmukaistaa lainausta edellisen jakeen 1. Piet. 2:5 adjektiivien sanajärjestyksen ἐκλεκτὸν ἔντιμον kanssa.⁸⁷ Puolestaan LXX Jesajan toinen kuvaus perustuksesta, johon kallis kulmakivi lasketaan, on MT:ssa ja Qumranin käsikirjoituksissa (ִתַּן ִתַּן). Kuitenkin se puuttuu 1. Pietarin kirjeestä. Sen puuttumista sitaatista 1. Piet. 2:6 on vaikea selittää. Kyse on joko tietoisesta jättämisestä tai tuntemattoman LXX:n lukutavan käytöstä.

⁸³ Edellä mainituille eroille ei löydy selittäviä tekstivariantteja LXX Jesajan kirjasta.

⁸⁴ Sanajärjestys on LXX:n mukainen 1. Pietarin kirjeen käsikirjoituksissa B C 307. 1175. 1243. 2492. Tämä on myöhempää korjausta, sillä erilainen sanajärjestys vaikuttaa olevan seurausta 1. Piet:n kirjoittajan tietoisesta pyrkimyksestä yhdenmukaistaa lainausta oman tekstinsä mukaan.

⁸⁵ Schlosser 1980, 76.

⁸⁶ Sanoja ἐπ’ αὐτῶ on pidetty varhaiskristillisenä lisäyksenä myöhempään LXX:n lukutapaan. Goppelt 1978, 148. Tosin tämä tulkinta on epävarma. Michaels 1988, 104.

⁸⁷ Elliott 2000, 425–426.

Yhden näkemyksen mukaan lainauksen eroavaisuudet LXX:n kanssa olisi selitettävissä tuntemattomalla varhaiskristillisellä todistuskokoelmalla tai traditiolla, joiden pohjalta 1. Piet:n kirjoittaja olisi tehnyt tämän sitaatin.⁸⁸ Tätä on perusteltu jakeella Room. 9:33, jossa on sama lainaus. Se on jakeen 1. Piet. 2:6 suhteen erilainen, mutta muutamassa merkittävässä sanavalinnassa sama. Molemmissa on käytetty verbin ἐμβάλω sijaan verbiä τίθημι ja molemmista myös puuttuvat sana πολυτελεῖ ja kuvaus εἰς τὰ θεμέλια αὐτῆς.⁸⁹ Tämän näkemyksen ongelma on kuitenkin sen hypoteettisuus, jolla voisi selittää kaikki poikkeukselliset lukutavat.

Toisaalta nämä muutamaiset yhtäläisyydet on nähty todistuksena siitä, että 1. Piet:n kirjoittaja kopioi sitaatin Paavalilta.⁹⁰ Kuitenkin 1. Piet:n kirjoittajan sitaatti on tarkempi LXX:n kanssa kuin Paavalin, joka on yhdistänyt sitaattiinsa osia myös jakeesta Jes. 8:14. Paavalin sitaatissa Siioniin lasketaan loukkauskivi (προσκόμματος) ja kompastuksen kallio (πέτραν σκανδάλου) jakeen Jes. 8:14 mukaan, eikä jakeen Jes. 28:16 ja 1. Piet:n kirjoittajan kuvaamaa valittua ja kallista kulmakiveä. Paavali on siten tehnyt tietoisin muutoksen, kun hän on yhdistänyt kahta eri jaetta.⁹¹ Sitaattinsa lopussa Paavali palaa jakeen Jes. 28:16 lainaamiseen. Tosin Paavali on käyttänyt futuurimuotoa κατασχυνθήσεται LXX:n ja 1. Pietarin kirjeen passiivimuotoisen verbin κατασχυνθῆ sijaan ja jättänyt adverbin μὴ pois. 1. Piet:n kirjoittaja on taas lainannut Jesajaa tarkasti LXX:n mukaan.

Yhden lainauksen pohjalta 1. Pietarin kirjeen ja Roomalaiskirjeen kirjallista riippuvuutta ei voi vielä perustella. Jos 1. Piet:n kirjoittaja on käyttänyt lainauksessaan Roomalaiskirjettä, niin hän on hyödyntänyt sitä inspiraation lähteenä. Hänellä olisi silti ollut käytettävissään myös LXX Jesajan teksti tavalla tai toisella, koska hän lainaa tarkemmin jaetta Jes. 28:16 kuin Paavali. 1. Piet:n kirjoittaja lainaa jaetta Jes. 8:14 vasta myöhemmin jakeessa 1. Piet. 2:8. Tämä kertoo 1. Piet:n kirjoittajan kyvykkyydestä vertailla eri tekstejä ja tehdä tarkkoja lainauksia. Joka tapauksessa sitaattien 1. Piet. 2:6 ja Room. 9:33 vertailu osoittaa, että niiden *Vorlagen* on todennäköisesti ollut toinen ja mahdollisesti myöhäisempi LXX:n Jesajan lukutapa.⁹² Tosin tällaisia LXX Jesajan tekstivariantteja ei tunneta.

⁸⁸ Hanson 1983, 143; Davids 1990, 89; Moyise 2001, 110.

⁸⁹ "All that matters here is the observation that the common wording of Rom 9.33 and 1 Pet 2.6 is not a Pauline creation, but reflects the dependence of both authors on an earlier Christian source." Stanley 1992, 122.

⁹⁰ Hort 1898, 117.

⁹¹ Fitzmyer 1993, 579–580.

⁹² Bauckham 1988, 311; Michaels 1988, 102–103; Elliott 2000, 424.

διότι περιέχει ἐν γραφῇ] 1. Piet:n kirjoittaja siirtyy lainaamaan pyhiä kirjoituksia johtolauseen avulla. Johtolause alkaa konjunktiolla διότι (sillä), joka viittaa siihen, että tulevat lainaukset ovat perusteluja aikaisemmalle väitteelle jakeissa 1. Piet. 2:4–5. Todennäköisesti johtolause viittaa kaikkiin sikermän lainauksiin jakeissa 1. Piet. 2:6–10. Sana γραφή (kirjoitus) tarkoittaa taas tässä yhteydessä mahdollisesti erityisiä pyhiä kirjoituksia, eikä vain joitakin kirjoituksia, vaikka sanalta γραφή puuttuu artikkeli.⁹³ Tosin näiden pyhien kirjoitusten tarkempi määrittely jää auki. Myöskään erityisestä pyhien kirjoitusten kaanonista ei voi puhua, vaan yksittäisistä kirjoituksista, jotka ovat saaneet pyhän kirjoituksen aseman.

ἰδοὺ τίθημι ἐν Σιών λίθον ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντιμον] Pyhien kirjoitusten lainaaminen alkaa siis jakeella Jes. 28:16. 1. Piet:n kirjoittaja toistaa tässä sitaatissa samoja asioita (λίθος, ἐκλεκτὸν ja ἔντιμον), jotka esiintyivät jo saman lainauksen parafrasissa jakeessa 1. Piet. 2:4. Jesajan kirjan kontekstissa tämä oli tuomion julistus Jerusalemin papeille ja profetoille, jotka tekivät liiton kuoleman kanssa (Jes. 28:14–15). Kivi oli vakuutus vapautuksesta ja viittasi todennäköisesti Daavidin pysyvään valtakuntaan. Varhaisin tulkinta tästä kivistä on Jesajan *Targumissa*, jossa kivi tulkitaan kuninkaaksi, jonka Jumala antaa Juudalle.⁹⁴ On mahdotonta sanoa tunsivatko lukijat sitaatin alkuperäisen merkityksen.⁹⁵

Vaikka Siion tarkoittaa vuotta, jossa Jerusalemin temppeli sijaitsi, niin tässä yhteydessä se viittaa joko Jerusalemiin tai seurakuntaan. Sana λίθος, jota tarkasteltiin edellä, on sama kivi, josta käytetään nyt sanaa ἀκρογωνιαῖος (kulmakivi). Kulmakivi korostaa kyseisen kiven erityisasemaa rakennuksessa. Kulmakivi piti valita ja asetella tarkoin, koska se on ratkaisevassa roolissa koko rakennuksen kannalta.⁹⁶ Koska Jesajassa kulmakiven yhteyteen on liitetty kuvaus perustuksesta sekä jakeessa 1. Piet. 2:9 kerrotaan, että kiveen voi kompastua, niin todennäköisesti kulmakivellä tarkoitetaan kiveä, joka on rakennuksen pohjalla perustana.⁹⁷ Koko kristillinen yhteisö, sen pappeus ja kansallinen ulottuvuus, josta myöhempi

⁹³ Michaels 1988, 102–103; Achtemeier 1996, 159; Elliott 2000, 423. Selwyn ajattelee, että artikkelin puuttuminen tarkoittaa sitä, ettei 1. Piet:n kirjoittaja siteeraa pyhiä kirjoituksia, vaan yksittäisiä kirjoituksia. Yleensä UT:n kirjoittajat käyttäisivät ilmaisuja ἐν τῇ γραφῇ tai ἐν ταῖς γραφαῖς. Selwyn 1947, 163. Artikkelin puuttuminen ei ole kuitenkaan riittävä perustelu. Määräävä artikkeli on lisätty 1. Pietarin kirjeen käsikirjoituksissa: ἐν τῇ γραφῇ (P 5. 442. Byz^{pt}), ἡ γραφῆ (C) sekä lukuisat minuskelikäsikirjoitukset ja Byz^{pt}.

⁹⁴ Elliott 2000, 424. Käsikirjoituksen IQS (8:7) perusteella Qumran-yhteisö tulkitsee todennäköisesti tämän Jesajassa mainitun kiven siten, että se tarkoittaa yhteisönä heitä, Israelin perustusta.

⁹⁵ Feldmeier 2008, 137.

⁹⁶ McKelvey 1969, 198.

⁹⁷ Achtemeier 1996, 162; Elliott 2000, 425. J. Jeremias ajattelee, että kulmakivi tarkoittaa tässä tekstikontekstissa rakennuksen sisäänkäynnin yläpuolella sijaitsevaa huippukiveä. J. Jeremias, “lithos” *TDNT* 4:274.

jae 1. Piet. 2:9 kertoo, rakentuvat tuon kulmakiven asettamalle perustukselle.⁹⁸ Vaikka kulmakivi-ajattelu viittaa kristilliseen yhteisöön rakennuksena, niin tätä ei voi tulkita vielä institutionaalisessa merkityksessä.

καὶ ὁ πιστεύων ἐπ’ αὐτῷ οὐ μὴ καταισχυθῆ] Toisin kuin hepreankielisessä tekstissä sekä MT:ssa että Qumranin Jesajassa, niin LXX Jesajaan on lisätty sanat ἐπ’ αὐτῷ (häneen). Nämä viittaavat uskomisen kohteeseen, eli kiveen. Pronomini αὐτῷ ei kuitenkaan tarkoita elotonta perustusta, vaan ihmistä, eli LXX Jesajassa kuningasta ja 1. Pietarin kirjeessä Jeesusta.⁹⁹ Kuitenkin sitaatin merkitys ilmenee lukijoille vasta lopussa. Puhe häpeään joutumisesta viittaa niiden kohtaloon, jotka eivät noudata 1. Piet:n kirjoittajan kehotusta jakeissa 1. Piet. 2:4–5.¹⁰⁰

3.2.3 Kompastus- ja loukkauskivi (2:7–8)

1. Piet. 2:7 Ps. 117[118]:22 (LXX)

ὕμῃν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν,
ἀπιστοῦσιν δὲ

λίθος ὄν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας	λίθον, ὄν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας,
--	--

1. Piet. 2:7 Ps. 117[118]:22 (LXX)

Teille siis kunnia, jotka uskotte,
mutta jotka eivät usko,

” ki vi, jonka hylkäsivät rakentajat, tämä tuli kulmakiveksi”	kiven, jonka hylkäsivät rakentajat, tämä tuli kulmakiveksi.
---	--

Jakeessa 1. Piet. 2:7 on selvä sitaatti jakeesta Ps. 117[118]:22.¹⁰¹ Sitaatti on yhdenmukainen LXX:n kanssa paitsi sana λίθος (kivi), joka esiintyy nominatiivissa akkusatiivin sijaan.¹⁰² Muutos selittyy todennäköisesti lainauksen sijoittamisesta osaksi 1. Piet:n kirjoittajan omaa tekstiä. Nominatiivin valinta toimii tässä sitaatin liitântäkeinona.

⁹⁸ Achtemeier 1996, 160.

⁹⁹ Elliott ajattelee, että tämä mahdollinen lisäys LXX:ssa osoittaa kiven olevan ihminen. Elliott 2000, 424, 426. Michaels taas muistuttaa, että kyse voi olla kristittyjen tekemästä lisäyksestä. Tosin hän vaikuttaa olevan taipuvainen pitämään sitä alkuperäisenä. Michaels 1988, 104.

¹⁰⁰ Michaels 1988, 103; Achtemeier 1996, 160.

¹⁰¹ Osa merkittävistä käsikirjoituksista käyttää lukutapaa ἀπειθουσιν: A P sekä lukuisat minuskelikäsikirjoitukset ja Byz sy^p. Tämä vaikuttaa silti myöhemmältä lukutavalta.

¹⁰² Sana λίθος on vaihtunut LXX:n lukutapaan λίθον useissa käsikirjoituksissa: ⲛ* C² P Ψ sekä lukuisat minuskelikäsikirjoitukset ja Byz 1 vg^{mss} sa. Kuitenkin LXX:n kanssa pieniä eroja sisältävät lukuvat edustavat todennäköisesti alkuperäisempää sitaatin lukutapaa, jota on myöhemmin korjattu. Vaikka vastaava hepreankielinen sana קִיָּה on nominatiivissa MT:ssa ja Qumranin käsikirjoituksessa 4QPs^b, niin sitaatti on silti selvästi peräisin LXX:sta.

ὁμῖν οὖν ἡ τιμὴ τοῖς πιστεύουσιν, ἀπιστοῦσιν δὲ] Jakeet 1. Piet. 2:7–8 sisältävät antiteesin, jossa on vastakkainasettelu ”meidän” ja ”heidän” välillä. Tämä on yleinen teema koko kirjeessä (1. Piet. 2:12, 15, 18; 3:1–2, 18–20; 4:2–4, 14–18).¹⁰³ 1. Piet:n kirjoittaja käyttää sanaa τιμὴ (kunnia), joka on tässä kohdassa kenties vastakohta edellisen jakeen 1. Piet. 2:6 häpeälle.¹⁰⁴ Kuitenkin painotus on häpeässä (1. Piet. 2:7b–8), eli mitä kivi merkitsee niille, jotka eivät usko.¹⁰⁵ Tähän 1. Piet:n kirjoittaja vastaa lainaten tekstejä Ps. 117[118]:22 (1. Piet. 2:7b) ja Jes. 8:14 (1. Piet. 2:8)

λίθος ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας] 1. Piet:n kirjoittaja on liittänyt sitaatin (1. Piet. 2:7b) omaan tekstiinsä (1. Piet. 2:7a) niin, että lukijan on vaikea tunnistaa lainauksen ja 1. Piet:n kirjoittajan oman tekstin välistä eroa. Sitaatin tehtävä on siten täydentää 1. Piet:n kirjoittajan omaa tekstiä. Tosin jakeen 1. Piet. 2:6 johtolause viittaa myös tähän sitaattiin ja antaa lukijalle vihjauksen sen alkuperästä pyhistä kirjoituksista.

Psalmi 117[118] on yksi Hallel-psalmeista (113–118), joissa kuvataan leeviläisiä laulamassa pääsiäisenä, kun lammas teurastetaan. Psalmin esittäjänä on pidetty ehkä Daavidia, joka kuvaa itseään kivenä, jonka hänen vastustajansa ovat hyljänneet. Nyt hän kiittää Jumalaa siitä, että hänestä tuli kulmakivi.¹⁰⁶ 1. Piet:n kirjoittaja tarkoitti rakentajilla luultavasti yhteisön ulkopuolisia, jotka kohtelivat lukijoita kaltoin.¹⁰⁷ Passiivinen verbi γίνομαι (tulla) kulmakiven yhteydessä saattaa viitata epäsuorasti Jumalaan, joka teki Jeesuksesta kulmakiven, kun hän herätti Jeesuksen kuolleista.¹⁰⁸ Sana κεφαλὴ γωνίας tarkoittaa taas samaa asiaa kuin ἀκρογωνιαίος, eli viittaa samaiseen kulmakiveen.¹⁰⁹

¹⁰³ Elliott 2000, 428.

¹⁰⁴ Achtemeier 1996, 161. Michaels huomauttaa, että monet kääntävät ja tulkitsevat sanan τιμὴ väärin, kun he tarkoittavat sillä ”kallista”. Toisin sanoen he toistavat sanan ἔντιμος merkityksen. Michaels 1988, 104.

¹⁰⁵ Feldmeier 2008, 138.

¹⁰⁶ Elliott 2000, 428.

¹⁰⁷ Michaels 1988, 105; Achtemeier 1996, 161. Jakeissa Mark. 12:10–12 hylkääjillä viitataan neuvoston jäseniin. Jakeissa Room. 9:29–33 loukkauskiveen loukkaantuneet samaistetaan taas juutalaisiin. Qumran-yhteisö kritisoi Jerusalemin vallanpitäjiä ”kiikkerän muurin rakentajiksi” ja kertoi, kuinka ”Jumala vihaa muurin rakentajia” (CD IV 19, VIII 18). Elliott 2000, 429.

¹⁰⁸ Michaels 1988, 105; Achtemeier 1996, 161. Myös Jeesuksen vertauksessa viinitarhan vuokraajista (Matt. 21:42; Mark. 12:10; Luuk. 20:17–18) lainataan jaetta Ps. 117[118]:2. Näin tapahtuu myös jakeessa Ap. t. 4:11, jossa Pietari puhuu Jerusalemin Suurelle neuvostolle. Kaikissa näissä sitaateissa kulmakivi yhdistetään Jeesuksen ylösnousemukseen.

¹⁰⁹ Jeremias ajattelee, että kulmakivi tarkoittaa tässä rakennuksen sisäänkäynnin yllä sijaitsevaa huippukiveä. Hän perustelee tätä *Salomon testamentilla* (22:7–9; 23:1–4), jossa kulmakivi asetetaan Jumalan temppelin päähän. J. Jeremias, ”lithos” *TDNT* 4:274. Elliott taas huomauttaa, että *Salomon testamentin* sanat κεφαλὴ γωνίας voidaan tulkita sekä horisontaalisesti että vertikaalisesti. Elliott 2000, 429.

1. Piet. 2:8**Room. 9:33****Jes. 8:14 (LXX)****Jes. 8:14 (MT)**

καθὼς γέγραπται
ιδού τίθημι ἐν
Σιὼν

καὶ ἐὰν ἐπ' αὐτῷ
πεποιθὼς ἦς,
ἔσται σοι εἰς
ἀγίασμα,
καὶ οὐχ ὡς

יְהוָה
שֶׁמֶת
יְהוָה

καὶ

λίθος προσκόμματος καὶ	λίθον προσκόμματος καὶ	λίθου προσκόμματος συναντήσεσθε αὐτῷ οὐδὲ ὡς	לִישָׁן הַבָּיִת יְהוָה
πέτρα σκανδάλου·	πέτραν σκανδάλου,	πέτρας πτώματι,	צֶוֶר מִשָּׂוִי

οἱ
προσκόπτουσιν
τῷ λόγῳ
ἀπειθοῦντες εἰς ὃ
καὶ ἐτέθησαν.

καὶ ὁ πιστεύων
ἐπ' αὐτῷ οὐ
καταισχυνθήσεται

ὁ δὲ
οἶκος Ἰακωβ ἐν
παγίδι,
καὶ
ἐν κοιλάσματι
ἐγκαθήμενοι ἐν
Ἱερουσαλημ.

יְהוָה
בְּתֵי שִׁוְרֵי
לֶפֶת
יְהוָה
שֶׁמֶת
בְּיַד
יְהוָה:

1. Piet. 2:8**Room. 9:33****Jes. 8:14 (LXX)****Jes. 8:14 (MT)**

niin kuin on
kirjoitettu:
Katso, asetan
Siioniin kiven,

Ja jos häneen
luotat, hän tulee
sinulle pyhäköksi,
ja ette niinkään

ja
hän on tuleva
pyhäköksi
ja

ja

loukkauskiveksi ja	loukkaus­kiven ja	loukkaavana kivenä häntä kohtaa, ettekä myöskään	loukkaus- kiveksi ja
kompastuksen	kompastuksen	kompastumisen aiheuttavana	kompastuksen
kallioksi.	kallion	kalliona.	kallioksi

He
kompastuvat,
koska eivät
tottele sanaa.
Ja siihen heidät
on asetettu.

ja joka uskoo
häneen,
ei joudu häpeään.

Mutta
Jaakobin
huoneet
ovat ansa ja
kuopassa ovat
Jerusalemisa
istuvat.

molemmille
Israelin
sukukunnille,
pyyntiverkoksi
ja ansaksi
Jerusalemisa
asukkaille.

Jakeessa 1. Piet. 2:8a on osittainen, mutta silti todennäköinen sitaatti jakeesta Jes. 8:14. Kuitenkin sitaatti on LXX Jesajan rekonstruoituun lukutapaan nähden hieman erilainen. Sitaatista puuttuu keskeltä LXX:n kuvaus συναντήσεσθε αὐτῷ οὐδὲ ὡς. Lisäksi 1. Piet:n kirjoittaja käyttää sanaa σκάνδαλον (lankeaminen; ansa) LXX:n sanan πτώμα (kaatunut; ruumis) sijaan. Sitaatissa ei voi myöskään olla huomaamatta yhdenmukaisuutta edellä tarkasteltuun jakeeseen Room. 9:33, jossa Paavali on yhdistänyt materiaalia jakeista Jes. 8:14 ja 28:16. Myös tämä Paavalin sitaatti on eroavainen LXX:n lukutavasta.

Erojen takia voisi taas päätellä, että 1. Pietarin kirjeen ja Roomalaiskirjeen *Vorlagena* oli tässä hepreankielinen Jesajan teksti. Myös Qumranin käsikirjoitukset ovat yhteneviä MT:n kanssa vastoin LXX:n lukutapaa.¹¹⁰ Jae Jes. 8:14 on lyhempi MT:ssa kuin LXX:ssa.¹¹¹ MT:sta puuttuu 1. Pietarin kirjeen tavoin LXX:n kuvaus συναντήσεσθε αὐτῷ οὐδὲ ὡς. Tämän sijaan sekä MT:ssa että lainauksessa 1. Piet. 2:8a on konjunktio ja (καὶ ja ו). Sitaatit 1. Piet. 2:8a ja Room. 9:33 vastaavat siis paremmin MT:n kuvausta וְלִצְוֹר מְכֻשָׁבִים וְלִצְוֹר מְכֻשָׁבִים (loukkauksen kivi ja kompastuksen kallio). Molemmissa sitaateissa on käytetty myös sanaa σκάνδαλον, joka puuttuu LXX:sta. Tämä on tarkka käännösvastine hepreankielen sanasta לִישׁוֹן.

Aquila	Theodotion	Symmakhos
..καὶ εἰς λίθον	..καὶ εἰς λίθον	..εἰς δε λίθον
προσκόμματος	προσκόμματος	προσκόμματος καὶ εἰς
καὶ εἰς στερεον	καὶ εἰς πετραν	πετραν
σκανδάλου..	πτωματος..	πτωματος..

Aquilan, Theodotionin ja Symmakhosin käännökset, joissa on tehty hepreankielisen lukutavan mukaisia korjauksia, ovat huomattavasti yhteneväisempiä sitaatin 1. Piet. 2:8a kanssa kuin LXX:n rekonstruoitu lukutapa. Kuten aikaisemmin jakeessa 1. Piet. 2:6, niin myös tässä olisi hätäistä tehdä johtopäätös, että 1. Piet:n kirjoittaja ja Paavali olisivat lainanneet hepreankielistä Jesajaa tai hyödynäneet hypoteettista varhaiskristillistä todistuskokoelmaa tai traditiota.¹¹²

¹¹⁰ Ainoastaan Qumranin käsikirjoitus 1QIsa^a käyttää tässä muotoa טיה MT:n טיה sijaan.

¹¹¹ MT:sta puuttuu kokonaan LXX:n kuvaukset: εὖν ἐπ’ αὐτῷ πεποιθῶς (jos te luotatte häneen); σοι (sinulle) ja καὶ οὐχ ὡς – συναντήσεσθε αὐτῷ – οὐδὲ ὡς (ja ette kohtaisi häntä niin kuin – tai niin kuin). Lisäksi MT käyttää LXX:n sanan Ἰακώβ (Jaakob) sijaan sanaa Ἰσραὴλ (Israel), jonka eteen on sijoitettu vielä numero כַּיָּשׁ (kaksi).

¹¹² ”Peter takes his (...) citation of Isa 8:14 from the hebrew, either directly or through the intermediary of a testimonia tradition which might be either oral or written.” Davids 1990, 89.

Tämä viittaisi myöhemmän LXX:n lukutavan lainaamiseen sitaateissa 1. Piet. 2:8a ja Room. 9:33. Tämän taustalla on tutkimuksen huomio, jonka mukaan LXX:n tekstiä on korjattu vastaamaan hepreankielistä tekstiä ennen ajanlaskun alkua. Tätä korjattua tekstiä on kutsuttu kaige-revisioksi. Vertailussa on taas huomioitava, että Aquilan, Theodotionin ja Symmakhosin käännökset ovat myöhäisempiä kuin 1. Pietarin kirje ja Roomalaiskirje. Kuitenkin niiden esikuvina ovat todennäköisesti olleet vanhemmat käännökset, jotka edustavat tätä kaige-revisiota.

Toisin kuin rekonstruoidussa LXX:n lukutavassa, niin sitaatin 1. Piet. 2:8a sana σκάνδαλον esiintyy Aquilan käännöksessä. Lisäksi sana προσκόμματος on kaikissa käännöksissä nominatiivi. Myös käännösten rakenteet vastaavat hyvin jakeiden 1. Piet. 2:8a ja Room. 9:33 sitaatteja, sillä LXX:n kuvaus συναντήσεσθε αὐτῷ οὐδὲ ὡς puuttuu myös niistä. Todennäköisesti 1. Piet:n kirjoittajan tekemä sitaatti 1. Piet. 2:8a on yhdenmukainen myöhemmän LXX:n lukutavan kanssa, jota on näiden käännösten tavoin korjattu hepreankielisen lukutavan mukaan.

Sitaatti 1. Piet. 2:8a lisää myös todennäköisyyttä, että 1. Piet:n kirjoittaja on hyödyntänyt Paavalin Roomalaiskirjettä. Jakeet 1. Piet. 2:6–8 sisältävät kaksi samaa sitaattia LXX Jesajan kirjasta (Jes. 8:14; 28:16), mitkä ovat myös yhdistettyinä jakeessa Room 9:33. Kahden eri sitaatin läsnäolo molemmissa teksteissä ja vielä niiden lähikontekstissa, ei liene sattumaa. Näkemys, jonka mukaan sitaattien 1. Piet. 2:6, 8 ja Room. 9:33 samankaltaisuus vastoin LXX:n lukutapaa tukisi hypoteettista varhaiskristillistä todistuskokoelmaa, on heikko.¹¹³ Se ei ota tarpeeksi huomioon LXX:n tekstihistoriaa ja kaige-revisiota

καὶ λίθος προσκόμματος καὶ πέτρα σκανδάλου] Sitatti 1. Piet. 2:8a on yhdistetty edellisen jakeen 1. Piet. 2:7 sitaattiin yksinkertaisella konjunktiolla καὶ. Lukija ei tätä sitaatin vaihtumista ehkä edes huomaa, vaikka jakeen 1. Piet. 2:6 johtolause viittaa myös tähän sitaattiin. Kompastuskivi ja loukkauksen kallio tarkoittavat molemmat tässä Jeesusta. Pyhien kirjoitusten kontekstissa tilanne on erilainen. Aikaisemmissa sitaateissa (Ps. 117[118]:22; Jes. 28:16;) kivi viittasi Daa-vidiin tai hänen valtakuntaansa. Kuitenkin jakeissa Jes. 8:13–15 Herra on kompastuskivi, johon Israel kaatuu. Tässä yhteydessä λίθος ja πέτρα eivät viittaa rakennuskäyttöön varattuihin kiviin, vaan luonnossa sijaitseviin kiviin tai kallioon.

¹¹³ Stanley: "The two passages were already being used together in the pre-Pauline community (cf. 1 Pet 2:6–8) so the combination would have been a natural one." Stanley 1992, 120. Stanley huomaa hyvin, että lainauksen Jes. 8:14 taustalla on jakeissa 1. Piet. 2:8 ja Room. 9:33 myöhempi LXX:n lukutapa, jota on korjattu protomasoreettisen tekstin suuntaan. Kuitenkin lainauksen Jes. 28:16 taustalla hän näkee molemmissa jakeissa 1. Piet. 2:6 ja Room. 9:33 yhteisen kristillisen tradition. Kts. Stanley 1992, 120–124. Stanleyn tulkinta näyttää siis hieman ristiriitaiselta.

οἱ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες εἰς ὃ καὶ ἐτέθησαν]¹¹⁴ Jakeen loppuosa 1. Piet. 2:8b on 1. Piet:n kirjoittajan oma tulkinta, joka on sujuvasti yhdistetty sitaattiin 1. Piet. 2:8a. Kuten edellisessä sitaatissa 1. Piet. 2:7, niin myös tässä lukijan voi olla vaikeaa tunnistaa sitaatin ja 1. Piet:n kirjoittajan oman tekstin välistä eroa, sillä sitaatti toimii samalla 1. Piet:n kirjoittajan omana tekstinä.

1. Piet:n kirjoittajan mukaan kompastuminen on seurausta siitä, että he eivät tottele sanaa.¹¹⁵ Sana λόγος (sana) tarkoittaa sanomaa, mahdollisesti evankeliumin sanomaa Jeesuksesta (1. Piet. 1:25; 4:17).¹¹⁶ Sekä verbi τίθημι (asettaa), joka on passiivissa, että jakeet 1. Piet. 1:2, 20 viittaavat siihen, että kompastuminen, eli sanoman torjuminen on kenties Jumalan aiheuttamaa. Tämä oli todennäköisesti normaali maailmankatsomus ajanlaskun alussa, minkä myös varhaiset kristityt näyttävät osittain perineen.¹¹⁷ Tosin 1. Piet:n kirjoittaja antaa ymmärtää, että lukijat voivat vaikuttaa myös ulkopuolisten pelastumiseen (1. Piet. 2:12; 3:1, 15).

3.2.4. Suku, papisto, heimo, omaisuuskansa (2:9)

1. Piet. 2:9

ὁμοῖς δὲ γένος
ἐκλεκτόν, βασιλείον
ἱεράτευμα, ἔθνος
ἅγιον, λαὸς εἰς
περιποίησιν, ὅπως τὰς
ἀρετὰς ἐξαγγείλητε

τοῦ ἐκ σκότους ὑμᾶς
καλέσαντος εἰς τὸ
θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς·

Ex. 19:5–6 (LXX)

καὶ νῦν ἐὰν ἀκοῇ
ἀκούσητε τῆς ἐμῆς
φωνῆς καὶ φυλάξητε
τὴν διαθήκην μου,

ἔσεσθέ μοι λαὸς
περιούσιος

ἀπὸ πάντων τῶν ἐθνῶν,
ἐμὴ γὰρ ἐστὶν πᾶσα ἡ γῆ,

ὁμοῖς δὲ ἔσεσθέ μοι
βασιλείον ἱεράτευμα
καὶ ἔθνος ἅγιον.

ταῦτα τὰ ῥήματα ἐρεῖς
τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ.

Jes. 43:20–21 (LXX)

εὐλογῆσει με τὰ θηρία
τοῦ ἀγροῦ, σειρήνες
καὶ θυγατέρες
στρουθῶν, ὅτι ἔδωκα
ἐν τῇ ἐρήμῳ ὕδωρ καὶ
ποταμοὺς ἐν τῇ
ἀνύδρῳ ποτίσαι

τὸ γένος μου τὸ
ἐκλεκτόν, λαόν μου, ὃν
περιεποιησάμην τὰς
ἀρετὰς μου
διηγεῖσθαι.

¹¹⁴ Käsikirjoitus P125 käyttää lukutapaa προσκοψουσιν lukutavan προσκόπτουσιν sijaan. Varhaisuudesta huolimatta muut merkittävät käsikirjoitukset eivät tätä tue. Käsikirjoitus B käyttää taas lukutapaa ἀπιστουντες lukutavan ἀπειθοῦντες sijaan. Tämä on todennäköisesti tekstin myöhempää yhtenäistämistä jakeen 1. Piet. 2:7 samaisen verbin ἀπιστεω vuoksi. Elliott 2000, 433.

¹¹⁵ Lause οἱ προσκόπτουσιν τῷ λόγῳ ἀπειθοῦντες voitaisiin kääntää myös seuraavasti: ”He kompastuvat sanaan, koska eivät tottele.” Kuitenkin jakeet 1. Piet. 3:1; 4:17 tukevat käännöstä: ”He kompastuvat, koska eivät tottele sanaa.”

¹¹⁶ Michaels 1988, 105; Davids 1990, 90; Elliott 2000, 433.

¹¹⁷ Achtemeier 1996, 163. Elliott taas ajattelee, että Jumalan aiheuttama kompastus on seurausta tottelemattomuudesta, joka on ihmisen oma valinta. Elliott 2000, 434. Achtemeier kuvaa Elliottin edustamaa ajattelua seuraavasti: ”It is thus difficult to avoid the obvious thrust of this last phrase, however offensive it may be to modern sensibilities.” Achtemeier 1996, 163. Davids taas ajattelee seuraavasti: ”In all these places the text is referring more to corporate destiny than to individual destiny.” Davids 1990, 90–91.

1. Piet. 2:9

Mutta te olette ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, jotta hänen suuria tekoja te **julistaisitte**”,

joka on pimeydestä kutsunut teidät hänen ihmeelliseen valkeuteensa;

Ex. 19:5–6 (LXX)

Ja nyt jos kuuntelette kuulolla minun ääntäni ja pidätte minun liittoni,

te tulette

olemaan minun omaisuuskansani

kaikista heimoista, sillä minun on kaikki maa.

Mutta te **tulette olemaan minulle kuninkaallinen papisto ja pyhä kansa.**

Nämä sanat sinä tulet sanomaan Israelin pojille.

Jes. 43:20–21 (LXX)

Minua ylistävät kedon eläimet, sakaalit ja strutsien tyttäret, koska minä annan erämaahan veden. Ja joet kuivalle maalle juottaakseni

minun valittu kansani, **minun** kansani, jonka **minä** olen hankkinut **minun** tekojani **kertomaan.**

Jakeessa 1. Piet. 2:9 näyttää olevan vaihdellen yhtäläisyyksiä jakeisiin Ex. 19:5–6 ja Jes. 43:20–21. Mikäli näin on, niin on epäselvää ovatko lainauksen alkusanat ὁμοῖς δὲ (mutta te) peräisin Exoduksesta vai toimivatko ne vain johdantosanoina jälkimmäiseen Jesajan lainaamiseen. Toisaalta jos alkusanat jätetään tarkastelusta pois, lainaus sisältäisi edelleen lyhyitä vaihteluvälejä. Lainaus alkaisi kahden sanan Jesajan siteeraamisella, vaihtuisi Exodukseen ja päättyisi taas Jesajan siteeraamiseen. Ei olisi siis yllättävää, jos alkusanat ὁμοῖς δὲ olisivat myös peräisin Exoduksesta. Tämä vaihtoehto vaikuttaa todennäköiseltä, koska alkusanat sisältävät mahdollisen ellipsin (ἔσσεσθῆ).¹¹⁸ Tässä jakeessa kyse on jatkosta vertailulle lukijoiden ja muiden välillä, mikä alkoi jo jakeessa 1. Piet. 2:7 (ὁμοῖς οὖν).

Exoduksesta lainatut alkusanat yhdistetään siis Jesajan sanoihin γένος ἐκλεκτόν. Tätä seuraa välitön paluu Exoduksen sanoihin βασιλείον ἱεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, joista 1. Piet:n kirjoittaja on jättänyt pois konjunktion καὶ.¹¹⁹ Lainaus jatkuu kuvauksella λαὸς εἰς περιποίησιν, jolla on vastineet sekä Exoduksessa että Jesajassa. Kuitenkin verbin juuri περιποιέω on identtinen vain Jesajan kanssa. Lainauksen loppu ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε τοῦ on Jesajasta. 1. Piet:n kirjoittaja käyttää verbiä ἐξαγγέλλω Jesajan verbin δηγέομαι sijaan.¹²⁰ Mikään tunnettu

¹¹⁸ Ellipsi tarkoittaa sanan tai sanojen poisjättämistä, koska asia on ilmaistu jo aikaisemmin. Elliott perustelee ellipsiä tässä sen preesens-luonteella. Exoduksessa verbi εἰμί on futurissa. Kuitenkin 1. Piet:n kirjoittaja korostaa lupauksen toteutumista ehkä nykyhetkessä. Elliott 2000, 434–435. Elliottin näkemys lupauksen toteutumisesta on ehkä liian pitkälle viety johtopäätös, mutta ellipsi vaikuttaa uskottavalta vaihtoehdolta. Michaels pitää Elliottin tulkintaa alkusanojen ὁμοῖς δὲ Exodus-alkuperästä kyseenalaisena, mutta ei perustelee tätä mitenkään. Michaels 1988, 107–108.

¹¹⁹ Konjunktio καὶ puuttuu myös LXX käsikirjoituksista C'' n¹²⁷ 46 76' Tht Ex 125^{te} Aeth^c Sa².

¹²⁰ Verbin käyttöön on voinut vaikuttaa jae Ps. 9:15: ὅπως ἂν ἐξαγγείλω πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς πόλαις τῆς θυγατρὸς Σιών, ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου. Elliott 2000, 439.

LXX:n tekstivariantti ei selitä tätä. Siitä huolimatta 1. Piet:n kirjoittaja käyttää luultavasti tässä LXX:n infinitiivin sijaan monikon toista persoonaa, koska hän on kohdistanut lainauksen lukijoilleen.

Lisäksi 1. Piet:n kirjoittaja näyttää tietoisesti jättäneen lainauksesta pois kolme määrittävää μου pronominia (γένος μου, λαόν μου, ἀρετάς μου) sekä yhden datiiivipronominin μοι. Tämä on todennäköisesti seurausta siitä, että Jesajassa puhujana pidetään Jumalaa, mutta tässä se on 1. Piet:n kirjoittaja.¹²¹ Lainausta voi pitää alluusiona, koska se sisältää sanallisia ja sisällöllisiä yhtäläisyyksiä kahteen eri tekstiin. Lisäksi jaetta Ex. 19:6 on jo lainattu jakeessa 1. Piet. 2.5.

ὁμεις δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασιλείον ιεράτευμα, ἔθνος ἅγιον, λαὸς εἰς περιποίησιν, ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε Sanat ὁμεις δὲ (mutta te) kääntävät painotuksen kiven positiiviin vaikutuksiin lukijoille. Nämä on esitelty alluusiolla jakeista Ex. 19:5–6 ja Jes. 43:20–21. 1. Piet:n kirjoittaja siirtää Israelin kansasta käytettyjä kuvauksia nyt lukijoille.¹²² Tosin 1. Piet:n kirjoittaja ei kerro, mikä on Israelin asema Jumalan edessä seurakunnan rinnalla.¹²³ Alluusion tarkoitus ei ole painottaa seurakunnan erkaantumista Israelista, vaan kuulumista Jumalalle. Tämä näkyy määritteissä valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä kansa ja Jumalan omaisuus kansa.¹²⁴

Lukijat ovat valittuja, kuten Jeesus (1. Piet. 2:6). Yhteys jakeen 1. Piet. 2:7 loppuun on ilmeinen. Toiset on asetettu kompastumaan ja toiset Jumala on valinnut. Sana γένος (suku) viittaa tietyn ryhmän yhteiseen etniseen alkuperään, joka lukijoiden kohdalla tarkoittaa kenties yhteistä uskoa.¹²⁵ Kuninkaallinen papisto vaikuttaa taas kuvaavan kristillistä yhteisöä kollektiivisesti, eikä individualistisesti ikään kuin jokainen jäsen olisi pappi. Jakeen 1. Piet. 2:5 pyhällä papistolla, joka uhraa hengellisiä uhreja, on myös selvä yhteys tähän alluusioon.¹²⁶

¹²¹ Ensimmäinen pronomini μου puuttuu LXX Jesajan käsikirjoituksista Syp^a Ir.^{lat} ja toinen käsikirjoituksista 26 oII Syp^a b Spec. Kuitenkin 1. Piet:n kirjoittajan toiminta vaikuttaa tässä tietoiselta.

¹²² Davids 1990, 90; Elliott 2000, 435; Feldmeier 2008, 140.

¹²³ Kelly: *”Israel after the flesh, on which God’s choice originally fell, has been supplanted because it was found wanting in faith.”* Kelly 1969, 96. Michaels ja Achtemeier taas huomauttavat, ettei tämän pohjalta voi päätellä, miten 1. Piet:n kirjoittaja suhtautui juutalaisiin tai ymmärsi Israelin aseman. Michaels 1988, 107; Achtemeier 1996, 167.

¹²⁴ Feldmeier 2008, 141.

¹²⁵ Elliott 2000, 435.

¹²⁶ Kelly 1969, 98; Davids 1990, 91–92. Elliott ajattelee, että sana βασιλικός esiintyy tässä substantiivisessa merkityksessä, jolloin käänös olisi ”kuninkaallinen asuinpaikka, papillinen yhteisö”, eikä yksinkertaisesti ”kuninkaallinen papisto”. Elliott 2000, 436–437. Michaels ja Achtemeier taas huomauttavat, että jokaisessa nimikkeessä on kaksi osaa, sana ja sen määrite. Näiden erotteleminen rikkoisi retorisen vaikutuksen. Michaels 1998, 108; Achtemeier 1996, 164–165.

Kuvaus pyhästä kansasta korostaa lukijoiden yhteyttä, joka ei perustu etniseen alkuperään.¹²⁷ Omaisuuskansa sisältää taas ajatuksen omistussuhteesta, jolla Israelin ja Jumalan välistä suhdetta kuvattiin. Nyt se viittaa kuitenkin lukijoiden asemaan Jumalan edessä verrattuna muihin ryhmiin.¹²⁸ 1. Piet:n kirjoittaja käyttää prepositiota εις usein tulevaisuuteen ja pelastukseen liittyvissä ilmaisuissa (1. Piet. 1:3–5; 2:2). Siten prepositio εις sanan περιποίησις (omaisuus) edessä viittaa tässä ilmeisesti tulevaan pelastukseen.¹²⁹ Alluusion loppu τὰς ἀρετὰς (suuria tekoja) on taas tulkittavissa seuraavan, 1. Piet:n kirjoittajan oman tekstin valossa. Tämä jatkaa luontevasti alluusiota.

τοῦ ἐκ σκότους ἡμᾶς καλέσαντος εἰς τὸ θαυμαστὸν αὐτοῦ φῶς] Alluusiota seuraa 1. Piet:n kirjoittajan oma kuvaus kutsumisesta pimeydestä valkeuteen. Tämä on yhdistetty sujuvasti edelliseen alluusioon. Lukijan taas saattaa olla vaikea huomata tätä siirtymistä alluusion ja 1. Piet:n kirjoittajan oman tekstin välillä, koska 1. Piet:n kirjoittaja käyttää myös tätä alluusiota oman tekstinsä sijaan.

Toisaalta myös tämä 1. Piet:n kirjoittajan oma teksti voi olla alluusio jakeesta Jes. 9:2[1].¹³⁰ Tätä on kuitenkin vaikeampi perustella kuin edellistä alluusiota. Joka tapauksessa kyseinen kielikuva ”kutsumisesta pimeydestä valkeuteen” on keskeinen kääntymistä kuvaava ilmaisu, joka kuvaa aikaa ennen ja jälkeen kääntymisen.¹³¹ Tätä Jumalan ”suurta tekoa” 1. Piet:n kirjoittaja kehottaa lukijoitaan myös julistamaan, mihin myös edellisen alluusion loppu ὅπως τὰς ἀρετὰς ἐξαγγείλητε liittyy.

¹²⁷ Sana ἔθνος (kansaa) viittaa yleensä ei-juutalaisiin sekä juutalaisissa että varhaiskristillisissä kirjoituksissa, mutta välillä myös Israeliin (Kts. Luuk. 7:5; 23:2; Joh. 11:48, 50–52; 18:35; Ap. t. 10:22; 24:2, 10, 17; 26:4; 28:19). Yleensä Israelista käytetään sanaa λαὸς (Deut. 7:6; 14:2, 21; 26:19; 28:9).

¹²⁸ Davids 1990, 92; Elliott 2000, 439.

¹²⁹ Michaels perustelee tätä kolmella muulla jakeella 1. Tes. 5:9; 2. Tes. 2:14; Hep. 10:39, joissa sana περιποίησις viittaa aina tulevaisuuteen ja pelastukseen. Michaels 1988, 109. Achtemeier taas ajattelee, että sanan περιποίησις ja pelastuksen välinen yhteys on epävarma. Hän kuitenkin katsoo, että prepositio εις viittaa tässä yhteydessä mahdollisesti siihen, että kristillinen seurakunta on matkalla kohti Jumalan erityiskansan asemaa. Achtemeier 1996, 166.

¹³⁰ Jes. 9:2[1]: ὁ λαὸς ὁ πορευόμενος ἐν σκότει, ἴδετε φῶς μέγα, οἱ κατοικοῦντες ἐν χώρᾳ καὶ σκιᾷ θανάτου, φῶς λάμψει ἐφ’ ἡμᾶς. Elliott 2000, 440. Vrt. Jes. 42:16; 58:10. Michaels taas ajattelee, että 1. Piet:n kirjoittajan mielessä on ehkä ollut edellä siteeratun psalmin 117[118]:22 lähikontekstissa oleva jae 23, jossa on myös sana θαυμαστός. Michaels 1988, 111.

¹³¹ Davids 1990, 93; Achtemeier 1996, 167; Elliott 2000, 441; Feldmeier 2008, 141. Michaels ajattelee ihmeellisen valon viittaavan tulevaisuuteen ja viimeiseen päivään. Tätä heijastaisi myös sana περιποίησις. Michaels vaikuttaa olevan yksin näkemyksensä kanssa. Michaels 1988, 111–112. Kelly taas ajattelee, että ihmeellinen valo tarkoittaa kastetta ja eukaristiaa. Näkemys on vähintään hämmäntävä, johon hän ei esitä mitään perusteluita. Kelly 1969, 100. Myös Qumranin yhteisössä valo ja pimeys olivat keskeisiä kielikuvia. Esimerkiksi *Sotakäärössä* (1QM) kuvataan ”valon ja pimeyden lapsia”.

3.2.5. Armahdettu Jumalan kansa (2:10)

1. Piet. 2:10

οἱ ποτε οὐ λαός,¹³²
νῦν δὲ λαὸς θεοῦ,
οἱ οὐκ ἠλεημένοι,
νῦν δὲ ἐλεηθέντες.

te, jotka ennen
”ette olleet kansa”,
mutta nyt olette
”Jumalan kansa”,
jotka
”ette olleet armahdetut”,
mutta nyt
”olette armahdetut”.

Hoos. 1–2 (LXX)

1:6 Οὐκ ἠλεημένη
1:8 Οὐκ ἠλεημένην
1:9 Οὐ λαός μου
1:10 Οὐ λαός μου
1:10 υἱοὶ θεοῦ ζῶντος
2:1 Λαός μου
2:1 Ἠλεημένη
2:23 Οὐκ ἠλεημένην;
2:23 Οὐ λαῶ μου

1:6 Ei armahdettu
1:8 Ei armahdetun
1:9 Ei minun kansani
1:10 Ei minun kansani
1:10 elävän Jumalan pojat
2:1 Minun kansani
2:1 Armahdettu
2:23 Ei armahdettua
2:23 Ei minun kansalleni

Room. 9:25–26

ὡς καὶ ἐν τῷ Ὡσηὲ
λέγει· καλέσω

τὸν οὐ λαόν μου λαόν
μου καὶ τὴν οὐκ
ἠγαπημένην
ἠγαπημένην·

καὶ ἔσται ἐν τῷ τόπῳ
οὗ ἔρρεθθη αὐτοῖς·

οὐ λαός μου ὑμεῖς,

ἐκεῖ κληθήσονται

υἱοὶ θεοῦ ζῶντος.

Ja niin kuin Hooseassa
hän sanoo: Minä tulen
kutsumaan

”ei minun kansani”
”minun kansakseni” ja
”ei rakastettua”
”rakastetuksi.”

Ja on tapahtuva siinä
paikassa, jossa heille
on sanottu:

Minun kansani
te ette ole

siellä heitä kutsutaan

elävän Jumalan pojiksi.

Jakeessa 1. Piet. 2:10 on yhtäläisyyksiä LXX Hoosean kirjan lukuihin 1–2. Näiden pohjalta 1. Piet:n kirjoittaja on tehnyt mahdollisesti parallelismin vertailun lukijoiden entisestä ja nykyisestä tilasta. Hoosean tekstissä nämä yhtäläisyydet ovat erisnimiä, jotka ovat tunnistettavissa parhaiten hepreankielisestä tekstistä: לֹא אֶמְצָא לִי רִחֻמָּה Loo-Ruhama (Ei armahdettu), לֹא אֶמְצָא לִי אֶמְצָא מִי Loo-Ammi (Ei minun kansani), מִי אֶמְצָא מִי Ammi (Minun kansani) ja רִחֻמָּה Ruhama (Armahdettu).

LXX Hoosean kääntäjä on kääntänyt nimet niiden merkityksien mukaan, mutta antaa silti ymmärtää, että kyse on erisnimistä: καὶ εἶπεν αὐτῷ Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτῆς (ja hän sanoi hänelle, kutsu häntä nimellä). On vaikea sanoa mistä Hoosean jakeesta nämä erisnimet ovat peräisin. Mahdollisesti 1. Piet:n kirjoittaja on vain yleisesti valinnut nämä, vaikka ei anna niille samaa merkitystä erisniminä. Hän ainoastaan kuvaa niillä lukijoiden tilaa.

¹³² Käsikirjoituksessa p^{123vid} on vielä sana μου sanojen οὐ λαός jälkeen. Tämä saattaa olla myöhempi lisäys LXX:n mukaan.

Edellisen alluusion tavoin 1. Piet:n kirjoittaja on leikannut Hoosean μου pronominit pois sanan λαός edestä, koska kertojana on hän, eikä Jumala. Mahdollisesti sanan θεός käyttö sanan λαός yhteydessä on peräisin jakeesta Hoos. 1:10 υἱοὶ θεοῦ ζῶντος (elävän Jumalan pojat). 1. Piet:n kirjoittaja halusi ehkä jatkaa sanan λαός käyttöä (1. Piet. 2:8), eikä siksi käyttänyt sanaa υἱός tai verbiä ζάω.

Lisäksi Hoosean verbi ἐλέεω on kielteisessä (Οὐκ ἠλεημένη) ja myönteisessä muodossa (ἠλεημένη) feminiininen partisiippi, jonka tempus on preesens. 1. Pietarin kirjeessä sama verbi on maskuliininen partisiippi, jonka tempus on perfektikielteisessä (οὐκ ἠλεημένοι) ja aoristi myönteisessä muodossa (ἐλεηθέντες). Feminiinisen suvun vaihtuminen maskuliiniseen selittyy maskuliinisen relatiivipronomini οἱ käytöllä. Lainausta voi pitää alluusiona, koska siinä on Hoosean kanssa neljä yhteistä sanaa, joilla on yhdessä ainutlaatuinen merkitys.

Hooseaa on lainattu myös jakeissa Room. 9:25–26, joiden *Vorlagena* on ollut jae Hoos. 2:23. Toisin kuin 1. Piet:n kirjoittaja, niin Paavali käyttää johtolauseetta, joka kertoo lainauksen olevan Hooseasta. Paavalin lainauksessa erisnimet Οὐκ ἠλεημένην ja ἠλεημένη ovat vaihtuneet sanoiksi οὐκ ἠγαπημένην (ei-rakastettu) ja ἠγαπημένην (rakastettu). Paavali on voinut käyttää toista LXX Hoosean lukutapaa,¹³³ mutta todennäköisempää on, että Paavali käytti sanaa ἠγαπημένηn tarkoituksella, sillä Paavali lainaa Hooseaa, kun hän kirjoittaa ei-juutalaisten asemasta suhteessa juutalaisiin. Aikaisemmin jakeen Room. 9:13 lainauksessa Paavali käytti myös verbiä ἀγαπάω juuri ei-juutalaisten yhteydessä, eikä ehkä siksi halua luopua siitä tässäkään.¹³⁴ Lisäksi Paavali on kääntänyt jakeen Hoos. 2:23 rakenteen toisinpäin. Hän aloittaa ”kansalla”, jota seuraa puhe ”rakastetusta”.

Rakenne on päinvastainen myös jakeessa. 1. Piet. 2:10, jossa Hoosean erisnimet ovat tiivistetty yhteen paralleeliksi. Toisaalta 1. Piet:n kirjoittaja ei käyttänyt Paavalin partisiippiä ἠγαπημένη vaan alkuperäistä Hoosean sanaa ἠλεημένη. Tämä vahvistaa näkemystä 1. Pietarin kirjeen ja Roomalaiskirjeen välisestä kirjallisuudesta riippuvuudesta. 1. Piet:n kirjoittaja ei kirjoita ei-juutalaisten asemasta suhteessa juutalaisiin vaan lukijoiden asemasta suhteessa omaan menneisyyteensä. Hän on luultavasti ymmärtänyt Paavalin tarkoituksen partisiipin ἠγαπημένη taustalla, eikä siksi käytä sitä omassa tekstissään. Hoosean alkuperäinen sana ἠλεημένη sopii taas paremmin jakeen 1. Piet. 2:10 kontekstiin. Lisäksi jakeet 1.

¹³³ Verbi ἀγαπάω esiintyy verbin ἐλέεω sijaan jakeissa Hoos. 1:6, 8; 2:1, 23 vaihtelevasti seuraavissa käsikirjoituksissa B-V 239 407 La^{sw} Ach Aeth^p Co Hil. Kuitenkin näihin tekstivariantteihin on todennäköisesti vaikuttanut jakeet Room. 9:25–26.

¹³⁴ Room. 9:12 καθὼς γέγραπται τὸν Ἰακώβ ἠγάπησα, τὸν δὲ Ἡσαῦ ἐμίσησα.

Piet. 2:10 ja Room. 9:25–26 ovat ainoat UT:n kohdat, joissa tämä lainaus esiintyy. Yhdessä muiden yhteisten lainausten kanssa, nämä viittaavat kirjalliseen riippuvuuteen myös näiden jakeiden välillä.¹³⁵ Näitä yhteisiä lainauksia (1. Piet. 2:6–10; Room. 9:25–26, 33) täytyy silti tarkastella vielä kokonaisuutena, jotta asiasta voi tehdä tarkempia johtopäätöksiä. Johdonmukaisuuden takia tämä tarkastelu on siirretty seuraavaan lukuun.

οἱ ποτε οὐ λαὸς νῦν δὲ λαὸς θεοῦ οἱ οὐκ ἤληθμένοι νῦν δὲ ἐληθέντες] 1. Piet:n kirjoittaja on sijoittanut tämän alluusion vaihtelevasti oman tekstinsä väliin, joka toimii tässä myös lainauksen liitântäkeinona. Lukijan on ylipäättään vaikea tunnistaa tätä lainausta tämän sujuvan yhdistämisen takia. Ainoastaan jakeen 1. Piet. 2:6 johtolause antaa aihetta epäillä tätä, koska se viittaa myös tähän lainaukseen.

Oma teksti / Liitântäkeino	Lainaus
A: οἱ ποτε;	B: οὐ λαός;
A: νῦν δὲ;	B: λαὸς θεοῦ;
A: οἱ οὐκ;	B: ἤληθμένοι;
A: νῦν δὲ;	B: ἐληθέντες.

Hoosean kirja kertoo profeetta Hoosean avioliitosta prostituoidun kanssa sekä heidän lapsiensa Jisreelin, Loo-Ruhaman ja Loo-Ammin syntymisestä. Lapsille annetut nimet symboloivat Jumalan ja uskottoman Israelin suhdetta ja tuomioita. Israel ei ole enää Jumalan kansa, joka saa armon. Hoosea ennustaa tulevaisuuteen, jolloin Jumala kutsuu Israelia taas kansakseen ja armahtaa sitä. Siksi lapset nimetään myös uudelleen Ammiksi ja Ruhamaksi.

1. Piet:n kirjoittaja taas jatkaa kuvausta uskovien palkinnosta. Hän soveltaa lainausta lukijoiden tilanteeseen. Adverbit ποτε ja νῦν luovat vastakohtan lukijoiden menneisyyden ja nykyisyyden välille. ποτε οὐ λαός viittaa lukijoiden menneisyyteen ja eroon Jumalasta, kun taas νῦν δὲ λαὸς θεοῦ korostaa lukijoiden nykyistä asemaa Jumalan kansana, vaikka he ovat vielä muukalaisia maailmassa.¹³⁶ Lainauksen perusteella ei voi arvioida 1. Piet:n kirjoittajan ymmärrystä juutalaisten asemasta kristillisen seurakunnan rinnalla.¹³⁷ Verbien tempuksien muuttuminen Hooseaan nähden viittaa taas 1. Piet:n kirjoittajan tietoiseen toimintaan. Tällä muutoksella hän mahdollisesti korosti Hoosean ennustuksen toteutumista sekä lukijoiden nykyistä tilaa vanhaan verrattuna.

¹³⁵ Beare 1970, 133; Schelkle 1970, 66.

¹³⁶ Michaels 1988, 112; Davids 1990, 93; Achtemeier 1996, 168; Elliott 2000, 441–442.

¹³⁷ Michaels: "In their past alienation no less than in their present acceptance before God, the Jews are the prototypes for the Christians to whom Peter writes." Kts. lisää Michaels 1988, 113.

3.2.6. Yhteistä traditiota vai kirjallista riippuvuutta Paavaliin?

1. Pietarin kirjeen ja Roomalaiskirjeen välistä kirjallista riippuvuutta arvioidessa pitää tarkastella koko lainausten sikermää (1. Piet. 2:6–10). Kirjallista riippuvuutta on kritisoitu useista syistä: 1) Paavali lainaa Jesajan kahta eri jaetta yhdessä. 1. Piet:n kirjoittaja lainaa niitä taas erikseen ja sijoittaa vielä lainauksen psalmista niiden väliin. Ehkä 1. Piet:n kirjoittaja ja Paavali vetosivat vain samaan ”kivitekstien” traditioon.¹³⁸ 2) Heidän lainaustensa käyttötarkoitukset ovat myös eriävät.¹³⁹ Paavali käyttää Hooseaa osoittaakseen, että ei-juutalaiset, ei vain juutalaiset kelpaavat Jumalalle. 1. Piet:n kirjoittaja taas korostaa lukijoiden elämänmuutosta ottamatta kantaa juutalaisten asemaan kristillisen seurakunnan rinnalla.¹⁴⁰

Kritiikki ei silti vakuuta, koska kirjalliselle riippuvuudelle asetetut kriteerit täyttyvät. 1) 1. Pietarin kirjeessä ja Roomalaiskirjeessä on lainattu kahden eri Jesaja-lainauksen lisäksi myös Hooseaa. 2) Molempien yhteiset kolme lainausta, vieläpä molempien lähikontekstissa (1. Piet. 2:6–10; Room. 9:25–33) ei liene satumaa tai itsenäistä.¹⁴¹ 3) Kirjalliselle riippuvuudelle ei ole myöskään välttämätöntä yhtäläinen lainaamisen tapa tai käyttötarkoitus. Päinvastoin kirjallinen riippuvuus on sitä todennäköisempää, jos lainausta on sovellettu uuteen tilanteeseen. Varhaiset kristityt sovelsivat pyhiä kirjoituksia yleisesti eri tarkoituksiin. Miksi tämä ei olisi mahdollista, kun kyse on toisesta kristillisestä kirjoituksesta?

Myös heti seuraavassa tekstijaksossa 1. Piet. 2:13–25 on paljon samankaltaisuuksia tekstijakson Room. 13 kanssa.¹⁴² Roomalaiskirje on siis välillisesti ollut merkittävä vaikutin näiden kirjoitusten lainaamiseen 1. Piet:n kirjoittajalle. Tosin 1. Piet:n kirjoittaja on osannut lainata Jesajaa ja Hooseaa suoraan LXX:sta, koska hän on erotellut nämä Jesajan kaksi lainausta toisistaan sekä käyttänyt Hoosean alkuperäistä erisnimeä ”armahdettu” Roomalaiskirjeen ”rakastetun” sijaan.

¹³⁸ Achtemeier: *“Yet the differences are also significant, so that while the similarities point to a common source, the differences indicate an independent use of it.”* Achtemeier 1996, 159.

¹³⁹ Elliott kyseenalaistaa tekstien välisen kirjallisen riippuvuuden Jesajan lainausten erilaisen siteeraamisen ja eri käyttötarkoitusten perusteella: *“These variations eliminate the possibility of mutual influence or literary dependency and instead represent diverse Christian usage of a traditional combination of “stone” texts applied to Jesus tradition and employed to distinguish Christian believers from either the house of Israel or all nonbelievers”.* Elliott 2000, 431. Näin myös Dodd 1953, 41–43; Snodgrass 1977, 98–101; Shimada 1993, 113–116.

¹⁴⁰ Elliott kyseenalaistaa kirjallisen riippuvuuden myös Hoosean jakeiden eri käyttötarkoitusten perusteella: *“These differences between Paul and I Peter argue against any literary dependency of one upon the other.”* Elliott 2000, 442. Näin myös Achtemeier 1996, 168–169.

¹⁴¹ Varhaiskristillisen tradition tai todistuskokeelman ongelma on sen hypoteettisuus. Lainaukset (Jes. 8:14, 28:16; Hoos. 1–2) eivät esiinny yhdessä missään muussa UT:n kirjoituksessa kuin 1. Pietarin kirjeessä ja Roomalaiskirjeessä. Vain kahden kirjoituksen pohjalta rekonstruoitu traditio on huomattavasti epätodennäköisempi vaihtoehto kuin kirjallinen riippuvuus, varsinkin kun yhtäläisyydet eivät rajoitu vain näihin kolmeen lainaukseen. Kts. luvut 3.4.1; 3.4.2 ja 3.5.3.

¹⁴² Kts. lisää aiheesta Aejmelaesus 2011, 130–131.

3.2.7. Ekskurssi: 1. Pietarin kirjeen kivitekstit

1. Pietarin kirje on ainoa UT:n kirjoitus, joka lainaa kaikkia kolmea pyhien kirjoitusten kivitekstiä (Jes. 8:14; 28:16; Ps. 117[118]:22). Vaikka kiveä kuvataan pitkän tekstijaksoa 1. Piet. 2:4–10 eri sanoilla, kuten λίθος, ἀκρογωνιαίος, κεφαλὴ γωνίας, λίθος προσκόμματος ja πέτρα tai siihen liitetään erilaisia määreitä, ne tarkoittavat aina Jeesusta. Tosin lukijoita kutsutaan myös eläviksi kiviksi jakeessa 1. Piet. 2:5, kun heidät rinnastetaan Jeesuksen kanssa. Eri kiveä tarkoittavat sanat ja niihin liitettyt määreet kuvastavat vain erilaisia kohtaloita, joita Jeesukseen suhtautuminen aiheuttaa. Jakeissa 1. Piet. 2:9–10 1. Piet:n kirjoittaja lainaa kivitekstien lisäksi vielä kolmea muuta tekstiä (Ex. 19:5–6; Jes. 43:20–21; Hoos. 1:6, 8–10; 2:1, 23.), jotka kuvaavat Jeesuksen sijaan Jumalan kansaa, toisin sanoen lukijoita.

Kuten edellä on huomattu, 1. Piet:n kirjoittaja soveltaa kirjoituksia merkittävästi uudelleen. Linaamalla kirjoituksia hän luo vastakkainasettelun lukijoiden (2:4a¹; 2:5; 2:6a; 2:7a; 2:9; 2:10) ja muiden (2:4a²; 2:6b; 2:7b; 2:8) välille, mikä hallitsee koko tekstijaksoa 1. Piet. 2:4–10. Edellinen ryhmä on tullut elävän kiven, kulmakiven luo ja saa kunnian. Jälkimmäinen kompastuu, loukkaantuu kiveen ja joutuu häpeämään. Lisäksi 1. Piet:n kirjoittaja kuvaa lukijoita sanoilla temppele, pyhä, kuninkaallinen papisto, valittu, pyhä heimo, omaisuuskansa ja Jumalan kansa, joita oli käytetty kuvaamaan Israelia ja juutalaisia. Muista käytetään taas sanoja hylkääjä ja rakentaja. Nämä muut olivat yhteisön ulkopuolisia ihmisiä.

Lukijat Muut

2:4a¹ – kun te tulette elävän kiven luo 2:4a² – jonka ihmiset ovat hyljänneet

2:5–6a – ja te niin kuin elävät kivet
rakennutte hengelliseksi huoneeksi,
pyhäksi papistoksi uhraamaan
hengellisiä uhreja,

(...)

ja joka uskoo häneen

2:7a – teille siis kunnia, jotka uskotte, 2:7b–8 mutta jotka eivät usko, ”kivi,
jonka hylkäsivät rakentajat, tämä tuli
kulmakiveksi” ja loukkauskiveksi ja
kompastuksen kallioksi. He
kompastuvat, koska eivät tottele sanaa.
Ja siihen heidät on asetettu.

2:9–10 Mutta **te** olette ”valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, jotta hänen suuria tekoja **te** julistaisitte”, joka on pimeydestä kutsunut **teidät** hänen ihmeelliseen valkeuteensa; **te**, jotka ennen ”**ette** olleet kansa”, mutta nyt **olette** ”Jumalan kansa”, jotka ”**ette** olleet armahdetut”, mutta nyt ”**olette** armahdetut”.

1. Piet:n kirjoittaja käyttää pyhiä kirjoituksia kuvaamaan myös Jeesusta (1. Piet. 2:4; 6–8), johon hän rinnastaa lukijansa (1. Piet. 2:5, 9–10). Tekstijakso 1. Piet. 2:4–10 on kokonaisuus, jonka rakennetta ja argumentaatiota on verrattu esimerkiksi Qumranin pešereihin.¹⁴³ Pešerit olivat kirjoitusten kommentaareja. Tekstijakso 1. Piet. 2:4–10 on hyvin samankaltainen. Jakeiden 1. Piet. 2:6–8 lainaukset ovat perusteluja jakeen 1. Piet. 2:4 parafrasille (Jeesus) ja jakeiden 1. Piet. 2:9–10 lainaukset taas jakeen 1. Piet. 2:5 parafrasille (lukijat).¹⁴⁴ Lisäksi pääväitteet (1. Piet. 2:4–5) ja perustelut (1. Piet. 2:6–10) erottaa lainausten argumentoiva johdolause διότι περιέχει ἐνγραφῆν.

Pääväite – Johdanto Perustelu – Tulkinta

1. Piet:n kirjoittajan oma teksti / parafraasi 1. Piet:n kirjoittajan käyttämät lainaukset

(A) 1. Piet. 2:4 – Jeesus elävä kivi, valittu, kallis (A) 1. Piet. 2:6–8 – Jeesus kulmakivi, valittu, kallisarvoinen, kulmakivi, loukkauskivi, kompastuksen kallio

(B) 1. Piet. 2:5 – Lukijat elävät kivet, hengellinen huone, pyhä papisto (B) 1. Piet. 2:9–10 – Lukijat valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, Jumalan kansa, armahdetut

Sekä jakeessa 1. Piet. 2:4 (pääväite) että jakeissa 1. Piet. 2:6–8 (perustelu) molemmissa (A) esiintyvät sanat λίθος, ἀποδοκιμάζω, ἐκλεκτός, ἔντιμος. Lisäksi näissä on molemmissa lainaus jakeista Ps. 117[118]:22 ja Jes. 28:16. Jakeissa 1. Piet. 2:5 (pääväite) ja 1. Piet. 2:9–10 (perustelu) (B) on myös yhteisiä sanoja, kuten ἱεράτευμα ja ἅγιον. Lisäksi niillä on yhteinen lainaus jakeesta Ex. 19:6.

¹⁴³ Bauckham 1988, 310.

¹⁴⁴ Bauckham 1988, 310–311; Elliott 2000, 408; Köstenberger 2006, 244–245.

3.3. Kristuksen esimerkki kärsivästä palvelijasta (2:21–25)

3.3.1. Kärsivän palvelijan traditio 1. Pietarin kirjeessä (2:21–25)

Tekstijaksossa 1. Piet. 2:22–25 on yksittäisiä lainauksia jakeista Jes. 53:4–9. Lainauksen ymmärtämisen kannalta on välttämätöntä tarkastella myös jaetta 1. Piet. 2:21, joka toimii eräänlaisena johdantona myöhempiä lainauksia varten. Tästä huolimatta siinä ei ole selvää johtolauseetta, joka viittaisi tuleviin lainauksiin.

1. Piet. 2:21

εις τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμόν, ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ,

Sillä siihen te olette kutsuttu, koska myös Kristus kärsi teidän puolestanne, jättäen teille esimerkin, jotta seuraisitte hänen jalanjalkiänsä

εις τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν] Jakeen 1. Piet. 2:21 pronomini *τοῦτο* (tämä) viittaa ilmeisesti edeltäviin jakeisiin, joissa kuvattiin orjille kohdistettuja odotuksia (1. Piet. 2:18–20).¹⁴⁵ 1. Piet:n kirjoittaja selittää, miksi kristityt orjat kärsivät, vaikka he ovat tehneet vain hyvää. Verbi *καλέω* (kutsua) on passiivi, mikä todennäköisesti ilmentää 1. Piet:n kirjoittajan tarkoitusta pitää Jumalaa kutsujana, eikä ihmistä. Kutsu ei viittaa pelastukseen ja kääntymykseen, vaan mahdollisesti Kristuksen kärsimyksiin, joista orjatkin ovat osallisia. Orjien kutsun ja kärsimysten taustalla on Jeesuksen kärsimys.¹⁴⁶

Samoin kuvaus *ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν* (kärsi teidän puolestanne) ei viittaa suoranaisesti pelastukseen, vaan heti seuraavaan ajatukseen. Kristuksen kärsimykset ovat nyt esimerkkeinä orjille.¹⁴⁷ 1. Piet:n kirjoittaja käyttää Kristuksen kärsimyksiä siten toissijaisessa merkityksessä, eikä yleisessä pelastusmerkityksessä.

ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμόν, ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ] Tämä jakeen osa sisältää muutaman harvinaisen sanan. Verbi *ὑπολιμπάνω* (jättää) ja sana *ὑπογραμμός* (esimerkki) eivät esiinny muualla UT:ssa. Sana *ἴχνος* (jalanjalki) esiintyy taas tämän lisäksi vain jakeissa Room. 4:12; 2. Kor. 12:18. Kuvaus jalanjäljistä on metafora Kristuksen esimerkistä, jota myös orjien tulee seurata. Orjat kärsivät niin kuin Kristus oli kärsinyt ennen heitä.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Michaels 1988, 142; Achtemeier 1996, 198; Elliott 2000, 523; Feldmeier 2008, 173.

¹⁴⁶ Elliott 2000, 523. Useat ajattelevat, että kutsuminen viittaa kääntymishetkeen. Näin mm. Michaels 1988, 142; Davids 1990, 108; Feldmeier 2008, 173.

¹⁴⁷ Michaels 1988, 143; Elliott 2000, 525. Goppelt ajattelee lauseen *ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν* tarkoittavan pelastusta, joka näkyy jakeissa 1. Piet. 2:24–25. Tekstijakso 1. Piet. 2:21–25 muodostaisi siten kiastisen rakenteen (A: 2:21b; B: 2:21c; B: 2:22–23; A: 2:24–25. A viittaa Kristuksen pelastustyöhön ja B Kristuksen esimerkkiin). Goppelt 1978, 199–200.

¹⁴⁸ Michaels 1988, 144; Davids 1990, 110; Elliott 2000, 527.

1. Piet. 2:22 Jes. 53:9b (LXX)

ὅς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν οὐδὲ
εὐρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ,

ὅτι ἀνομίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ
εὐρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ.

joka syntiä ei tehnyt,
eikä löytynyt petosta
hänen suustansa,

sillä laittomuutta hän ei tehnyt,
eikä löytynyt petosta
hänen suustansa

Jae 1. Piet. 2:22 on kahta sanaa lukuun ottamatta sama jakeen Jes. 53:9b kanssa. 1. Piet:n kirjoittaja käyttää pronominia ὅς adverbien ὅτι sijaan ja sanaa ἁμαρτία (synti) sanan ἀνομία (laittomuus) sijaan.¹⁴⁹ Erilaisuuksista huolimatta jae vaikuttaa sitaatilta jakeesta Jes. 53:9b, koska sanallinen vastaavuus on riittävä. Relatiivipronomini ὅς näyttää olevan taas seurausta sitaatin sovittamisesta uuteen tekstikontekstiin. Se myös aloittaa lainauksen, joka on sen avulla yhdistetty sujuvasti 1. Piet:n kirjoittajan omaan aikaisempaan jakeeseen 1. Piet. 2:21. Luultavasti sanavalinnan ἁμαρτία taustalla on verbi ἁμαρτάνω (tehdä syntiä) jakeessa 1. Piet. 2:20 ja sana ἁμαρτία jakeessa 1. Piet. 2:24. Mahdollisesti 1. Piet:n kirjoittaja on yhdenmukaistanut tekstijaksoa näillä muutoksilla.¹⁵⁰

1. Piet:n kirjoittaja ei pyri sitaatillaan ensisijaisesti korostamaan Kristuksen synnittömyyttä. Hän pyrkii painottamaan Kristuksen epäoikeudenmukaista kohtelua. Tämän takia hän oli myös erinomainen esimerkki Kristuksen jalanjalkien noudattamisesta kristityille orjille. Myös he joutuvat syyttömänä kärsimään, vaikka he eivät tee tai puhu pahaa.¹⁵¹

1. Piet. 2:23 Jes. 53:7 (LXX)

ὅς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδορεῖ,
πάσχων οὐκ ἠπεῖλει,

παρεδίδου δὲ τῷ
κρίνοντι δικαίως

καὶ αὐτὸς διὰ τὸ κεκακῶσθαι οὐκ
ἀνοίγει τὸ στόμα·

ὡς πρόβατον ἐπὶ σφαγὴν ἤχθη καὶ
ὡς ἀμνὸς ἐναντίον τοῦ κείροντος
αὐτὸν

ἄφωνος οὕτως οὐκ ἀνοίγει τὸ στόμα
αὐτοῦ.

¹⁴⁹ Mikään tunnettu LXX:n tekstivariantti tai hepreankielinen lukutapa ei selitä näitä eroja.

¹⁵⁰ Michaels 1988, 145; Davids 1990, 110–111; Achtemeier 1996, 200; Elliott 2000, 528; Feldmeier 2008, 174. Schelkle taas ajattelee, että 1. Piet:n kirjoittaja oli tässä riippuvainen varhaiskristillisestä kristologisesta traditiosta, joka on syntynyt Jesajan kirjan luvun 53 pohjalta. Tämä samainen traditio näkyisi myös jakeissa Mark. 10:45, 14:24 (Jes. 53:5); Luuk. 22:37 (Jes. 53:12). Schelkle 1970, 83–84.

¹⁵¹ Michaels 1988, 145; Davids 1990, 111; Elliott 2000, 528. Feldmeier myöntää, että kyse on esimerkistä, joita lukijoiden tulee seurata. Feldmeier 2008, 173–174. Tosin hän näyttää ylitulkitsevan tätä jaetta, kun hän väittää, että 1. Piet:n kirjoittaja yhdistää tässä kristologian korostamisen (synnittömyys) ja eettisen ohjeistuksen.

1. Piet. 2:23

joka herjattuna ei herjannut takaisin,
eikä kärsittyään uhannut,
vaan luovutti (itsensä)
tuomittavaksi oikeudenmukaisesti.

Jes. 53:7 (LXX)

Ja hän, koska oltuaan pahoinpidelty
ei avaa suuta,
niin kuin lammas, jota
teurastettavaksi vietiin ja niin kuin
karitsa oman keritsijänsä edessä,
äänetön samoin, eikä avaa suutansa.

Jakeessa 1. Piet. 2:23 vaikuttaa olevan yhtäläisyyksiä jakeeseen Jes. 53:7.¹⁵² Kyse ei ole sanallisista yhtäläisyyksistä, vaan samankaltaisesta kuvauksesta. 1. Piet:n kirjoittaja kehottaa orjia välttämään kostamista uhkailulla Kristuksen esimerkin mukaisesti, vaikka he kärsivät ja ovat olleet uhkailun kohteita.¹⁵³ Jesajan kirjoittajan kuvaama palvelija on taas hiljaa, vaikka häntä pahoinpidellään.

Jakeiden välistä yhteyttä vahvistaa myös se, että 1. Piet:n kirjoittaja on lainannut Jesajaa tämän jakeen Jes. 53:7 ympäriltä (Jes. 53:4–6, 9) samassa tekstikontekstissa 1. Piet. 2:21–25. Hän oli siis ilmeisen tietoinen tästä jakeesta. Lisäksi sitaatti on yhdistetty relatiivipronominilla ὅς suoraan edelliseen sitaattiin, joka myös alkoi relatiivipronominilla. Myös seuraavassa jakeessa 1. Piet. 2:24 käytetään relatiivipronominia selvän lainauksen edellä. Relatiivipronomini ὅς on tässä tekstijaksossa ehkä 1. Piet:n kirjoittajan tyypillinen liitântäkeino, jolla hän yhdisti lainauksia sujuvasti omaan tekstiinsä. Jae 1. Piet. 2:23 on siten mahdollinen parafrasi jakeesta Jes. 53:7.¹⁵⁴

¹⁵² Davids 1990, 111. Michaels ja Achtemeier ajattelevat, että kyse on vain 1. Piet:n kirjoittajan aikaisemman sitaatin omasta tulkinnasta. Michaels 1988, 145; Achtemeier 1996, 200. Achtemeier perustelee tätä sillä, ettei 1. Piet:n kirjoittaja tarkoita tässä hiljaa olemista, vaan kostamatta jättämistä. Lisäksi verbien tempukset ovat imperfektejä, mikä viittaisi siihen, että kyse on kirjoittajan omasta tekstistä. Achtemeier 1996, 200. Toisaalta nämä eivät silti riitä kyseenalaistamaan tekstien välistä yhteyttä. 1. Piet:n kirjoittaja voisi yhtä hyvin käyttää myös laatimaansa lainausta tulkintana edelliselle sitaatille. Näin tapahtui esimerkiksi tekstijaksossa 1. Piet. 2:4–10, jossa myöhemmät lainaukset olivat perusteluja aikaisemmille parafraaseille, jotka myös perustuivat samoihin teksteihin. Lainauksen merkityksen ei tarvitse olla sama alkuperäisen merkityksen kanssa, jotta kyse olisi lainauksesta.

¹⁵³ Michaels ajattelee, että puhe herjauksesta viittaisi siihen, että 1. Piet:n kirjoittaja on laajentanut kuvauksen orjien ja isäntien välisestä suhteesta tarkoittamaan kaikkia lukijoiden ja ulkopuolisten välisiä suhteita. Tämä liukuma olisi alkanut jo jakeessa 1. Piet. 2:19. Michaels 1988, 145–146. Vaikka siirtymä orjien puhuttelusta kaikkiin lukijoihin on todennäköistä, niin siirtymä näyttää tapahtuvan vasta jakeessa 1. Piet. 2:24a, jossa 1. Piet:n kirjoittaja säilyttää poikkeuksellisesti jakeessa Jes. 53:4a esiintyvän monikon ensimmäisen persoonan possessiivipronominin. Sitä ennen hän on puhutellut orjia monikon toisessa persoonassa.

¹⁵⁴ Aejmelaeus: "As Paul uses the same word combination *λοιδοροῦμενοι εὐλογοῦμεν* 'when reviled, we bless' in 1 Cor 4:12, it again seems to be a question of Pauline phraseology, if not direct literary dependence." Aejmelaeus 2011, 140. Lyhyen alluusion perusteella tätä ei voi varmasti osoittaa. Ympärillä olevat lainaukset ja relatiivipronomini ὅς viittaavat silti jakeeseen Jes. 53:7.

Uudessa tekstikontekstissa tämä Kristuksen kostamatta jättäminen ja hiljaisuus eivät ole heikkoutta, vaan moraalista vahvuutta, jota 1. Piet:n kirjoittaja odottaa orjilta.¹⁵⁵ Kehotus välttää pahan puhumista esiintyy usein kirjeessä (1. Piet. 2:1, 23; 3:9; 4:11). 1. Piet:n kirjoittaja perustelee tätä Jumalan tuomiolla. Kostamiselle ei ole tarvetta, koska lopussa Jumala tuomitsee oikeudenmukaisesti Kristuksen, joka on kohdannut vääryyttä. Verbillä παραδίδωμι ei ole kirjoitettua objektia, mutta se viittaa luultavasti tekijäänsä, eli Kristukseen (luovutti itsensä).¹⁵⁶ Myös orjat voivat samaistua tähän ja jättää itsensä Jumalan tuomittavaksi.¹⁵⁷

1. Piet. 2:24a

ὅς τὰς ἀμαρτίας
ἡμῶν αὐτὸς
ἀνήνεγκεν

ἐν τῷ σώματι
αὐτοῦ ἐπὶ τὸ
ξύλον,

Joka meidän
syntimme itse
kantoi

omassa
ruumissaan
puuhun,

Jes. 53:4a (LXX)

οὗτος τὰς
ἀμαρτίας ἡμῶν
φέρει

Jes. 53:4a (MT)

כִּשְׂנֵי אִשֵּׁי הַגִּלְגָּלִים יָבִישׁ

Tämä meidän
syntimme kantaa

Totisesti meidän
sairautemme hän
itse kantoi

Jes. 53:11c (LXX)

καὶ τὰς ἀμαρτίας
αὐτῶν αὐτὸς
ἀνοίσει.

Ja heidän syntinsä
hän tulee itse
kantamaan

Jes. 53:12e (LXX)

καὶ αὐτὸς
ἀμαρτίας πολλῶν
ἀνήνεγκε

ja hän itse monien
synnit kantaa

Jakeessa 1. Piet. 2:24a 1. Piet:n kirjoittaja esittelee taas uuden lainauksen relatiivipronominilla ὅς, jolla lainaus on liitetty 1. Piet:n kirjoittajan omaan tekstiin. Eroavaisuuksista ja lyhkäisyydestään huolimatta, yhtäläisyyksien määrä ja ympärillä olevien lainausten yhteys Jesajan kirjan lukuun 53 osoittavat, että kyse on todennäköisesti sitaatista. Lainauksen lähdetekstiä on kuitenkin hankala arvioida, koska se on samankaltainen useamman jakeen (Jes. 53:4a, 11c, 12e) kanssa.

1. Piet:n kirjoittajan käyttämä pronomini αὐτὸς ja verbi ἀναφέρω (kantaa ylös) esiintyvät vain jakeissa Jes. 53:11c, 12e. Tosin 1. Pietarin kirjeen verbin ἀναφέρω aoristimuoto (ἀνήνεγκεν) on vastaava vain jakeen Jes. 53:12e kanssa. Jakeen Jes. 53:11c verbi ἀναφέρω on taas futurissa (ἀνοίσει). Vastaavasti jakeessa Jes. 53:4a on 1. Piet:n kirjoittajan sitaatista poiketen pronomini οὗτος, sekä verbi φέρω ilman etuliitettä ἀνα (ylös). Yhteistä kaikille jakeille on sana ἀμαρτία (synti) sekä verbien φέρω ja ἀναφέρω perusmerkitys.

¹⁵⁵ Davids 1990, 111; Elliott 2000, 529–531; Feldmeier 2008, 174–175.

¹⁵⁶ Selwyn 1947, 180; Michaels 1988, 147. Kelly ja Elliott ajattelevat, että käännös ”luovutti asiansa” on tarkempi käännös. Kelly 1969, 121; Elliott 2000, 531.

¹⁵⁷ Davids 1990, 111–112; Feldmeier 2008, 175.

1. Piet:n kirjoittaja käyttää jakeen Jes. 53:4a tavoin monikon ensimmäisen persoonan possessiivipronominia ἡμῶν. Tämä on mielenkiintoista, koska 1. Piet:n kirjoittaja on muuten muuttanut lainausten (1. Piet. 2:24c–25) persoonamuodot monikon ensimmäisestä persoonasta monikon toiseen. Tämä viittaa siihen, että todennäköisesti 1. Piet:n kirjoittaja alkoi orjien lisäksi puhutella myös kaikkia muita lukijoita.¹⁵⁸ Samalla monikon ensimmäisen persoonan käyttö vahvistaa jakeen LXX Jes. 53:4 asemaa lainauksen taustalla.¹⁵⁹

Lisäksi jakeen Jes. 53:4 hepreankielisessä lukutavassa sekä MT:ssa että Qumranin käsikirjoituksissa on pronomini אה, jonka luontainen vastine αὐτός puuttuu LXX:sta ja sen tunnetuista tekstivarianteista. Pronominin οὗτος paikalla esiintyy muutamassa LXX:n tekstivariantissa pronomini αὐτός.¹⁶⁰ Se ei silti esiinny niissä sanan ἀμαρτία jälkeen. Tämä ei tarkoita, että 1. Piet:n kirjoittaja olisi lainannut hepreankielistä tekstiä, sillä sitaatti on muuten LXX:n mukainen. Todennäköisesti sitaatin taustalla on tuntematon LXX:n tekstivariantti, jota on korjattu hepreankielisen lukutavan mukaan. MT:ssa ja Qumranin käsikirjoituksessa 1QIsa^a käytetään LXX:n sanan ἀμαρτία sijaan sanaa ילן (sairaus). Myös muutamassa LXX:n tekstivariantissa on sana ἀσθένεια (sairaus).¹⁶¹

Verbin ἀναφέρω käyttö lainauksessa on hankalampi tapaus. Verbin käyttö voi perustua tuntemattomaan jakeen Jes. 53:4a lukutapaan. Toisaalta 1. Piet:n kirjoittaja on voinut yhdistää lainaukseensa osia jakeista Jes. 53:11c, 12e, joissa verbi ἀναφέρω on. Jos kyse on jälkimmäisestä, niin silloin myös pronominin αὐτός käyttö selittyy eri jakeiden yhdistämisellä. Joka tapauksessa verbin etuliite, eli prepositio ἀνα, on tässä luonnollinen osa verbiä φέρω ja ehkä tarkoituksella lisätty. Lainaus jatkuu 1. Piet:n kirjoittajan omalla tekstillä ἐν τῷ σώματι αὐτοῦ ἐπὶ τὸ ξύλον, jossa kantamisen kohteena on puu, johon synnit kannetaan. Kantamisen suunta on ylöspäin, mihin myös etuliite ἀνα sopii. Lukutavasta riippumatta lisäys on oiva esimerkki siitä, miten Jesajan kärsivä palvelija tulkitaan Jeesuksen ristin-kuolemana. Sana ξύλον (puu) viittaa varhaiskristillisissä teksteissä yleensä ristinpuuhun, johon Jeesus ristiinnaulittiin.¹⁶² Oman tekstinsä avulla 1. Piet:n kirjoittaja tulkitsee lainauksen uudessa tekstikontekstissa, johon se on sujuvasti yhdistetty.¹⁶³

¹⁵⁸ Elliott 2000, 533.

¹⁵⁹ Achtemeier 1996, 203.

¹⁶⁰ Näin mm. käsikirjoituksissa 88 Syh^{mg}.

¹⁶¹ Näin mm. käsikirjoituksissa 22^c -93. Myös Matteus on lainannut jaetta Jes. 53:4 kyseisen LXX:n lukutavan mukaan: αὐτός τὰς ἀσθενείας ἡμῶν ἔλαβενκαὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν.

¹⁶² Michaels 1988, 148; Davids 1990, 112; Elliott 2000, 534. Vrt. Ap. t. 5:30; 10:39; Gal. 3:13.

¹⁶³ Michaels 1988, 147; Achtemeier 1996, 202.

Vaikka sitaatti ja sen jälkeinen 1. Piet:n kirjoittajan oma tulkinta sisältää kuvauksen syntien kantamisesta, niiden funktiona ei ole kuvata pelastusta, vaan todennäköisesti syntien anteeksisaamisen seurauksia.¹⁶⁴ Tämä näkyy seuraavassa.

1. Piet. 2:24b	Room. 6:11
ἵνα ταῖς ἀμαρτίαις ἀπογενόμενοι τῆ δικαιοσύνη ζήσωμεν,	οὕτως καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς νεκροὺς μὲν τῇ ἀμαρτίᾳ ζῶντας δὲ τῷ θεῷ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ.
jotta synneille pois kuolleina vanhurskaudelle eläisimme,	Niin myös te pitäkää itsenne kuolleina synnille, mutta elävinä Jumalalle Kristuksessa Jeesuksessa.

Jae 1. Piet. 2:24b ei ole peräisin Jesajasta. Se jatkaa 1. Piet:n kirjoittajan omaa tulkintaa aikaisemmasta sitaatista jakeesta Jes. 53:4a. Antiteesin sisältävä kuvaus ”kuolla synnille ja elää vanhurskaudelle” on hyvin samankaltainen jakeen Room. 6:11 kanssa.¹⁶⁵ Sanojen välinen kontrasti on tyypillinen tehokeino Paavalin Roomalaiskirjeessä.¹⁶⁶ Tosin Paavali käyttää verbin ἀπογίγνομαι sijaan adjektiivia νεκρός (kuollut), eikä hänen tekstissään eläminen kohdistu vanhurskaudelle, vaan Jumalalle. Siitä huolimatta myös tässä voi olla kyse kirjallisesta riippuvuudesta 1. Pietarin kirjeen ja Roomalaiskirjeen välillä. Aikaisemmin todettu kirjallinen riippuvuus jakeissa 1. Piet. 2:4–10 osoittaa, että myös tässä yhteys on mahdollinen. Kuitenkin tulkinta on nyt epävarma, koska tekstin määrä on verrattain vähäinen.

Jakeen 1. Piet. 2:24b keskiössä ei ole pelastus, vaan luultavasti oikeanlainen eläminen.¹⁶⁷ Konjunktio ἵνα (jotta) vihjaa, että seuraavat sanat kertovat syyn, miksi Kristus kantoi synnit ruumiissaan puuhun. Toisin sanoen Kristus kantoi synnit, jotta ihminen eläisi vanhurskaasti. Verbi ἀπογίγνομαι voidaan kääntää sanalla kuolla, koska se on kontrastissa verbin ζάω (elää) kanssa.¹⁶⁸ Mahdollisesti kuoleminen synnille viittaa pelastukseen, jota seuraa tämä vanhurskaasti eläminen.¹⁶⁹

¹⁶⁴ Michaels 1988, 143–144. Monet näyttävät ylitulkitsevan jaetta, kun he väittävät, että 1. Piet:n kirjoittaja yhdistää Kristuksen kärsimisessä sekä pelastuksen välittämisen että esimerkin osoittamisen. Manke 1975, 216; Davids 1990, 109, 112; Feldmeier 2008, 173–174.

¹⁶⁵ Feldmeier 2008, 176. Aejmelaesus ajattelee, että mahdollisesti myös jakeita Room. 6:2, 18 on osittain lainattu jakeesta 1. Piet. 2:24 jakeen Room. 6:11 lisäksi. Aejmelaesus 2011, 142. Achtemeier myöntää, että jae heijastaa paavalilaista kieltä. Hän silti korostaa, ettei Paavalin teksteissä esiinny verbiä ἀπογίγνομαι. Achtemeier 1996, 202.

¹⁶⁶ Room. 5:17, 21; 6:12–13, 16–23; 8:10. Beare 1970, 150.

¹⁶⁷ Myös Feldmeier huomaa tämän painotuksen, vaikka näkee tekstijaksossa myös pelastuksen ja anteeksiannon merkityksen: *”However, just as 1 Peter has already connected the thought of atonement with that of example in verses 21–23, so verse 24 is also at the same time clearly ethically accentuated: ”righteousness” in 1 Peter is less the freeing power of God (as in Paul) than the description of a certain behavior.”* Feldmeier 2008, 176.

¹⁶⁸ Michaels 1988, 148; Davids 1990, 113. Elliott kääntäisi verbin ἀπογίγνομαι sanalla ”hylätä” tässä yhteydessä. Elliott 2000, 535.

¹⁶⁹ Michaels 1988, 149.

1. Piet. 2:24c–25 Jes. 53:5b–6a (LXX)

<p>οὗ τῷ μώλωπι ιάθητε. ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενοι, ἀλλ' ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν.</p>	<p>τῷ μώλωπι αὐτοῦ ἡμεῖς ιάθημεν. πάντες ὡς πρόβατα ἐπλανήθημεν,</p>
--	---

<p>jonka haavoissa ollette parantuneet. Sillä te olitte niin kuin lampaat eksyksissä, mutta palanneet nyt teidän sielujenne paimenen ja kaitsijan luo.</p>	<p>Hänen haavoissa me olemme parantuneet. Kaikki niin kuin lampaat olimme eksyksissä.</p>
--	--

οὗ τῷ μώλωπι **ιάθητε**] 1. Piet:n kirjoittaja jatkaa lyhyellä, mutta edellisten lainausten perusteella sitaatilla jakeesta Jes. 53:5b. Hän korvaa tietoisesti LXX:n pronominin αὐτοῦ relatiivipronominilla οὗ, joka on nyt genetiivi. Tämä on luonnollista jatkoa 1. Piet:n kirjoittajan aikaisemmalle relatiivipronominin ὅς käytölle. Hän on myös siirtänyt relatiivipronominin sanan μώλωψ (haava) eteen, mikä tukee relatiivipronominien merkitystä lainausten liitântäkeinoina. Lisäksi relatiivipronomini yhdistää lainauksen, jota lukijan saattaa olla vaikea tunnistaa, sujuvasti 1. Piet:n kirjoittajan omaan tekstiin.

1. Piet:n kirjoittaja käyttää myös monikon toista persoonaa LXX:n monikon ensimmäisen sijaan verbissä **ιάομαι** (parantua). Edellä todettiin, että 1. Piet:n kirjoittaja kohdisti lainaukset lukijoilleen. Siksi hän myös jätti LXX:n pronominin **ἡμεῖς** (me) pois.¹⁷⁰ Lisäksi nämä persoonamuotojen vaihdokset monikon ensimmäisestä toiseen viittaavat siihen, että 1. Piet:n kirjoittaja käytti lainauksia oman tekstinsä osana. Niistä on tullut hänen omia kehotuksia. Ehkä tämän takia 1. Piet:n kirjoittaja ei myöskään ole käyttänyt erillistä johtolauseetta, jolla nämä jakeet voitaisiin tunnistaa pyhien kirjoitusten lainauksiksi. Toisaalta kärsivän palvelijan traditio on voinut olla sen verran tunnettu lukijoiden keskuudessa, että useampi saattoi tunnistaa kirjallisen yhteyden. Mahdollisesti 1. Piet:n kirjoittaja tiesi tämän, eikä siksi hyötynyt johtolauseen käyttämisestä. Joka tapauksessa johtolauseen pois jättämisestä on vaikea sanoa mitään varmaa.

¹⁷⁰ Mikään tunnettu LXX:n tekstivariantti tai hepreankielinen lukutapa ei selitä yllä mainittuja eroavaisuuksia.

Jakeessa kuvattu parantuminen on tulkittava vertauskuvallisena. Tulkinnaista riippuen parantuminen voi viitata joko pelastukseen¹⁷¹ tai kärsimykseen. Edellä todettiin, että jakeiden 1. Piet. 2:21–25 lainaukset ovat luultavasti olleet kehotuksia orjille ja muille lukijoille, joita kehoitetaan vanhurskaaseen elämään, vaikka he nyt vielä kärsivät. Vertauskuvan painopiste ei ole siis tässä Kristuksen pelastustyössä, vaan lukijoiden kärsimyksissä, joista he tulevat parantumaan.

ἦτε γὰρ ὡς πρόβατα πλανώμενοι 1. Piet:n kirjoittaja jatkaa Jesajan siteeraamista suoraan jakeesta Jes. 53:6a. Kuitenkin hän on lisännyt konjunktion γὰρ (sillä), jonka vuoksi sitaatti on perustelu edelliselle sitaatille.¹⁷² Joka tapauksessa kyse on todennäköisesti yhdestä pitkästä sitaatista, sillä 1. Piet:n kirjoittaja ei käytä relatiivipronominia lainausten välissä. Tapansa mukaan 1. Piet:n kirjoittaja on korvannut pronominin πάντες (kaikki) verbillä ἦτε (te olitte) ja käyttänyt monikon toista persoonaa verbissä πλανάω. Mahdollisesti Jesajan kirjoittaja tarkoitti kuvauksella ”eksyksissä niin kuin lampaat” Israelin kansan vieraantumista Jumalasta. Kuitenkin 1. Piet:n kirjoittaja sovelsi sitä lukijoihin. 1. Piet:n kirjoittajalle oli jokseenkin tyyppillistä käyttää lukijoistaan vertauskuvia, joita on aikaisemmin käytetty Israelin kansasta pyhissä kirjoituksissa (Vrt. 1. Piet. 2:5, 9–10).¹⁷³

ἀλλ’ ἐπεστράφητε νῦν ἐπὶ τὸν ποιμένα καὶ ἐπίσκοπον τῶν ψυχῶν ὑμῶν 1. Piet:n kirjoittaja jatkaa omalla kuvauksellaan, joka on rinnastettu edeltävään sitaattiin sujuvasti konjunktiolla ἀλλ’ (mutta). Verbi ἐπιστρέφω (palata) on siten rinnasteinen sitaatin verbin ἰάομαι kanssa.¹⁷⁴ Sekään ei korosta kääntymystä, vaan vertauskuvallisesti huolenpitoa, joka käy myös seuraavassa ilmi. ποιμήν (paimen) oli yleinen metafora Kristuksesta.¹⁷⁵ Myös sana ἐπίσκοπος (kaitsija) viittaa nyt Kristukseen. Ajatus paimenesta ja kaitsijasta kuvaavat ilmeisesti Kristuksen antamaa turvaa kärsiville orjille ja lukijoille. Sana ψυχῶν (sielu) ei taas tarkoita erityistä sielua, joka on vastakkain ruumiin kanssa. Tässä se viittaa vain ihmisen elämään.¹⁷⁶

¹⁷¹ Vertauskuvan pelastusmerkitystä puolustavat mm. Michaels 1988, 149; Davids 1990, 113; Elliott 2000, 536–537.

¹⁷² Achtemeier 1996, 204. Mikään tunnettu LXX:n tekstivariantti tai hepreankielinen lukutapa ei selitä konjunktion γὰρ lisäystä.

¹⁷³ Michaels: ”Once more Peter adapts to his Gentile readers the terminology of Israel’s ancient relationship to God”. Michaels 1988, 150. Näin myös Davids 1990, 113; Elliott 2000, 539.

¹⁷⁴ Michaels 1988, 150. Goppelt ajattelee, että palaamisen ja parantumisen välinen yhteys on perua jakeesta Jes. 6:10b: μήποτε ἴδωσιν τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσιν καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσιν καὶ ἐπιστρέψωσιν καὶ ἰάσωμαι αὐτούς. Tämä sitaatti esiintyy usein varhaiskristillisissä teksteissä (Matt. 13:14; Mark. 4:12; Ap. t. 28:27). Goppelt 1978, 211.

¹⁷⁵ Davids 1990, 114; Elliott 2000, 538–539; Feldmeier 2008, 176. Vrt. Matt. 26:31; Mark. 14:27; Luuk. 15:3–7; Joh. 10:11; 21:15; Heb. 13:20; Ilm. 7:17.

¹⁷⁶ Goppelt 1978, 212; Michaels 1988, 152; Achtemeier 1996, 204; Elliott 2000, 539.

3.3.2. Tekstin Vorlage – Hymniteoria vai 1. Klemensin kirje?

Aikaisemmassa tutkimuksessa tekstijaksoa 1. Piet. 2:21–25 on pidetty varhaiskristillisenä hymninä tai eräänlaisena tunnustustekstinä. Tätä on perusteltu relatiivipronominin ὅς runsaalla käytöllä, mikä antaa tekstijaksolle runollisen vaikutelman. Relatiivipronominin ὅς käyttö oli tyypillistä tämän kaltaisille hymneille (Fil. 2:6–11; Kol. 1:15–20; 1.Tim. 3:16).

Myös monikon toisen persoonan vaihtuminen kolmanteen persoonaan ja takaisin on nähty merkinä siitä, että kyse ei ole 1. Piet:n kirjoittajan itse laatimasta yhtenäisestä tekstijaksosta. Lisäksi tekstijakson yleinen sanoma varhaiskristillisyydessä viittasi luultavasti pelastukseen ja syntien anteeksisaamiseen. Se ei siis soveltuisi 1. Piet:n kirjoittajan tekstikontekstiin, koska 1. Piet:n kirjoittaja soveltaa kärsivää palvelijaa toissijaisessa merkityksessä, eli Kristuksen esimerkkinä oikeasta vaelluksesta. Tämä epäsovpuus osoittaisi, että hymni on kokonaisuus, joka on yhdistetty sille epäluonnolliseen tekstikontekstiin.¹⁷⁷

Kaikesta huolimatta useat seikat kyseenalaistavat hymniteorian. Samaa hymniä, saati hymniä, joka sisältää lainauksia tekstijaksosta Jes. 53, ei ole varhaiskristillisissä kirjoituksissa. Ylipäätään näissä hymneissä ei ole lainauksia pyhistä kirjoituksista.¹⁷⁸ Lisäksi 1. Piet:n kirjoittaja käyttää aktiivisesti relatiivipronominia ὅς muissa teksteissä, jotka eivät taas ole hymnejä (1. Piet. 1:6, 8, 10, 12; 2:8; 3:3–4, 6, 20–22; 4:5; 5:9, 12).¹⁷⁹ Luultavasti 1. Piet:n kirjoittaja oli myös itse kykeneväinen liittämään sitaatit tekstiinsä relatiivipronominien avulla, kuten edellä todettiin.¹⁸⁰

Sana ὑπογραμμός (esimerkki) jakeessa 1. Piet. 2:21 on huomionarvoinen, sillä se ei esiinny muissa UT:n kirjoituksissa. Harvinaisuudestaan huolimatta se esiintyy kolme kertaa 1. Klemensin kirjeessä (5:7; 16:17; 33:8). Varsinkin jae 1. Klem. 16:17 on mielenkiintoinen, sillä juuri edellä (1. Klem. 16:3–14) Klemens siteerasi tarkasti LXX:n mukaan koko Jesajan kirjan luvun 53. Myös Klemens soveltaa kärsivän palvelijan traditiota toissijaisessa merkityksessä, eikä pelastusmerkityksessä. Tosin Klemens kehottaa seurakunnan johtajia nöyryyteen Kristuksen esimerkin mukaisesti, kun taas 1. Piet:n kirjoittaja kehottaa orjia ja muita lukijoita hyväksymään epäoikeudenmukaisen kärsimyksen Kristuksen tavoin.¹⁸¹

¹⁷⁷ Hymniteoriaa kannattavat mm. Bultmann 1967, 295–297; Goppelt 1978, 205–207; Brox 1979, 134–140; Schweizer 1998, 55.

¹⁷⁸ Achtemeier 1996, 193; Elliott 2000, 549.

¹⁷⁹ Osborne 1983, 388; Michaels 1988, 137; Elliott 2000, 549.

¹⁸⁰ Michaels 1988, 144–145; Aejmelaeus 2011, 137.

¹⁸¹ Aejmelaeus 2011, 140.

Harvinaisen sanan ὑπογραμμός esiintyminen molemmissa teksteissä ja samassa tekstikontekstissa molemmille yhteisen lainauksen kanssa ei liene sattumaa. Lisäksi Klemens käyttää kyseistä sanaa sellaisessa yhteydessä, jossa hän kuvailee armon iestä (δύογος της χάριτος). Tämä on taas samankaltainen jakeiden 1. Piet. 2:19–20 kanssa, jotka edeltävät 1. Piet:n kirjoittajan lainauksia tekstijaksosta Jes. 53. Siinä 1. Piet:n kirjoittaja kuvaa kärsimyksiä Jumalan armona. Kyse voi olla toisen kirjoittajan tekemästä tietoisesta parafrasista toisen tekstistä. Joka tapauksessa edellä mainitut seikat viittaavat vahvasti 1. Pietarin kirjeen ja 1. Klemensin kirjeen väliseen kirjalliseen riippuvuuteen.¹⁸² Toisin sanoen jompikumpi kirjoittajista lainaa toisen tekstiä.

Toisin kuin 1. Piet:n kirjoittaja, Klemens on lainannut koko tekstijakson Jes. 53 ja vieläpä täydellisen sanatarkasti. Todennäköisesti hänellä oli siis käytössä LXX Jesajan käsikirjoitus. Tämä huomio avaa vaihtoehdoisen tulkinnan, joka on vastoin aikaisemman tutkimuksen konsensusta. 1. Klemensin kirjeen sitaatti on voinut olla *Vorlagena* 1. Piet:n kirjoittajan yksittäisille lainauksille tekstistä Jes. 53.¹⁸³ Mikäli kirjallinen riippuvuus olisi päinvastaista, ja Klemens olisi siteerannut tekstijaksoa Jes. 53 jakeiden 1. Piet. 2:21–25 pohjalta, hänellä olisi silti ollut käytettävissään LXX Jesajan käsikirjoitus. Toisin sanoen Klemens olisi laajentanut 1. Piet:n kirjoittajan sitaatteja ja tehnyt niihin LXX:n lukutavan mukaisia korjauksia. Tällainen johtopäätös on huomattavasti monimutkaisempi kuin sellainen, jossa 1. Piet:n kirjoittaja olisi käyttänyt *Vorlagena* tekstijaksoa 1. Klem. 16:3–14.

Tosin tällainen lainaaminen ei ole tuntematonta varhaiskristillisille kirjoittajille. Kriittinen lukija voisi esimerkiksi huomauttaa, että Klemens on voinut laajentaa ja tarkentaa lainaustaan 1. Pietarin kirjeen pohjalta niin kuin 1. Piet:n kirjoittaja laajensi ja tarkensi lainaustaan (Jes. 28:16/1. Piet. 2:6) Roomalaiskirjeen pohjalta (Room. 9:33).¹⁸⁴ Tämä vaihtoehtoinen tulkinta vaatii siis tuekseen lisää tekstijaksoja ja niiden analysointia, sillä näkemys on tutkimuksessa harvinainen.

¹⁸² Aejmelaeus 2011, 145.

¹⁸³ Aejmelaeus: ”Especially the quotations from Isa 53 raise the question whether 1 Clement could have been a mediator from which the quotations could have been picked up without direct use of the book of Isaiah (1 Clem. 16.3–14 = Isa 53). In fact, there are several features that support this hypothesis.” Aejmelaeus 2011, 145.

¹⁸⁴ Kts. luku 3.2.2.

3.4. Hyvän elämän ehdot ja seuraus (3:8–12)

3.4.1. Pareneesi – Huoneentaulujen yhteenvedo (3:8–9)

Tekstijaksossa 1. Piet. 3:10–12 on lainaus jakeista Ps. 33[34]:13–17. Sen ymmärtämisen kannalta on välttämätöntä tarkastella myös edeltäviä jakeita 1. Piet. 3:8–9, joissa on yhtäläisyyksiä jakeisiin Room. 12:10, 14–17.

1. Piet. 3:8a Τὸ δὲ τέλος πάντες ὁμόφρων	Room. 12:16a τὸ αὐτὸ εἰς ἀλλήλους φρονοῦντες
1. Piet. 3:8b συμπαθής.	Room. 12:15 χαίρειν μετὰ χαιρόντων, κλαίειν μετὰ κλαιόντων
1. Piet. 3:8c φιλάδελφοι	Room. 12:10a. τῇ φιλαδελφίᾳ εἰς ἀλλήλους φιλόστοργοι,
1. Piet. 3:8d εὐσπλαγχνοί	Room. 12:15 χαίρειν μετὰ χαιρόντων, κλαίειν μετὰ κλαιόντων
1. Piet. 3:8e ταπεινόφρονες	Room. 12:16b μὴ τὰ ὑψηλὰ φρονοῦντες ἀλλὰ τοῖς ταπεινοῖς συναπαγόμενοι.
1. Piet. 3:8a Ja lopuksi, olkaa kaikki yksimielisiä.	Room. 12:16a Olkaa keskenänne yksimielisiä. (samaa toinen toisellenne ajatelkaa)
1. Piet. 3:8b myötämielisiä.	Room. 12:15 Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa
1. Piet. 3:8c veljeä rakastavia.	Room. 12:10a Olkaa veljesrakkaudessa toinen toisellenne sydämellisiä
1. Piet. 3:8d myötätuntoisia.	Room. 12:15 Iloitkaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa
1. Piet. 3:8e nöyriä.	Room. 12:16b Älkää korkeita ajatelko, vaan nöyriksi mukautukaa.

Τὸ δὲ τέλος πάντες] 1. Piet:n kirjoittaja ei tarkoita sanalla τέλος (loppu) kirjeen loppua. Loppu viittaa ilmeisesti laajemman tekstijakson viimeiseen osaan. Tätä on edeltänyt huoneentaulujen opetus, joka jakaantuu kolmeen osaan. Näistä kukin osa on kohdistettu eri ryhmille: Kristitty ja esivalta (1. Piet. 2:13–17), orjat (1. Piet. 2:18–25) sekä vaimot ja miehet (1. Piet. 3:1–7). Nämä jakeet ovat taas osa yhteistä kehotusta, eli pareneesia kaikille ryhmille.¹⁸⁵

Vastaava huoneentaulujen opetus on myös tekstijaksossa Ef. 5:21–6:10: Miehet ja vaimot (Ef. 5:21–33), lapset ja vanhemmat (Ef. 6:1–4) sekä orjat ja isännät (Ef. 6:5–9).¹⁸⁶ Myös Efesolaiskirjeen huoneentaulut päättyvät lopetustekstiin Ef. 6:10, jonka ilmaisu Τοῦ λοιποῦ (lopuksi, jäljellä) on lähellä 1. Pietarin kirjeen vastaavaa ilmaisua Τὸ δὲ τέλος. Samankaltaisen rakenteen lisäksi molemmissa huoneentauluissa esiintyy partisiippi ὑποτασσόμενοι (1. Piet. 2:18/Ef. 5:21), ilmaisu ἐν παντὶ φόβῳ/ ἐν φόβῳ (1. Piet. 2:18/Ef. 6:5) ja rakenne τοῖς ἰδίοις ἀνδράσιν (1. Piet. 3:1–5/Ef. 5:22). Nämä viittaavat kirjeiden väliseen kirjalliseen riippuvuuteen.¹⁸⁷

Efesolaiskirjeestä puuttuu silti vastakkainasettelu kristityn ja esivallan välillä. Tällainen on taas tekstijaksossa Room. 13:1–7, jossa Paavali kirjoittaa esivallan kunnioittamisesta. Molemmissa teksteissä (1. Piet. 2:13/Room. 13:1) esiintyy harvinainen verbi ὑπερέχω (olla korkeampi), joka ei esiinny muualla UT:ssa. Lisäksi molemmissa teksteissä (1. Piet. 2:13/Room. 13:1, 5) on verbi ὑποτάσσομαι (alistua), kun lukijoita kehoitetaan alistumaan esivallalle.

Myös jakeiden 1. Piet. 2:14/Room. 13:3–4 (esivalta on pahoille rangaistus ja hyvälle kiitos), 1. Piet. 2:17/Room. 13:7–8 (ihmisen kunnioitus ja Jumalan pelko) sekä 1. Piet. 2:19/Room. 13:5 (omantunnon tähden) asiasisällöt ovat samankaltaisia.¹⁸⁸ Toisaalta Paavali pitää esivaltaa Jumalan asettamana, mutta 1. Piet:n kirjoittaja puhuu inhimillisen järjestyksen kunnioittamisesta. Nämä yhtäläisyydet, mutta myös esivallan eri merkitykset, vahvistavat kirjallista riippuvuutta.¹⁸⁹

¹⁸⁵ Michaels 1988, 176; Davids 1990, 124; Elliott 2000, 601; Feldmeier 2008, 185. Achtemeier painottaa, ettei kyse ole yhteenvedosta, vaan tekstijakson viimeisestä kokonaisesta osasta. Achtemeier 1996, 220–222. Cervantes Gabarron väittää, että tämä aloittaa taas uuden tekstijakson. Cervantes Gabarron 1991, 75–76. Kts. Elliottin kritiikki aiheesta. Elliott 2000, 601.

¹⁸⁶ Lisäksi vastaava huoneentaulujen opetus on tekstijaksossa Kol. 3:18–22: Miehet ja vaimot (Kol. 3:18–19), lapset ja vanhemmat (Kol. 3:20–21) sekä orjat ja isännät (Kol. 3:22). Vrt. Tit. 2:1–3:1.

¹⁸⁷ Aejmelaeus 2011, 133–135. Shimada taas epäilee, että huoneentaulujen taustalla on vain yhteinen traditio, eräänlainen moraalisaäntö. Shimada 1991, 103.

¹⁸⁸ Aejmelaeus 2011, 130–131. Lohse taas esittää, että yhtäläisyydet perustuvat vain yhteiseen traditioon. Lohse 1959, 73–74.

¹⁸⁹ Aejmelaeus: ”According to Sander’s criteria, these independent features—contrary to the common opinion—*increase the probability of literary dependence.*” Aejmelaeus 2011, 132.

Kuitenkin huoneentaulut eivät tämän lopetustekstin (1. Piet. 3:8–9) lisäksi esiinny 1. Pietarin kirjeen pyhien kirjoitusten lainausten yhteydessä, jotka olisivat yhteisiä myös Roomalaiskirjeelle tai 1. Klemensin kirjeelle. Ne ovat siis tutkielman rajauksen ulkopuolella, ja siten niiden enempi käsittely ei ole tässä mahdollista.

ὁμόφρονες συμπαθεῖς, φιλάδελφοι, εὐσπλαγχοι, ταπεινόφρονες] Pareneesi jatkuu adjektiivien ὁμόφρων (yksimielinen), συμπαθής (myötämielinen), φιλάδελφος (veljeä rakastava) ja ταπεινόφρων (nöyrä) listalla. Nämä adjektiivit esiintyvät ainoastaan tässä jakeessa UT:ssa. Lisäksi viimeinen adjektiivi εὐσπλαγχος (myötätuntoinen) esiintyy myös jakeessa Ef. 4:32.

Vaikka nämä adjektiivit ovat yksinään harvinaisia, niin samankaltainen kehotus esiintyy vielä laajemmin jakeissa Room. 12:10, 14–17. Siinä adjektiivin ὁμόφρων sijaan esiintyy verbi φρονέω (olla yksimielinen); adjektiivien συμπαθής ja εὐσπλαγχος sijaan formeli χαίρειν μετὰ χαιρόντων, κλαίειν μετὰ κλαιόντων (iloihtaa iloitsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa); adjektiivin φιλάδελφος sijaan substantiivi φιλαδελφία (veljesrakkaus) sekä adjektiivin ταπεινόφρων sijaan substantiivi ταπεινός (nöyrä).¹⁹⁰

Tässä yhteydessä on huomioitava myös edellä todettu jakeiden 1. Piet. 2:13–17 ja Room. 13:1–7 välinen mahdollinen kirjallinen riippuvuus. Tätä taustaa nähden myös tämän jakeen 1. Piet. 3:8 yhteys jakeisiin Room. 12:10, 14–17 on mahdollista, mihin myös nämä harvinaiset sanat viittaavat. Tässä tapauksessa 1. Piet:n kirjoittaja olisi kenties tiivistänyt Roomalaiskirjeen laajemman kehotuspuheen viiden adjektiivin listaukseen.

Jokainen kehotuksen adjektiivi liittyy luultavasti yhteisön sisäisiin suhteisiin. Kehotukset olivat mahdollisesti seurausta tilanteesta, jossa lukijoiden yhtenäisyys oli koetuksella ulkopuolisen painostuksen takia.¹⁹¹ Jokaisella kehotuksen adjektiivilla vaikuttaa olevan toisen persoonan imperatiivinen vaikutus, mikä vain korostaa jakeen luonnetta pareneesina.

¹⁹⁰ Aikaisemmassa tutkimuksessa on esitetty, että nämä viisi adjektiivia ovat kiastisessa rakenteessa. Davids 1990, 124; Elliott 2000, 603–604; Feldmeier 2008, 185. Tätä on vaikea osoittaa, koska väite perustuu vain yksittäisten sanojen varaan. Myös ensimmäisen (yksimielinen) ja viimeisen adjektiivin (nöyrä) yhteys on hieman pakonomainen. Kiastinen rakenne tarkoittaa kirjallista tyyliä, jossa asia esitetään kaksi kertaa niin, että toisella kerralla sama asia esitetään käänteisessä järjestyksessä, kuten ”ABCBA” tai ”ABBA”.

¹⁹¹ Kelly 1969, 135–136; Davids 1990, 124–125; Achtemeier 1996, 223; Elliott 2000, 601.

1. Piet. 3:9a

μη ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ
ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας

Room. 12:17a

μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ
ἀποδιδόντες,

1. Piet. 3:9b

τοῦναντίον δὲ εὐλογοῦντες¹⁹²
ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε ἵνα εὐλογίαν
κληρονομήσητε

Room. 12:14.

εὐλογεῖτε τοὺς διώκοντας [ὑμᾶς],
εὐλογεῖτε καὶ μὴ καταρᾶσθε.

1. Piet. 3:9a

Älkää kostako (antaa takaisin)
pahaa vastaan pahalla tai
herjausta vastaan herjauksella,

Room. 12:17a

Älkää kenellekään pahaa pahalla
kostako (antaa takaisin).

1. Piet. 3:9b

vaan päinvastoin siunatkaa,
sillä siihen te olette kutsuttu, jotta
siunauksen perisitte.

Room. 12:14

Siunatkaa niitä, jotka vainoavat
[teitä], siunatkaa ja älkää kirotko.

μη ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἢ λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας] Jakeen 1.

Piet. 3:9 kuvaus kostamisen välttämisestä on samankaltainen jakeen Room. 12:7a kanssa. Kyse on melkein sanasanaisestä vastaavuudesta. 1. Pietarin kirjeessä verbi ἀποδίδωμι on κακός adjektiivien edessä, mikä on taas päinvastoin Roomalaiskirjeessä.¹⁹³ Lisäksi jakeen 1. Piet. 3:9 kuvaus λοιδορίαν ἀντὶ λοιδορίας ei esiinny Roomalaiskirjeessä. Eroavaisuuksista huolimatta samankaltaisuudet vahvistavat jakeiden 1. Piet. 3:8–9 ja Room. 12:10, 14–17 välistä kirjallista riippuvuutta.

Partisiippi ἀποδιδόντες (kostaa) pitää todennäköisesti tulkita imperatiivisena. Kehotus kostamisen välttämisestä tuskin kytkeytyy enää keskusteluun yhteisön sisäisistä suhteista, vaan ulkopuolisiin (1. Piet. 2:12; 3:16; 4:4, 14), jotka vainoavat lukijoita.¹⁹⁴ Sana κακός esiintyy myös kolme kertaa myöhemmässä lainauksessa (1. Piet. 3:10–12). Sana λοιδορία (herjaus) sisältää taas mahdollisen kaiun aikaisempaan jakeeseen 1. Piet. 2:23 (ὁς λοιδορούμενος οὐκ ἀντελοιδορεῖ), jonka mukaan Jeesus ei herjauksesta huolimatta herjannut takaisin. Mahdollisesti 1. Piet:n kirjoittaja pyrki tällä Roomalaiskirjeen lainaukseensa nivotulla lisäyksellä palauttamaan lukijoiden mieleen Kristuksen esimerkin.

¹⁹² Tässä kohdassa on partisiippi εἰδοτες seuraavissa käsikirjoituksissa: P 5. 307^c. 436. 442. 642. 1448^c. 1611. 2492 Byz sy^{hmg}. Tämän takia seuraava ajatus ei olisi enää perusteleva ”sillä”, vaan lisäävä ”tietäen että”. Tämä on myöhempi lisäys, joka ei löydy tärkeimmistä käsikirjoituksista.

¹⁹³ Vrt. 1. Tes. 5:15: ὁρᾶτε μὴ τις κακὸν ἀντὶ κακοῦ τινὶ ἀποδῶ.

¹⁹⁴ Kelly 1969, 136–137; Michaels 1988, 177; Davids 1990, 125–126; Elliott 2000, 606; Feldmeier 2008, 186.

τοῦναντίον δὲ εὐλογοῦντες, ὅτι εἰς τοῦτο ἐκλήθητε ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε] Verbi εὐλογέω on myös jakeessa Room. 12:14. Tosin jakeiden välinen yhteys esiintyy ennemmin sisällöllisellä kuin kirjallisella tasolla. Paavali kehottaa lukijoita siunaamaan niitä, jotka vainoavat heitä. 1. Piet:n kirjoittaja kehottaa taas siunaamaan herjaajia kostamisen sijaan.

1. Piet:n kirjoittaja kääntää ajatuksen adverbilla τοῦναντίον (päinvastoin). Kehotuksen verbi εὐλογέω on tulkittavissa imperatiivisena, vaikka se on nyt partiisiippi. Siunaaminen voi tarkoittaa yleisesti hyvän puhumista, mutta tässä kontekstissa kyse on luultavasti Jumalan siunauksen pyytämisestä kiroamisen sijaan.¹⁹⁵ Mahdollisesti kehotus siunaamiseen oli seurausta lukijoiden tilanteesta, kun he joutuivat elämään vihamielisessä ympäristössä. 1. Piet:n kirjoittajalle siunaamisen motiivi saattoi olla myös ulkopuolisten käännäyttäminen (1. Piet. 2:12; 3:1–2).¹⁹⁶

Demonstratiivipronomini τοῦτο viittaa tässä luultavasti edeltävään, eli kehotukseen siunata. Tätä puoltaa sen esiintyminen samankaltaisessa yhteydessä, jakeessa 1. Piet. 2:21, jossa τοῦτο osoittaa myös edeltäviin jakeisiin (1. Piet. 2:18–20), eikä seuraaviin.¹⁹⁷ Molemmissa siunaamista perustellaan sen kutsumisluonteella. Verbi καλέω esiintyy passiivissa, mikä viittaisi siihen, että 1. Piet:n kirjoittaja pitää kutsujana Jumalaa.

Kuvaus εὐλογίαν κληρονομήσητε (siunauksen perisitte) tarkoittaa taas seurausta kutsun, eli siunaamisen toteuttamisesta. Tämä siunauksen periminen merkitsee todennäköisesti tuonpuoleista palkintoa.¹⁹⁸ Ylipäätään pareneesi on samankaltainen Jeesuksen vuorisaarnan kanssa, jossa kehotetaan rakastamaan, siunaamaan, rukoilemaan ja tekemään hyvää vihamiehille (Matt. 5:44; Luuk. 6:27–28). Tämä herättää lisäkysymyksiä pareneesin alkuperästä.

¹⁹⁵ Kelly 1969, 137; Michaels 1988, 178; Davids 1990, 126; Achtemeier 1996, 224; Elliott 2000, 608.

¹⁹⁶ Kelly 1969, 137; Elliott 2000, 608.

¹⁹⁷ Vrt. luku 3.3.1. Michaels 1988, 178; Elliott 2000, 609–610. Kelly väittää, että demonstratiivipronomini τοῦτο osoittaa seuraavaan ajatukseen (ἵνα εὐλογίαν κληρονομήσητε). Tällöin käännos olisi: ”Päinvastoin siunatkaa, sillä siihen te olette kutsuttu, nimittäin siunauksen perimään.” Hän perustelee tätä jakeella 1. Piet. 4:6, jossa rakenne εἰς τοῦτο + ἵνα käännetään niin, että yhdistelmä εἰς τοῦτο viittaa ajatukseen konjunktiivin ἵνα jälkeen. Mikäli τοῦτο osoittaa taaksepäin, 1. Piet:n kirjoittaja tarkoittaisi, että siunauksen saaminen on ehdollista, mikä kuulostaa oudolta. Kelly 1969, 137. Näin myös Davids 1990, 126–127; Feldmeier 2008, 186. Achtemeier huomauttaa, ettei siunaamisessa ole kyse pelastuksen ansaitsemisesta, vaan ennemmin sen ”säilyttämisestä”. Achtemeier 1996, 224.

¹⁹⁸ Elliott 2000, 610–611.

3.4.2. Yhteistä traditiota vai kirjallista riippuvuutta Paavaliin?

Tarkasteltavat jakeet 1. Piet. 3:8–9 ovat kokonaisuudessaan hyvin samankaltaisia jakeiden Room. 12:10, 14–17 kanssa. Jakeiden samankaltainen harvinaisten sanojen sanasto sekä sisältö ovat huomattavia, kuten on todettu. Erityistä on myös molempien sisällöllinen kehityskulku. Käsittely etenee yhteisön jäsenistä (Room, 12:3–13/1. Piet. 3:8) yhteisön ulkopuolisiin (Room. 12:14–21/1. Piet. 3:9). 1. Piet:n kirjoittaja on jo aikaisemmin (1. Piet. 2:4–10; 2:13–17) ollut ehkä riippuvainen läheisistä Roomalaiskirjeen jakeista (9:25–26, 33; 13:1–7). Siksi kirjallinen riippuvuus vaikuttaa myös nyt entistä todennäköisemmältä.¹⁹⁹ Jakeita 1. Piet. 3:8–10 voi siis pitää alluusiona jakeista Room. 12:10, 14–17.

Mahdollisesti jakeiden 1. Piet. 3:8–9 pareneesi on kehittynyt alkujaan Jeesus-tradition pohjalta. Tällä traditiolla tarkoitetaan Jeesuksen opetuksia, kuten vuorisaarnaa. 1. Pietarin kirjeessä tämä traditio esiintyy todennäköisesti Paavalin välittämässä muodossa.²⁰⁰ Varhaiset kristityt kirjoittivat varmasti yhteisen tradition ja kielen pohjalta. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei kirjoitusten välillä voisi olla kirjallista riippuvuutta, kuten tutkimuksessa on aikaisemmin esitetty.²⁰¹

Yhteinen traditio välittyy yhtäläillä kirjallisuuden ja sen kopioimisen kautta kuin yhteisen keskustelun ja kielen kautta. Jos kirjallinen riippuvuus selitetään pois yhteisellä traditiolla, niin vaihtoehdoksi jää oletus, jonka mukaan kirjoittajat hyödyntävät vain suullista traditiota ja vieläpä hyvin yksityiskohtaisesti. On vaikeaa uskoa niin yhtenäiseen varhaiskristilliseen liikkeeseen, että sen jäsenet pystyivät kirjoittamaan samoista asioista pelkän suullisen tradition pohjalta. Lisäksi suullinen traditio on helppo vastaus useaan intertekstuaaliseen kysymykseen.

¹⁹⁹ Aejmelaeus: "... and the similar content as well as grammatical structure in following general admonitions in 1 Peter 3 and Rom 12 corroborate the case." Aejmelaeus 2011, 134. Achtemeier kyseenalaistaa kirjallisen riippuvuuden sanaston vähäisen vastaavuuden ja erilaisen järjestyksen takia: "That it more specifically reflects portion of Rom 12:9–18 and hence shows that 1 Peter was dependent on that passage is of course possible, but the limited overlap of vocabulary, and the different order in which the elements are treated, render such dependence less than certain". Achtemeier 1996, 221. Näin myös Shimada 1993, 123. Kuitenkin samojen sanojen lisäksi myös eri sanojen samankaltaisilla merkityksillä on väliä. Tekstien samankaltaisten teemojen eri järjestys ei taas heikennä kirjallista riippuvuutta. Ajatusta on voitu vain soveltaa uuteen tekstiin.

²⁰⁰ Vrt. Room. 12:17; 1. Kor. 4:12; 1. Tes. 5:15. Feldmeier 2008, 186. Achtemeier ajattelee, että 1. Piet:n kirjoittaja kirjoittaa (1. Piet. 3:9) vain saman tradition pohjalta kuin Paavali, eikä Paavalin välittämän tradition pohjalta: "The form represented in this verse is closer in formulation to the similar paranetic tradition in Paul, however, and so finds its source in the traditions later incorporated into the gospels." Achtemeier 1996, 224. Selwyn ja Michaels ajattelevat, että molemmat vain käyttävät samaa katekeettista traditiota. Selwyn 1947, 189–191; Michaels 1988, 175. Goppelt ja Michaels jopa väittävät, että tämä traditio esiintyy juutalaisessa muodossa Roomalaiskirjeessä ja hellenistisessä muodossa. 1. Pietarin kirjeessä. Goppelt 1978, 224; Michaels 1988, 175.

²⁰¹ Achtemeier: "More likely is a common dependence on elements of early christian tradition, in each case used for the specific purpose of the author." Achtemeier 1996, 221.

3.4.3. Lupaus hyvistä päivistä (3:10–12)

1. Piet. 3:10–12	Ps. 33[34]:13–17 (LXX)
ὁ γὰρ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς παυσάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ καὶ χεῖλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον, ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω ἀγαθόν, ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν· ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ ὅτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν, πρόσωπον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά.	τίς ἐστὶν ἄνθρωπος ὁ θέλων ζωὴν ἀγαπᾶν ἡμέρας ἰδεῖν ἀγαθὰς; παῦσον τὴν γλῶσσάν σου ἀπὸ κακοῦ καὶ χεῖλη σου τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον. ἔκκλινον ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιήσον ἀγαθόν, ζήτησον εἰρήνην καὶ δίωξον αὐτήν. ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους, καὶ ὅτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν. πρόσωπον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιοῦντας κακά τοῦ ἐξολεθρευθῆσαι ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν.
1. Piet. 3:10–12	Ps. 33[34]:13–17 (LXX)
<u>Sillä</u> joka tahtoo elämää rakastaa ja nähdä hyviä päiviä, hillitk ^ö ön kielen pahasta ja huulet puhumasta valetta ja kääntyk ^ö ön pahasta ja tehk ^ö ön hyvää, etsik ^ö ön rauhaa ja tavoittelk ^ö ön sitä,	<u>Kuka on ihminen,</u> joka tahtoo elämän (ja) joka rakastaa nähdä hyviä päiviä hillitse sinun kieleksi pahasta ja sinun huulesi puhumasta valetta Käänny pahasta ja tee hyvää, etsi rauhaa ja tavoittele sitä.
sillä Herran silmät ovat vanhurskaiden yllä ja hänen korvansa heidän rukoustaan kohti, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöiden yllä.	Herran silmät ovat vanhurskaiden yllä ja hänen korvansa heidän rukoustaan kohti, mutta Herran kasvot ovat pahantekijöiden yllä, hävittääkseen maasta heidän muistonsa.

Tekstijakso 1. Piet. 3:10–12 on jo ensisilmäyksellä selvä sitaatti jakeista Ps. 33[34]: 13–17. Se on alfabeettinen psalmi, joka etenee heprean aakkosjärjestyksessä. Lisäksi 1. Piet:n kirjoittaja on lainannut tätä samaa psalmia (Ps. 33[34]:9) jakeessa 1. Piet. 2:3. Ilmeisesti psalmi oli tärkeä 1. Piet:n kirjoittajalle.²⁰²

²⁰² Bauckham 1988, 313; Moyise 2001, 111.

ὁ γὰρ] 1. Piet:n kirjoittaja ei esittele psalmia johtolauseella, vaan käyttää sen sijaan konjunktioita γὰρ (sillä). Mikäli lukija ei tunne psalmia etukäteen, niin hänen saattaa olla vaikea tunnistaa sitä sitaatiksi 1. Piet:n kirjoittajan omasta tekstistä. 1. Piet:n kirjoittaja käyttää samaa konjunktioita usein myös omassa tekstissään ilman lainauksia (1. Piet. 2:19–21; 3:5, 17; 4:3, 6, 15). Siitä huolimatta, ettei lukija tunnistaisi tätä lainaukseksi, niin 1. Piet:n kirjoittaja käyttää sitä ilmeisesti perusteluna edelliselle pareneesille (1. Piet. 3:8–9).²⁰³ Samalla sitaatti on todennäköinen perustelu koko huoneentaulujen opetukselle (1. Piet. 2:11–3:9).²⁰⁴

Sitaatissa ei ole psalmin kysymystä τίς ἐστὶν ἄνθρωπος (kuka on ihminen). Tämä on mahdollisesti seurausta 1. Piet:n kirjoittajan omasta retorisesta kysymyksestä καὶ τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς (ja kuka on, joka vahingoittaa teitä) sitaatin jälkeen jakeessa 1. Piet. 3:13.²⁰⁵

θέλων ζῶην ἀγαπᾶν καὶ ἰδεῖν ἡμέρας ἀγαθὰς] 1. Piet:n kirjoittaja käyttää psalmin partisiipin ἀγαπᾶν sijaan infinitiiviä ἀγαπᾶν, johon on lisätty konjunktiiivi καὶ. Partisiipin θέλων vaikutus heijastuu siten molempiin verbeihin ἀγαπάω ja ὀράω. Siksi tahtominen kohdistuu nyt sekä elämän rakastamiseen että hyvien päivien näkemiseen. Eroa ei selitä mikään tunnettu LXX:n tekstivariantti tai hepreankielinen lukutapa.²⁰⁶ Todennäköisesti tämä on 1. Piet:n kirjoittajan tietoinen korjaus, joka tekee sitaatista selkeämmän, sillä LXX:n lukutapa on epäselvä. Tämä korjaus on jälleen osoitus 1. Piet:n kirjoittajan kirjallisesta kyvystä.²⁰⁷

Psalmin kirjoittaja tarkoitti elämällä ja hyvillä päivillä todennäköisesti parempaa tulevaisuutta. Kuitenkin 1. Piet:n kirjoittaja sovelsi psalmia niin, että hän viittasi hyvillä päivillä luultavasti tuonpuoleiseen aikaan. Tämä näkyy aikaisemman pareneesin lopusta (1. Piet. 3:9), jossa kerrotaan siunauksen perimisestä.²⁰⁸ Ajatus tuonpuoleisesta ja ilmestyvästä Jeesuksesta on yleinen aihe kirjeessä, millä 1. Piet:n kirjoittaja rohkaisi kärsiviä lukijoita (1. Piet. 1:7–9, 13; 4:13, 17–18; 5:1, 4, 10). Ylipäätään 1. Piet:n kirjoittaja lupasi vain kärsimyksiä tähän aikaan, eikä elämän rakastamista tai hyviä päiviä. Siksi sitaatti ja sen lupaus vaikuttavat ymmärrettäviltä vain, jos 1. Piet:n kirjoittaja tarkoitti niillä Jeesuksen paluuta.

²⁰³ Davids 1990, 127; Elliott 2000, 612.

²⁰⁴ Feldmeier 2008, 186–187.

²⁰⁵ Michaels 1988, 179.

²⁰⁶ Qumranin käsikirjoituksista ei ole säilynyt jakeita Ps. 33[34]:13–17.

²⁰⁷ Beare 1970, 161; Elliott 2000, 612. Michaels taas ajattelee, että muutos on kieliopillisesti huomompi kuin psalmissa oleva. 1. Piet:n kirjoittaja olisi siis käyttänyt tuntematonta LXX:n lukutapaa kuin tietoisesti korjannut lainausta. Michaels 1988, 180.

²⁰⁸ Kelly 1969, 138; Michaels 1988, 180; Davids 1990, 128; Elliott 2000, 612; Feldmeier 2008, 187. Achtmeier taas huomauttaa, että jakeen lähikonteksti (1. Piet. 3:13–16) korostaa nykyisyyttä, mikä viittaa iankaikkisuuden olevan läsnä jo tässä ajassa. Achtmeier 1996, 226.

παυσάτω τὴν γλῶσσαν ἀπὸ κακοῦ καὶ χεῖλη τοῦ μὴ λαλῆσαι δόλον] 1. Piet:n kirjoittaja käyttää yksikön kolmannen persoonan imperatiivia verbissä *παυσάτω*. Psalmissa sama verbi on taas yksikön toisessa persoonassa. Todennäköisesti 1. Piet:n kirjoittaja pyrkii taas selkeyttämään lainausta, koska persoonan vaihtuminen edellisestä partisiipista *ὁ θέλων* yksikön toiseen persoonaan (*παῦσον*) olisi epäjohdonmukaista. Tässä jakeessa partisiippi pitää tulkita kolmannessa persoonassa.²⁰⁹ Siksi 1. Piet:n kirjoittaja on luonnollisesti jättänyt pois myös toisen persoonan possessiivipronominin σου (sinun) sanojen γλῶσσα (kieli) ja χεῖλος (huuli) edestä.²¹⁰

Tämä on vastaus edeltävälle kysymykselle, kuka saa rakastaa elämää ja nähdä hyviä päiviä. Pahan puhuminen, johon kieli ja huulet viittaavat, on este tämän lupauksen täyttymiselle.²¹¹ Sana κακός viittaa myös edelliseen jakeeseen 1. Piet. 3:9 ja muistuttaa kostamisen välttämistä. Sana δόλος tuo taas mieleen jakeen 1. Piet. 2:22, jossa Kristuksen, eli lukijoiden esikuvan suussa ei ollut valhetta. Opetus kielenkäytöstä on myös yleinen aihe kirjeessä (1. Piet. 2:1, 23; 3:9; 4:11).

ἐκκλινάτω δὲ ἀπὸ κακοῦ καὶ ποιησάτω ἀγαθόν ζητησάτω εἰρήνην καὶ διωξάτω αὐτήν] Psalmista poiketen 1. Piet:n kirjoittaja käyttää taas yksikön kolmannen persoonan imperatiivia verbeissä *ἐκκλίνω*, *ποιέω*, *ζητέω* ja *διώκω*. Koko sitaattia koskevat persoonamuotojen muutokset yksikön toisesta persoonasta kolmanteen ovat erikoisia. Tekstijakson 1. Piet. 2:21–25 lainauksissa 1. Piet:n kirjoittaja pitkälti muutti persoonamuodot monikon ensimmäisestä persoonasta monikon toiseen, koska hän pyrki kohdistamaan lainaukset lukijoilleen. Tässä tekstijaksossa tämä kohdistaminen päinvastoin hälvenee näiden muutosten myötä.

1. Piet:n kirjoittaja on lisännyt konjunktion *δὲ* verbin *ἐκκλίνω* perään, mikä asettaa tämän kuvauksen vastakkain edellisen kanssa.²¹² Nyt hän alkaa siteeraamaan niitä positiivisia tekoja, jotka johtavat elämän rakastamiseen ja hyvien päivien näkemiseen. Hyvän tekeminen esiintyy usein koko kirjeessä (1. Piet. 2:14, 15, 20; 3:6, 17; 4:19). Puolestaan rauhan etsimisellä 1. Piet:n kirjoittaja tarkoitti ehkä hyviä välejä lukijoiden kesken ja yhteisön ulkopuolisten kanssa.

²⁰⁹ Michaels 1988, 179; Elliott 2000, 612. Goppelt taas ajattelee, että erot selittyvät sillä, että 1. Piet:n kirjoittaja käytti toista käsikirjoitusta. Goppelt 1978, 229.

²¹⁰ Mikään tunnettu LXX:n tekstivariantti tai hepreankielinen lukutapa ei selitä näitä eroja. Tämä vahvistaa näkemystä, että 1. Piet:n kirjoittaja tietoisesti muokkasi ja yhtenäisti lainausta. Ainoastaan Codex Vaticanus (B) on jättänyt pois toisen σου possessiivipronominin sanan χεῖλος jälkeen. Tämä ei silti riitä todistamaan, että 1. Piet:n kirjoittaja olisi käyttänyt toista LXX:n lukutapaa.

²¹¹ Elliott 2000, 613.

²¹² Mikään tunnettu LXX:n tekstivariantti tai hepreankielinen lukutapa ei selitä myöskään näitä persoonamuotojen eroja tai konjunktiivin lisäystä.

ὅτι ὀφθαλμοὶ κυρίου ἐπὶ δικαίους καὶ ὅτα αὐτοῦ εἰς δέησιν αὐτῶν] Lop-
pusitaatti on sanatarkka psalmin kanssa paitsi ylimääräinen konjunktio ὅτι, joka
on joko peräisin toisesta lukutavasta tai kyse on lisäyksestä, joka tehostaa argu-
mentaatiota.²¹³ Konjunktion takia seuraava on perustelu edelliselle kehotukselle.
Se toimii tässä samoin kuin jakeessa 1. Piet. 3:9b, jossa se esittelee palkinnon
syyksi kehotuksen noudattamiselle.²¹⁴ Herran silmät ja korvat ovat vertauskuvia
hänen suhtautumisestaan vanhurskaksiin ja heidän rukouksiinsa. κύριος (Herra)
tarkoittaa yleisesti Jeesusta 1. Pietarin kirjeessä (1. Piet. 1:3, 25; 2:3, 13; 3:15).

πρόσωπον δὲ κυρίου ἐπὶ ποιῶντας κακά] Konjunktio δὲ korostaa seuraa-
van kuvauksen vastakkaisuutta edellisen kanssa. Se, joka tekee hyvää ja etsii rau-
haa (1. Piet. 3:11b), niin hänen yllänsä on Herran silmät, ja Herran korvat kuule-
vat hänen rukouksensa (1. Piet. 3:12a). Mutta se, jonka kieli puhuu pahaa ja huu-
let valetta sekä tekee pahaa (1. Piet. 3:10b–11a), hänen yllänsä on Herran kasvot
(1. Piet. 3:12b). Herran kasvot ovat mahdollisesti metaforinen kuvaus tuomiosta.

Psalmin siteeraaminen jää tässä yllättäen kesken. Psalmi jatkuisi vielä lau-
seella τοῦ ἐξολοθρεῦσαι ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν (hävittääkseen maasta hei-
dän muistonsa). Mahdollisesti puuttuva lause ei 1. Piet:n kirjoittajan mielestä so-
pinut uuteen tekstikontekstiin.²¹⁵ 1. Piet:n kirjoittaja käytti sitaattia kohdassa, kun
hän kirjoitti tuonpuoleisesta (1. Piet. 3:10a). Ehkä kuvaus maasta, josta pahante-
kijän muisto hävitetään, ei olisi enää ymmärrettävä.²¹⁶ Vaikka 1. Piet:n kirjoittaja
osoitti tuomion koskevan yhteisön ulkopuolisia, niin epäsuorasti hän varoitti silti
lukijoitaan, joille hän kirjoittaa. Kärsivien kristittyjen uhkaileminen Jumalan tuo-
miolla olisi ehkä sopimatonta.²¹⁷ Samasta syystä 1. Piet:n kirjoittaja ehkä välttää
tässä yksikön toisen persoonan imperatiiveja. Tekstijakson Jes. 53 lainaukset oli-
vat taas rohkaisuja, joiden kohdistaminen lukijoille oli selvästi mielekkäämpää.

Sitaatin (1. Piet. 3:10–12) rakenne on nähty kiastisena.²¹⁸

A Älä tee pahaa (3:10b-11a)

B Tee hyvää (3:11b)

B Herra on vanhurskaiden kanssa (3:12a)

A Herra on pahantekijöitä vastaan (3:12b)

²¹³ Konjunktio ὅτι esiintyy käsikirjoituksissa B' U' He. Toisaalta 1. Pietarin kirje on voinut vai-
kuttaa taas näihin tekstivariantteihin.

²¹⁴ Achtemeier 1996, 226; Elliott 2000, 615; Feldmeier 2008, 187.

²¹⁵ τοῦ ἐξολοθρεῦσαι αὐτοὺς ἐκ γῆς on 1. Pietarin kirjeen käsikirjoituksissa 1448. 1611 sy^h. Tämä
on myöhempi lisäys, jolla täydennettiin lainausta psalmin mukaan.

²¹⁶ Michaels taas ajattelee, että 1. Piet:n kirjoittaja yrittää välttää jumalattomien tuomioiden kuvai-
lua, mikä on yleistä koko kirjeessä (1. Piet. 3:16–17; 4:5, 18; 5:5). Michaels 1988, 181–182.

²¹⁷ Kelly 1969, 138; Davids 1990, 128; Achtemeier 1996, 226–227.

²¹⁸ Michaels 1988, 181; Elliott 2000, 611–612.

Vaikka psalmin kirjoittaja olisi tekstijakson näin laatinut, niin 1. Piet:n kirjoittaja on todennäköisesti katsonut laajempaa tekstijaksoa 1. Piet. 3:8–11. Myös tämän tekstijakson rakenne vaikuttaa kiastiselta. Jakeiden 1. Piet. 3:8–9 sisältö esiintyy käänteisessä järjestyksessä jakeissa 1. Piet. 3:10–11. Psalmin loppusitaatti jakeessa 1. Piet. 3:12 on kenties vain lisätty täydentävänä materiaalina.²¹⁹

Pareneesi (1. Piet. 3:8–9) Sitaatti (1. Piet. 3:10–11)

(A) 3:8 (A) 3:11b

Ja lopuksi, olkaa kaikki ja tehkөөn hyvää,
yksimielisiä, myötämielisiä, veljeä etsikөөn rauhaa ja tavoitelkөөn sitä,
rakastavia, myötätuntoisia, nöyriä.

(B) 3:9a (B) 3:11a

Älkää kostako pahaa ja kääntykөөn pahasta
vastaan pahalla

(C) 3:9b (C) 3:10b

tai herjausta vastaan herjauksella, hillitkөөn kielen pahasta
vaan päinvastoin siunatkaa, ja huulet puhumasta valetta

(D) 3:9c (D) 3:10a

sillä siihen te olette kutsuttu jotta Sillä joka tahtoo elämää rakastaa
siunauksen perisitte. ja nähdä hyviä päiviä,

Kiastinen rakenne selittäisi sen, miksi 1. Piet:n kirjoittaja on käyttänyt ja järjestänyt Paavalin pareneesia erilaisessa järjestyksessä. Lisäksi 1. Piet:n kirjoittajan valitsema malli, eli argumentaatiokeino vain korostaa sitä, miten hän pyrki perusteamaan Paavalin välittämän pareneesin pyhillä kirjoituksilla.

3.4.4. Tekstin Vorlage – LXX Psalmi 33[34] vai Klemens?

Myös Klemens siteeraa psalmia 33[34] tekstijaksossa 1. Klem. 22:2–7. Hän käyttää pitkää johtolausetta ennen varsinaista sitaattia (1. Klem. 22:1):

1. Klem. 22:1

Ταῦτα δὲ πάντα βεβαιοῖ ἡ ἐν Χριστῷ πίστις καὶ γὰρ αὐτὸς διὰ τοῦ πνεύματος τοῦ ἁγίου οὕτως προσκαλεῖται ἡμᾶς Δεῦτε τέκνα ἀκούσατέ μου φόβον κυρίου διδάξω ὑμᾶς

Nämä kaikki vahvistaa usko Kristuksessa, sillä hän Pyhän Hengen välityksellä myös kutsuu luokseen meitä: Tulkaa lapset, kuulkaa minua, Herran pelon opetan teille.

²¹⁹ Bauckham 1988, 312–313.

Klemens ei esittele sitaattia pyhien kirjoitusten lainauksena, vaan Kristuksen sanoina. Siitä huolimatta Klemens lainaa psalmia 33[34] sanatarkasti.²²⁰ Lisäksi Klemens siteeraa kyseistä psalmia vielä pitempää. Toisin kuin 1. Piet:n kirjoittaja, Klemens on lisännyt aloitusformelin *τίς ἐστιν ἄνθρωπος* (1. Klem. 33[34]:13a) ja kuvauksen *τοῦ ἐξολεθρευῆσαι ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν* sitaatin loppuun (1. Klem. 33[34]:17b). Lisäksi psalmin seuraava jae, joka ei ole enää 1. Pietarin kirjeessä, on vielä 1. Klemensin kirjeessä (1. Klem. 33[34]:18). Loppusitaatti on muuten sanatarkka psalmin kanssa, mutta Klemens käyttää yksikön kolmatta persoonamuotoa psalmin monikon kolmannen persoonamuodon sijaan.

Ps. 33[34]:18 1. Klem. 22:7

<p>ἐκέκραξαν οἱ δίκαιοι, καὶ ὁ κύριος εἰσήκουσεν αὐτῶν καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτῶν ἐρρύσατο αὐτούς.</p>	<p>ἐκέκραξεν ὁ δίκαιος καὶ ὁ κύριος εἰσήκουσεν αὐτοῦ καὶ ἐκ πασῶν τῶν θλίψεων αὐτοῦ ἐρρύσατο αὐτόν.</p>
--	---

<p>Vanhurskaat huusivat ja herra kuuli heitä ja kaikista heidän ongelmistaan hän vapautti heidät.</p>	<p>Vanhurskas huusi ja herra kuuli häntä ja kaikista hänen ongelmistaan hän vapautti hänet.</p>
--	--

Aikaisempien tekstijaksojen 1. Piet. 2:21–25 ja 1. Klem. 16:3–14 perusteella myös tekstijaksojen 1. Piet. 3:10–12 ja 1. Klem. 22:2–7 välillä voi olla kirjallista riippuvuutta.²²¹ Mahdollisesti 1. Piet:n kirjoittajan *Vorlagena* oli tässä tekstijakso 1. Klem. 22:2–7 niin kuin hänellä oli *Vorlagena* ehkä jakeet 1. Klem. 16:3–14 tekstijaksossa 1. Piet. 2:21–25. Toisin kuin 1. Piet:n kirjoittaja, Klemens siteeraa jakeita Ps. 33[34]:13–17 sanatarkasti ja lisäksi vielä jaetta Ps. 33[34]:18. Klemensillä on siis todennäköisesti ollut käytettävissään psalmin 33[34] käsikirjoitus, koska hänen sitaattinsa on sanatarkka ja pitempi kuin 1. Piet:n kirjoittajan sitaatti. 1. Piet:n kirjoittajan *Vorlageksi* olisi siis riittänyt vain 1. Klemensin kirje.

Tosin aikaisemmin on jo todettu, että Klemens on voinut laajentaa ja tarkentaa lainaustaan 1. Pietarin kirjeen pohjalta niin kuin 1. Piet:n kirjoittaja laajensi ja tarkensi lainaustaan (Jes. 28:16/1. Piet. 2:6) Roomalaiskirjeen pohjalta (Room. 9:33).²²² Tämä vaihtoehtoinen tulkinta vaatii siis vielä tuekseen muita tekstijaksoja kuin vain laajennettuja lainauksia. Tämän takia jakeet 1. Piet. 4:7–8 ovat erityisen mielenkiintoisia.

²²⁰ Ainoastaan jakeessa 1. Klem. 22:5 Klemens käyttää prepositiota *πρὸς* psalmin prepositon *εἰς* sijaan.

²²¹ Kts. luku 3.3.2.

²²² Kts. luku 3.2.2.

3.5. Rakastaminen on loppuun valmistautumista (4:7–11)

3.5.1. ”Rakkaus peittää syntien paljouden” (4:7–8)

Aikaisempi tutkimus on esittänyt, että jakeessa 1. Piet. 4:8 on sitaatti jakeesta San. 10:12. Sen ymmärtämisen kannalta on tarkasteltava myös edeltävää jactta 1. Piet 4:7.

1. Piet. 4:7–8

7. Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν. σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς προσευχὰς

8. πρὸ πάντων τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες ὅτι ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν.

7. Mutta kaiken loppu on lähellä. Olkaa siis ymmärtäväisiä ja valppaita rukouksiin.

8. Ennen kaikkea toisianne kohtaan rakkautta kestävästi pitäkää, sillä rakkaus peittää syntien paljouden.

Πάντων δὲ τὸ τέλος ἤγγικεν] Aloitusteksti on samankaltainen edellisen pareneesin (1. Piet. 3:8–9) aloituksen kanssa.²²³ Kuitenkin ”loppu” tarkoittaa tässä tämän maailman ajan loppua. Ajatus ”kaiken lopusta” viittaa nykyisen järjestyksen päättymiseen, minkä 1. Piet:n kirjoittaja ajatteli ehkä tapahtuvan lähitulevaisuudessa.²²⁴ Tämä ”lopun” merkitys voidaan päätellä osittain myös aikaisemmista jakeista, joissa kerrotaan ”lihassa eletävästä ajasta” (1. Piet. 4:2, 5), joka on loppumassa ja tulevasta tuomiosta.²²⁵ 1. Piet:n kirjoittajan painotus ei ole lukijoiden uhkailussa, vaan ennen kaikkea hän yrittää valmistaa heidät loppua varten.

σωφρονήσατε οὖν καὶ νήψατε εἰς προσευχὰς] 1. Piet:n kirjoittaja mainitsee erityisesti rukoilemisen merkityksen loppuun valmistautumisessa.²²⁶ Rukoilemista kuvataan kahdella verbillä, σωφρονέω (olla ymmärtäväinen) ja νήφω (olla valpas), jotka ovat monimerkityksellisiä ja vaikeita kääntää. Edellinen voi tarkoittaa myös itsensähillitsemistä ja jälkimmäinen selväjärkisyyttä. Rukoileminen on usein yhdistetty valmistautumiseen ja valveilla olemiseen UT:n kirjoituksissa (Matt. 26:41; Mark. 14:38; Luuk. 21:36; Ef. 6:18; Kol. 4:2).²²⁷

²²³ Vrt. 3:8a: Τὸ δὲ τέλος πάντες.

²²⁴ Michaels 1988, 245; Davids 1990, 156; Achtemeier 1996, 293–294; Elliott 2000, 744–746; Feldmeier 2008, 217. Verbi ἐγγίζω (lähestyä) muistuttaa Johannes Kastajan ja Jeesuksen opetuksia Jumalan valtakunnasta, joka on lähellä. Kts. Matt. 3:2; 4:17; 10:7; Mark. 1:15; Luuk. 10:9, 11; 21:31. Vrt. Room. 13:11–12.

²²⁵ Michaels 1988, 245; Feldmeier 2008 217. Elliott ajattelee, ettei ”kaiken loppu” tarkoita ihmisten kohtaloa, koska ”kaikki” viittaa asioihin, eikä ihmisiin. Elliott 2000, 745. Kuitenkin myöhemmässä jakeessa 1. Piet. 4:17 ”loppu” tarkoittaa kirjaimellisesti jumalattomien tuomiota.

²²⁶ Michaels 1988, 245–246; Davids 1990, 156; Achtemeier 1996, 294; Elliott 2000, 747–748; Feldmeier 2008, 218.

²²⁷ Michaels 1988, 246; Elliott 2000, 749; Feldmeier 2008, 218.

πρὸ πάντων τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἔκτενῆ ἔχοντες] Sana πάντων (kaikki) näyttää olevan rinnasteinen edellisen πάντων sanan kanssa (1. Piet. 4:7). Tästä kaiusta huolimatta niiden merkitykset ovat erilaisia.²²⁸ 1. Piet:n kirjoittaja jatkaa edellä aloitettua listaa toimenpiteistä, joilla loppuun voi valmistautua. Yhdessä prepositio πρὸ ja sana πάντων (ennen kaikkea) korostavat, että kaikkein tärkeintä loppuun valmistautumisessa on jatkuva rakkaus toisia kohtaan. Tässä yhteydessä refleksiivipronomini ἑαυτοῦ (itse) viittaa ilmeisesti lukijoiden keskinäiseen rakkauteen.²²⁹ Myös partisiippi ἔχοντες voidaan tulkita imperatiivisena, mikä vain korostaa kehotuksen tärkeyttä.²³⁰

ὅτι ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν] Lausahdusta ”rakkaus peittää syntien paljouden” on pidetty 1. Piet:n kirjoittajan tekemänä sitaattina jakeesta San. 10:12. Tässä tapauksessa hän olisi liittännyt tämän sitaatin omaan tekstiinsä ilman erillistä johtolausetta. Sen sijaan 1. Piet:n kirjoittaja käyttää konjunktiota ὅτι (sillä). Pelkän konjunktion avulla lukijalla saattaa olla vaikeuksia tunnistaa tätä sitaattiksi 1. Piet:n kirjoittajan omasta tekstistä. Joka tapauksessa konjunktio korostaa, että sitaatin tehtävä on perustella, miksi keskinäisen rakkauden jatkuva ylläpitäminen on tärkeää.

Tarkoitetaanko tässä henkilökohtaisten syntien vai toisten syntien peittämistä, on epäselvää.²³¹ 1. Piet:n kirjoittaja tuskin tarkoittaa peittämällä synnin salaamista, vaan ennemmin anteeksiantamista. Mahdollisesti kyse on synnin yhteisöllisestä luonteesta, eikä yksittäisestä synnintekijästä. Yhteisön sisäisiin suhteisiin liittyvät ongelmat olisi siten ratkaistavissa keskinäisen rakkauden avulla.²³² Kenties keskinäisen rakkauden ja anteeksiannon korostaminen oli välttämätöntä. Ulkopuolelta tuleva painostus ja vihamielinen suhtautuminen ovat ehkä vaikuttaneet myös lukijoiden keskinäisiin väleihin.²³³

²²⁸ Michaels 1988, 246; Achtemeier 1996, 294.

²²⁹ Michaels 1988, 246; Achtemeier 1996, 294–295; Elliott 2000, 750; Feldmeier 2008, 218. Davids ajattelee, ettei ilmaisu πρὸ πάντων (ennen kaikkea) korota rakkautta rukousta korkeammalle, vaan se aloittaa uuden ajatusketjun, jonka tärkein asia rakkaus on. Davids 1990, 157.

²³⁰ Michaels 1988, 246; Elliott 2000, 750. Achtemeier ajattelee, että kyse on adverbiallisesta partisiipista (rakkautta kestävästi pitäen), eikä partisiipista, joka saa imperatiivisen merkityksen (rakkautta kestävästi pitää). Hän perustelee tätä sillä, että yleensä partisiippi on tulkittava näin imperatiivin yhteydessä 1. Pietarin kirjeessä (vrt. 1. Piet. 4:7). Achtemeier 1996, 295.

²³¹ Kelly ajattelee, että lausahdus pitää tulkita henkilökohtaisten syntien peittämisenä. Tätä tukee saman sitaatin vastaava tulkinta jakeessa 2. Klem. 16:4. Kelly 1969, 178. Achtemeier taas tulkitsee, että kyse on rakastamisen kohteena olevan henkilön syntien peittämisestä. Tätä taas tukisi kyseisen sananlaskun alkuperäinen konteksti, sitaatin tulkitseminen jakeessa 1. Klem. 49:5 sekä jakeiden 1. Piet. 4:8–10 kokonaissisältö keskinäisestä yhteydestä. Kellyn edustama näkemys ei taas sopisi 1. Piet:n kirjoittajan aikaisempaan ajatukseen, että vain Kristus kantoi ihmisten synnit (1. Piet. 1:18–19; 2:24; 3:18). Achtemeier 1996, 296.

²³² Michaels 1988, 247; Elliott 2000, 751.

²³³ Davids 1990, 158; Achtemeier 1996, 295–296; Elliott 2000, 751.

3.5.2. Tekstin Vorlage – Sananlaskut, mietelause vai Klemens?

1. Piet. 4:8	San. 10:12 (LXX)	San. 10:12 (MT)	Jaak. 5:20
πρὸ πάντων τὴν εἰς ἑαυτοὺς ἀγάπην ἐκτενῆ ἔχοντες	μῖσος ἐγείρει νεῖκος,	רַגְזָהּ הַגְזִיזָה מִגְזִיזָה	γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέψας ἀμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν αὐτοῦ ἐκ θανάτου καὶ

ὅτι

ἀγάπη	πάντας δὲ τοὺς μὴ	לְכָל	καλύπτει
καλύπτει	φιλονεικοῦντας	מְגִזְזִים	πλήθος
πλήθος	καλύπτει	הַגְזִיזָה	ἀμαρτιῶν.
ἀμαρτιῶν	φιλία.	:הַגְזִיזָה	

Ennen kaikkea toisianne kohtaan rakkautta kestävästi pitäkää	Viha lietsoo riidan, mutta	Viha virittää riitoja, mutta	Tietäkää, että joka palauttaa syntisen hänen eksytyksen tieltään, hän pelastaa hänen sielunsa kuolemasta ja
---	-------------------------------	---------------------------------	---

sillä

rakkaus	kaikki	kaikki	peittää
peittää	kiistat	rikkomukset	syntien
syntien	peittää	peittää	paljouden.
paljouden	ystävyyys	rakkaus	

Aikaisemmassa tutkimuksessa on siis esitetty, että jakeen 1. Piet. 4:8 lausahdus ”rakkaus peittää syntien paljouden” on peräisin jakeesta LXX San. 10:12. Tämä on ongelmallinen tulkinta, sillä jakeiden ainoa vastaavuus on verbi καλύπτω (peittää). 1. Piet:n kirjoittaja käyttää sanaa ἀγάπη, kun vastaava LXX Sananlaskujen sana on φιλία. ἀγάπη tarkoittaa pyyteetöntä rakkautta, mutta φιλία merkitsee enemmän ystävyyttä.

Lisäksi 1. Piet:n kirjoittaja puhuu ”syntien paljoudesta” (πλήθος ἀμαρτιῶν). LXX Sananlaskuissa kyse on taas ”kaikista kiistoista” (πάντας δὲ τοὺς μὴ φιλονεικοῦντας). Myös sanajärjestys on päinvastainen. 1. Piet:n kirjoittaja sijoittaa sanan ἀγάπη sitaatin alkuun, mutta LXX Sananlaskuissa sana φιλία on taas lauseen lopussa. Mikään LXX:n tunnettu tekstivariantti ei selitä näitä eroja.

Edellisten ongelmien takia on ehdotettu, että lausahdus ”rakkaus peittää syntien paljouden” on kenties senaikainen kristillinen sananlasku. Myös tämä sananlasku olisi osittain peräisin jakeesta LXX San. 10:12. Tätä on perustelu sillä, että sama sananlasku esiintyy myös jakeessa Jaak. 5:20.²³⁴ Siinä lausahdus on muuten vastaava jakeen 1. Piet. 4:8 kanssa paitsi siitä puuttuu sana ἀγάπη. Lisäksi jakeen Jaak. 5:20 futuurimuoto καλύψει esiintyy molempien jakeiden LXX San. 10:12 ja 1. Piet. 4:8 tekstivarianteissa.²³⁵

Kuitenkin tätä näkemystä on viety niin pitkälle, että kyse on ehkä kristittyjen käyttöön välittyneestä mietelauseesta, joka perustuu hepreankieliseen lukutapaan. Tämä näkemys perustuu siihen, että väitetty Sananlaskujen sitaatti on lähempänä hepreankielistä lukutapaa kuin LXX:n lukutapaa. Kyse olisi tällöin suullisesta sananlaskusta, eikä kirjallisesta sitaatista, sillä muut 1. Piet:n kirjoittajan lainaukset Sananlaskuista ovat LXX:n lukutavan mukaisia.²³⁶ Kuitenkin tämä olettaus lienee perustuvan vain siihen, että 1. Piet:n kirjoittaja käyttää sanoja ἀγάπη (rakkaus) ja ἀμαρτία (synti). Ne ovat lähempänä hepreankielen lukutapoja :רַחֲמִים (rakkaus) ja עֲשֵׂר (rikkomus) kuin LXX:n vastaavia lukutapoja.²³⁷

1. Klem. 49:5	1. Kor. 13:4–8a
<p style="text-align: center;">ἀγάπη κολλᾷ ἡμᾶς τῷ θεῷ</p> <p>A ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἀμαρτιῶν</p> <p style="padding-left: 2em;">B ἀγάπη πάντα ἀνέχεται</p> <p style="padding-left: 4em;">C πάντα μακροθυμεῖ</p> <p style="padding-left: 2em;">D οὐδὲν βάνασον ἐν ἀγάπῃ</p> <p style="padding-left: 2em;">E οὐδὲν ὑπερήφανον</p> <p style="padding-left: 2em;">ἀγάπη σχίσμα οὐκ ἔχει ἀγάπη οὐ στασιάζει ἀγάπη πάντα ποιεῖ ἐν ὁμονοίᾳ ἐν τῇ ἀγάπῃ ἐτελειώθησαν πάντες οἱ ἐκλεκτοὶ τοῦ θεοῦ δίχα ἀγάπης οὐδὲν εὐάρεστόν ἐστιν τῷ θεῷ</p>	<p>C Ἡ ἀγάπη μακροθυμεῖ, χρηστεύεται ἡ ἀγάπη οὐ ζηλοῖ, E [ἡ ἀγάπη] οὐ περπερεύεται, D οὐ φυσιοῦται, D οὐκ ἀσχημονεῖ, οὐ ζητεῖ τὰ ἑαυτῆς, οὐ παροξύνεται, οὐ λογίζεται τὸ κακόν, οὐ χαίρει ἐπὶ τῇ ἀδικίᾳ, συγχαίρει δὲ τῇ ἀληθείᾳ· A πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ἐλπίζει, B πάντα ὑπομένει. Ἡ ἀγάπη οὐδέποτε πίπτει·</p>

²³⁴ Michaels: "Peter is more likely quoting from a contemporary proverb, probably Christian and perhaps loosely based on the Proverbs text." Michaels 1988, 247. Näin myös Davids 1990, 158; Achtemeier 1996, 295.

²³⁵ Futuurimuoto καλύψει esiintyy jakeen 1. Piet. 4:8 tekstivarianteissa ⌘ P 436. 642. 1448. 2492 Byz^{pt} sekä jakeen San. 10:12 suhteen Codex Aleksandrinksessa.

²³⁶ Elliott: "Since the LXX normally is cited in this letter, including quotations of or allusions to Proverbs (1 Pet 2:17; 3:6; 4:18; 5:5c), it is likely that the Hebrew form of this proverb had passed into Christian usage as a detached maxim. Elliott 2000, 750–751. Näin myös Best 1971, 159.

²³⁷ Qumranin käsikirjoituksissa ei ole säilynyt jaetta San. 10:12.

1. Klem. 49:5

Rakkaus liittää meidän Jumalaan,
A rakkaus peittää syntien paljouden,
B rakkaus kestää kaiken,
C on kaikessa pitkämielinen,
D eikä ole alhaisuutta rakkaudessa,
E eikä ylpeyttä,
rakkaudessa riitaa ei ole,
rakkaus ei kapinoi
rakkaus tekee kaiken yksimielisesti
rakkaudessa tehdään täydelliseksi
kaikki Jumalan valitut,
ilman rakkautta mikään
ei ole otollista Jumalalle.

1. Kor. 13:4–8a

C Rakkaus on pitkämielinen,
on lempeä,
rakkaus ei kadehti,
E (rakkaus) ei kerskaile,
D ei pöyhkeile,
D ei käyttäydy sopimattomasti,
ei etsi itseään,
ei katkeroidu,
ei huomioi (kärsimäänsä) pahaa,
ei iloitse vääryydestä,
iloihsee totuuden kanssa,
A kaiken (se) peittää
kaiken uskoo,
kaiken toivoo,
B kaiken kestää.
Rakkaus ei koskaan häviä.

Varteenotettavin vaihtoehto on silti torjua koko teoria, jonka mukaan 1. Piet:n kirjoittaja olisi lainannut jaetta San. 10:12. Sama lainaus esiintyy sanatar-kasti jakeessa 1. Klem. 49:5: ἀγάπη καλύπτει πλῆθος ἁμαρτιῶν. Edellä on jo to-dettu, että aikaisempi tutkimus on olettanut, että Klemens oli riippuvainen 1. Pie-tarin kirjeestä. Tämä on ongelmallinen tulkinta tässä tapauksessa, koska jakeiden 1. Klem. 49:2–5 sanasto ja sisältö ovat hyvin lähellä tekstijaksoa 1. Kor. 13. On aiheellisesti esitetty, että Klemens kirjoitti oman rakkauden ylistyksensä kyseisen tekstijakson avulla, eikä 1. Pietarin kirjeen pohjalta.²³⁸

Molemmat ”rakkauden ylistykset” ovat keskenään samankaltaisia. Ne ovat luetteloita rakkauden eri tehtävistä ja ominaisuuksista. Paavali ei toistele Klemen-sin tavoin joka välissä sanaa ἀγάπη, sillä se on ellipsinä läsnä joka kohdassa. Vaikka ainoa yhteinen sana on verbi (C) μακροθυμέω (olla pitkämielinen), niin kuvauksissa on lukuisia sisällöllisiä vastaavuuksia. Verbit (B) ἀνέχω ja ὑπομένω tarkoittavat kestämistä. Lisäksi niiden edessä on molemmissa pronomini πάντα. Klemensin käyttämä adjektiivi (D) βάνυσοσ tarkoittaa alhaisuutta, jonka merki-tys on lähellä Paavalin verbejä φυσióω (pöyhkeillä) ja ἀσχημονέω (käyttäytyä so-pimattomasti). Myös Klemensin adjektiivin (E) ὑπερήφανος (ylpeys) merkitys on lähellä Paavalin verbiä περπερεύομαι (kerskailla).

²³⁸ Aejmelaesus: ”Rather it is a question of an original formulation by the writer of 1 Clement in the context of his counterpart to the Pauline ”praise of love” (1 Cor 13, 1 Clem. 49:4–6).” Aejme-laeus 2011, 146.

1. Klem. 47:1–3 **1. Kor 1:11–12**

Ἀναλάβετε τὴν ἐπιστολὴν τοῦ μακαρίου Παύλου τοῦ ἀποστόλου. τί πρῶτον ὑμῖν ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου ἔγραψεν; ἐπ’ ἀληθείας πνευματικῶς ἐπέστειλεν ὑμῖν περὶ [ἐαυτοῦ] τε καὶ [Κηφᾶ] τε καὶ [Ἀπολλῶ] διὰ τὸ καὶ τότε προσκλίσεις ὑμᾶς πεποιῆσθαι

ἐδηλώθη γάρ μοι περὶ ὑμῶν, ἀδελφοί μου, ὑπὸ τῶν Χλόης ὅτι ἔριδες ἐν ὑμῖν εἰσιν. λέγω δὲ τοῦτο ὅτι ἕκαστος ὑμῶν λέγει· ἐγὼ μὲν εἰμι [Παύλου], ἐγὼ δὲ [Ἀπολλῶ], ἐγὼ δὲ [Κηφᾶ], ἐγὼ δὲ Χριστοῦ.

Ottakaa esille apostolin, siunatun Paavalin kirje. Mitä ensimmäisenä teille evankeliumin alussa hän kirjoitti? Totuuden hengen johdattamana hän kirjoitti kirjeen teille [itsestään] ja [Keefaasta] ja [Apolloksesta] sen tähden, että siihen aikaan te olitte tehneet ryhmiä.

Sillä minulle on ilmoitettu teistä, minun veljeni, Kloen perheeltä, että riitoja teidän keskuudessa on. Minä sanon sitä, että jokainen teistä sanoo: “minä olen [Paavalin] kanssa, minä [Apollon], minä [Keefaan], minä Kristuksen.

Viimeistään jakeet 1. Klem. 47:1–3, jotka edeltävät Klemensin rakkauden ylistystä, todistavat Klemensin olleen riippuvainen tekstijaksosta 1. Kor. 13. Klemens muistuttaa Paavalin varoituksesta liittyä Paavalin itsensä, Keefaksen tai Apolloksen puolelle. Tämä Paavalin varoitus esiintyy 1. Korinttilaiskirjeen (1. Kor. 11:11–12) alussa, minkä myös Klemens toteaa (τί πρῶτον ὑμῖν ἐν ἀρχῇ τοῦ εὐαγγελίου ἔγραψεν). Klemens kehottaa lukijoita ottamaan esille kirjeen, joka näiden vihjeiden perusteella on 1. Korinttilaiskirje. Kirjallinen riippuvuus jakeiden 1. Klem. 49:5 ja 1. Kor. 13:4–8a välillä on siis kiistaton. Tämä 1. Korinttilaiskirjeen hyödyntäminen jakeissa 1. Klem. 49:2–5 on ymmärrettävää, koska Klemens kirjoitti myös Korintin seurakunnalle.

1. Korinttilaiskirjeessä mielenkiinto kohdistuu jakeeseen (A) 1. Kor. 13:7a: [ἀγάπη] πάντα στέγει (kaiken se peittää). Tämä on osa Paavalin listaa rakkauden eri tehtävistä. Verbin στέγω (peittää) subjektina on ellipsinä aikaisempi sana Ἡ ἀγάπη. Vaikka lausahduksen sanasto on muuten erilainen jakeen 1. Klem. 49:5 kanssa, niin lausahduksen merkitys on lähes identtinen. Paavali käyttää sanaa πᾶς (kaikki), joka on lähellä Klemensin sanaa πλῆθος (paljous). Vaikka Paavali ei määrittele tämän ”kaiken” sisältöä, niin se saattaa hyvin tarkoittaa kielteisiä asioita, joista taas Klemens ja 1. Piet:n kirjoittaja käyttävät sanaa synti. Verbi στέγω voi tarkoittaa monenlaista tekemistä, mutta yksi sen merkityksistä on peittäminen, joka on myös verbin καλύπτω merkitys jakeissa 1. Piet. 4:8 ja 1. Klem 49:5.²³⁹

²³⁹ 1. Klemensin kirjeen (49:5), 1. Korinttilaiskirjeen (13:7) tai 1. Pietarin kirjeen (4:8) tunnetut tekstivariantit eivät selitä lausahdusten välisiä eroja.

Jakeiden 1. Kor. 13:7 ja 1. Klem. 49:5 samankaltaisuus ei todista tekstien välistä kirjallista riippuvuutta, koska tekstimäärä on vähäinen. Silti laajempi tekstijaksojen välinen paralleelinen vertailu (vrt. 1. Kor. 13:4–8a/1. Klem. 49:2–5) sekä Klemensin epäsuora maininta 1. Korinttilaiskirjeestä (1. Klem. 47:1/1. Kor. 1:11–12) ovat kiistattomia todisteita tästä riippuvuudesta (1. Kor. 13:7/1. Klem. 49:5).

Edellisen perusteella on hyvin epätodennäköistä, että Klemens olisi lainannut jaetta 1. Piet. 4:8, koska hän käytti tässä selvästi Paavalin 1. Korinttilaiskirjettä. Mikäli premissi 1. Klemensin kirjeen ja 1. Pietarin kirjeen välisestä kirjallisesta riippuvuudesta säilytetään, niin johdonmukainen selitys on, että 1. Piet:n kirjoittaja teki sitaatin 1. Piet. 4:8 1. Klemensin kirjeen pohjalta. Aikaisemmin on jo todettu, että tämä tutkielma asettuu tämän premissin taakse.

Paavalin vaikutus ulottuisi siten 1. Pietarin kirjeeseen myös 1. Klemensin kirjeen kautta. Todennäköisesti 1. Piet:n kirjoittaja tiesi hyödyntävänsä Paavalin ajatuksia, kun hän teki tämän sitaatin 1. Klemensin kirjeen pohjalta. Hän oli varmaan tietoinen jakeen 1. Klem. 49:5 lähikontekstista, jossa kehoitetaan ottamaan esille Paavalin kirje (1. Klem. 47:1–3). Tosin lukijat jäävät tietämättömiksi tästä yhteydestä 1. Klemensin kirjeeseen, koska 1. Pietarin kirje oli tarkoitettu pseudepigrafixi, apostoli Pietarin kirjoittamaksi. Kyseisen sitaatin alkuperästä on taas mahdotonta sanoa mitään varmaa, mutta sen liittäminen jakeeseen San. 10:12 on epätodennäköistä tämän vertailun pohjalta.

Jae 1. Piet. 4:8 on osoittautunut tutkimuskysymyksen kannalta osittain epäolennaiseksi, koska jakeen 1. Piet. 4:8 lainaus ei ole jakeesta San. 10:12, eli pyhistä kirjoituksista. Siitä huolimatta se on tutkielman kannalta merkittävä evidenssi sen puolesta, että 1. Piet:n kirjoittajan *Vorlagena* on ollut 1. Klemensin kirje, eikä toisinpäin. Aikaisempien tekstijaksojen 1. Piet. 2:21–25/1. Klem. 16:3–14 ja 1. Piet. 3:10–12/1. Klem. 22:2–7 tarkasteluissa todettiin, että 1. Klemensin kirjeen asema 1. Pietarin kirjeen *Vorlagena* perustui vain siihen huomioon, että Klemensin sitaatit olivat pitempiä ja sanatarkkoja, toisin kuin 1. Piet:n kirjoittajan sitaatit. Mahdollisesti Klemens vain laajensi ja tarkensi lainaustaan 1. Pietarin kirjeen pohjalta niin kuin 1. Piet:n kirjoittaja laajensi ja tarkensi lainaustaan (Jes. 28:16/1. Piet. 2:6) Roomalaiskirjeen pohjalta (Room. 9:33). Nyt tarkasteltujen jakeiden 1. Piet. 4:8. ja 1. Klem. 49:5 vertailussa tällainen kritiikki ei ole mahdollista. Siksi jae 1. Piet. 4:8 tukee samalla tekstijaksojen 1. Klem. 16:3–14; 22:2–7 asemaa 1. Pietarin kirjeen *Vorlage*-teksteinä tekstijaksoissa 1. Piet. 2:21–25; 3:10–12.

3.5.3. Rakkaus on armolahjalla palvelemista (4:9–11)

Jakeissa 1. Piet. 4:9–11 1. Piet:n kirjoittaja kertoo käytännön esimerkkejä, joissa toteutuu tämä rakkaus, joka ”peittää syntien paljouden” (1. Piet. 4:8). Nämä esimerkit tarkoittanevat tekoja, jotka valmistavat lukijoita lopun tulemiseen (1. Piet. 4:7). Koska jakeet 1. Piet. 4:9–11 ovat samankaltaisia jakeiden Room. 12:6–8, 13 kanssa ja ne ovat jakeissa 1. Piet. 4:7–8 esiintyvän sitaatin (1. Klem. 49:5) ymmärtämisen kannalta välttämättömiä, niitä tarkastellaan tässä tutkielmassa.

1. Piet. 4:9 Room. 12:13

φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους 13. ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων
ἀνευ γογγυσμοῦ, κοινωνοῦντες, τὴν φιλοξενίαν
διώκοντες.

1. Piet. 4:9 Room. 12:13

Olkaa vieraanvaraisia Pyhien tarpeista olkaa osallisia,
toinen toisellenne ilman nurisemista. vieraanvaraisuuteen pyrkikää.

Jae 1. Piet. 4:9 on samankaltainen jakeen Room. 12:13 kanssa.²⁴⁰ Molemmissa jakeissa kirjoitetaan vieraanvaraisuudesta. 1. Piet:n kirjoittaja käyttää partiisiippiä φιλόξενοι ja Paavali substantiivina φιλοξενία. Lisäksi vieraanvaraisuus näyttää kohdistuvan yhteisön omiin jäseniin molemmissa jakeissa. 1. Piet:n kirjoittaja käyttää pronominia ἀλλήλων (toinen toiselle). Paavali ilmaisee saman asian vain eri sanoin ταῖς χρείαις τῶν ἁγίων (pyhien tarpeet).

Partisiippi φιλόξενοι voidaan tulkita imperatiivisena niin kuin partiisiippi ἔχοντες jakeessa 1. Piet. 4:7.²⁴¹ Mahdollisesti 1. Piet:n kirjoittaja tarkoitti vieraanvaraisuudella kiertävien opettajien majoittamista. Tämä on saattanut olla välttämätöntä seurakunnan lähetystehtävän kannalta varhaiskristillisellä ajalla.²⁴² 1. Piet:n kirjoittaja myös vahvistaa kehotustaan, kun hän ohjeistaa, että nurisemista tulee välttää vieraanvaraisuutta osoittaessa.

²⁴⁰ Michaels ajattelee, että samankaltaisuus on vain seurausta siitä, että vieraanvaraisuus oli tärkeä hyve Rooman seurakunnassa. Tämä näkyy näiden jakeiden lisäksi myös tekstijaksossa 1. Klem. 10–12. ”The author of 1 Peter, representing the same Roman church, urges here the same virtue (hospitality) on the scattered congregations of Asia Minor.” Michaels 1988, 247–248. Tämä olisi kenties mahdollista, jos tekstien välinen yhteys rajoittuisi vain tähän.

²⁴¹ Michaels 1988, 247; Elliott 2000, 751. Achtemeier pitää verbin ἔχω merkitystä kirjaimellisesti partiisiippisena (ollen vieraanvaraisia), koska sillä on yhteys jakeen 1. Piet. 4:7 imperatiiveihin. Achtemeier 1996, 296.

²⁴² Davids 1990, 158–159; Elliott 2000, 752; Feldmeier 2008, 220. Michaels taas ajattelee seuraavien jakeiden perusteella, että kyse oli ennemmin oman kodin antamisesta seurakunnan yhteisten kokoontumisten käyttöön. Michaels 1988, 247.

1. Piet. 4:10 Room. 12:6

ἕκαστος καθὼς ἔλαβεν χάρισμα εἰς ἑαυτοὺς αὐτὸ διακονοῦντες ὡς καλοὶ οἰκονόμοι ποικίλης χάριτος θεοῦ. ἔχοντες δὲ χαρίσματα κατὰ τὴν χάριν τὴν δοθεῖσαν ἡμῖν διάφορα, εἶτε προφητείαν κατὰ τὴν ἀναλογίαν τῆς πίστεως,

1. Piet. 4:10 Room. 12:6

Jokainen sen mukaan kuin on saanut armolahjan, toisia palvelkaa niin kuin Jumalan moninaisen armon hyvinä taloudenhoitajina. Mutta meillä on armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu, erilaisia. Jos profetoiminen, niin uskon määrän mukaan.

1. Piet:n kirjoittaja on ainoa kirjoittaja Paavalin lisäksi, kuka opettaa armolahjoista.²⁴³ Jae 1. Piet. 4:10 on samankaltainen, esimerkiksi tekstijakson 1. Kor. 12 kanssa. Molemmissa armolahjat on tarkoitettu koko yhteisöä varten (1. Piet. 4:10a; 1. Kor. 12:7) ja niitä on monenlaisia (1. Piet. 4:10b; 1. Kor. 12:4–6). Lisäksi molemmissa listataan heti perään eri armolahjoja. (1. Piet. 4:11; 1. Kor. 12:8–11). Tämä on nähty merkkinä tekstien välisestä kirjallisesta riippuvuudesta.²⁴⁴

Kuitenkin Paavali korostaa lahjojen yhteyttä Pyhään Henkeen jakeissa 1. Kor. 12:1–11. 1. Piet:n kirjoittaja pitää lahjojen alkuperänä taas Jumalan armoa.²⁴⁵ 1. Piet:n kirjoittaja ei siis ainakaan korosta Paavalin opetusta Pyhästä Hengestä armolahjojen antajana. Tästä on päätelty osittain ristiriitaisesti, ettei 1. Piet:n kirjoittaja olisi ollut ollenkaan riippuvainen Paavalin kirjoituksista.²⁴⁶

Kuitenkin jakeessa Room. 12:6 Paavali pitää armolahjojen alkuperänä yhtäläillä Jumalaa niin kuin 1. Piet:n kirjoittaja. Myös armolahjojen saanti liitetään armoon Roomalaiskirjeessä jakeen 1. Piet. 4:10 tavoin.²⁴⁷ Lisäksi 1. Piet:n kirjoittaja käyttää adjektiivia ποικίλη (moninainen), joka kuvaa näiden velvollisuuksien, eli palvelutehtävien moninaisuutta.²⁴⁸ Tämä on hyvin lähellä jakeen Room. 12:6 adjektiivia διάφορος, joka myös kuvaa armolahjojen erilaisuutta. Samankaltaisuudet tuskin tarkoittavat sitä, että 1. Piet:n kirjoittaja olisi yhdistänyt tekstijakson 1. Kor. 12 ja jakeet Room. 12:6–8, kuten aikaisemmin on esitetty.²⁴⁹

²⁴³ Vrt. Room. 12:3–8; 1. Kor. 12–14. Achtemeier 1996, 297; Feldmeier 2008, 220.

²⁴⁴ Goldstein 1975, 14; Goppelt 1993, 287.

²⁴⁵ Michaels 1988, 248; Achtemeier 1996, 297.

²⁴⁶ Elliott: "Rather than a cause to impugn the Petrine author's opaqueness, this text, like so many other theological formulations of this letter, constitutes clear evidence of the author's independence from Paul and his own form of appropriation of the common tradition". Elliott 2000, 758.

²⁴⁷ Michaels 1988, 248–249; Achtemeier 1996, 297.

²⁴⁸ Feldmeier 2008, 220.

²⁴⁹ Selwyn 1947, 219; Kelly 1969, 181.

Toisaalta tällainen yhdistelmä on nähty merkkinä siitä, ettei 1. Piet:n kirjoittaja olisi ollut ollenkaan riippuvainen kummastakaan tekstistä. Pikemminkin hän olisi kirjoittanut jo olemassa olevan, armolahjoihin liittyvän tradition pohjalta.²⁵⁰ Tämä tulkinta ei taas huomioi laajempia tekstien välisiä paralleelleja. Tutkielmassa on jo todettu, että jakeiden 1. Piet. 3:8–9 ja Room. 12:10, 14–17 välillä on mahdollisesti kirjallista riippuvuutta.²⁵¹ Nämä lähikontekstissa esiintyvät jakeet viittaavat vahvasti siihen, että myös jakeet 1. Piet. 4:9–10 olisivat alluusio jakeista Room. 12: 6, 13.

Myös jakeiden 1. Piet. 4:10 ja Room. 12:6 välillä on eroavaisuuksia. 1. Piet:n kirjoittaja käyttää vertauskuvaa huonekunnasta armolahjojen yhteydessä, eikä Paavalin suosimaa Kristuksen ruumista (Room. 12:4–5; 1. Kor. 12:12–31). Lisäksi 1. Piet:n kirjoittaja korostaa velvollisuutta, eikä lahjaa, jota Paavali taas painottaa.²⁵² 1. Pietarin kirjeen ja Roomalaiskirjeen väliset eroavaisuudet eivät ole silti todiste kirjallista riippuvuutta vastaan. Tutkielman alussa asetettujen kriteerien mukaan lainauksen merkityksen muuttuminen tai laajuuden vaihtelu uudessa tekstikontekstissa vain vahvistavat tekstien välistä kirjallista riippuvuutta.

Jakeen 1. Piet. 4:10 sana ἕκαστος (jokainen) korostaa, että palveleminen on kaikkien velvollisuus. Sitä varten jokaiselle on myös annettu armolahja.²⁵³ Myös partisiippi διακονοῦντες voidaan tulkita tässä imperatiivisena.²⁵⁴ Kyse on siis kehotuksesta. Kuten edellä huomattiin, niin myös tämä palveleminen näyttää kohdistuvan yhteisön omiin jäseniin. Tähän viittaa refleksiivipronomini ἑαυτοῦς.²⁵⁵

Sana οἰκονόμος tarkoittaa huonekunnan taloudenhoitajaa, joka on saanut talonomistajan valtuutuksen. Kyse saattoi olla usein luotettavasta orjasta. 1. Piet:n kirjoittaja tuskin tarkoitti sillä erityistä seurakuntavirkaa, vaan käyttää sitä vertauskuvana lukijoiden velvollisuuksista. Tähän viittaa myös konjunktio ὡς. Jumala, eli talonomistaja on valtuuttanut lukijat palvelemaan toisiaan.²⁵⁶ Kyseinen vertauskuva huonekunnasta on mahdollisesti merkittävä koko kirjeen näkökulmasta, sillä sen yhteys huoneentaulujen opetukseen (1. Piet. 2:18–3:7) on ilmeinen.

²⁵⁰ Achtemeier: "Such a reflection in this verse of the broader dimensions of Paul's discussion of divine gifts may in turn point to the passing of that element of Pauline theology into the broader stream of early tradition, from which our author then derived it, rather than having drawn it directly from Paul's letters." Achtemeier 1996, 297.

²⁵¹ Kts. luku 3.4.2.

²⁵² Elliott 2000, 755; Feldmeier 2008, 220.

²⁵³ Achtemeier 1996, 297–298.

²⁵⁴ Michaels 1988, 249; Elliott 2000, 754–755. Achtemeier taas pitää verbin merkitystä partisiippi-sena (palvellen), koska sillä on yhteys jakeen 1. Piet. 4:7 imperatiiveihin. Partisiippi kuvaisi siis niiden ominaisuuksia, jotka ovat "ymmärtäväisiä ja valppaita rukouksiin". Achtemeier 1996, 298.

²⁵⁵ Michaels 1988, 249; Elliott 2000, 755.

²⁵⁶ Michaels 1988, 249; Davids 1990, 160–161; Achtemeier 1996, 298; Elliott 2000, 756.

1. Piet. 4:11 Room. 12:7

εἷ τις λαλεῖ,
ὡς λόγια θεοῦ·
εἷ τις διακονεῖ,
ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ θεός,

εἶτε διακονίαν
ἐν τῇ διακονίᾳ,
εἶτε ὁ διδάσκων
ἐν τῇ διδασκαλίᾳ.

ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζεται ὁ θεὸς διὰ
Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾧ ἐστὶν ἡ δόξα καὶ τὸ
κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων,
ἀμήν.

Room. 12:8

εἶτε
ὁ παρακαλῶν ἐν τῇ παρακλήσει·
ὁ μεταδιδούς ἐν ἀπλότητι,
ὁ προϊστάμενος ἐν σπουδῇ,
ὁ ἐλεῶν ἐν ἰλαρότητι.

1. Piet. 4:11 Room. 12:7

Jos joku puhuu, (puhukoon)
niin kuin Jumalan sanoja;
jos joku palvelee, (palvelkoon)
niin kuin voimalla, jonka antaa Jumala,

tai palvelemisen, palvelemisessa
tai joka opettaa, opetuksessa.

jotta kaikessa tulisi kirkastetuksi
Jumala Jeesuksen Kristuksen kautta,
jolle on kunnia ja valta
aina ja iankaikkisesti. Amen.

Room. 12:8

εἶτε
ὁ παρακαλῶν ἐν τῇ παρακλήσει·
ὁ μεταδιδούς ἐν ἀπλότητι,
ὁ προϊστάμενος ἐν σπουδῇ,
ὁ ἐλεῶν ἐν ἰλαρότητι.

εἷ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ εἷ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ θεός] Viimeistään jae 1. Piet. 4:11 osoittaa jakeiden 1. Piet. 4:9–11 ja Room. 12:6–8, 13 välisen kirjallisen riippuvuuden. Se sisältää kaksi säeparia, joista ensimmäinen alkaa konjunktiolla εἷ ja toinen konjunktiolla ὡς. Ajatus säeparista on todennäköisesti peräisin jakeista Room. 12:7–8, joissa käytetään myös säepareja. Tosin Roomalaiskirjeessä säeparin ensimmäinen osa alkaa konjunktiolla εἶτε (tai) ja toinen osa prepositiolla ἐν.

Kun 1. Piet:n kirjoittaja kertoo kahdesta armolahjasta, niin Paavali esittelee kahdeksan armolahjaa (Room. 12:6c–8). 1. Piet:n kirjoittaja käyttää myös verbiä λαλέω (puhua), eikä Paavalin verbiä διδάσκω (opettaa). Luultavasti 1. Piet:n kirjoittaja ei tarkoita puhumisella vain keskustelua, vaan saarnaa, joka sisältää myös Paavalin profetoimisen, opettamisen ja kehottamisen armolahjat.²⁵⁷ Tätä näkemystä vahvistaa säeparin toinen osa ὡς λόγια θεοῦ (niin kuin Jumalan sanoja), joka erottaa 1. Piet:n kirjoittajan kuvaaman puhumisen tavallisesta keskustelusta.²⁵⁸

²⁵⁷ Michaels 1988, 250; Davids 1990, 161. Kelly ja Achtemeier ajattelevat, että puhuminen tarkoittaa tässä kontekstissa vain opettamista tai saarnaamista. Kelly 1969, 180; Achtemeier 1996, 298.

²⁵⁸ Michaels 1988, 250. Goppelt ajattelee, että säeparin toinen osa tarkoittaa varovaisuutta puhumisessa. Goppelt 1993, 289. Kuitenkin vastaavan konjunktion käyttö heti seuraavaksi palvelemisen yhteydessä osoittaa, että kyse ei ole varovaisuudesta, vaan lahjan merkityksestä.

Jakeen 1. Piet. 4:11 verbi διακονέω tarkoittaa luultavasti erilaista palvelemista kuin jakeen 1. Piet. 4:10 verbi διακονέω. Ensimmäinen διακονέω viittasi kaikkiin eri armolahjoihin. Kuitenkin jälkimmäinen palveleminen on vastakkain puhumisen kanssa. Mahdollisesti se viittaa käytännön tehtäviin, joilla ei ole siten tekemistä puhumisen kanssa.²⁵⁹ Jakeessa Room. 12:8 mainitut loput neljä armolahjaa, eli palveleminen, antaminen, johtaminen ja laupeuden harrastaminen sopivat hyvin tämän palvelemisen alle.²⁶⁰

1. Piet:n kirjoittaja on siis saattanut tiivistää Paavalin kahdeksan armolahjaa kahteen kategoriaan, puhumiseen ja palvelemiseen.²⁶¹ Ilmaisun ὡς ἐξ ἰσχύος ἤσ χορηγεῖ ὁ θεός (niin kuin voimalla, jonka antaa Jumala) on paralleelinen ilmaisun ὡς λόγια θεοῦ (niin kuin Jumalan sanoja) kanssa. Jumala on siis puhumiseen ja palvelemiseen tarvittavien sanojen ja voiman lähde.²⁶²

ἵνα ἐν πᾶσιν δοξάζεται ὁ θεὸς διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ ᾧ ἐστὶν ἡ δόξα καὶ τὸ κράτος εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων, ἀμήν Konjunktio ἵνα (jotta) yhdessä sanan ἐν πᾶσιν (kaikessa) ja verbin δοξάζω (kirkastua) kanssa osoittavat, että kaikkien tehtävien (1. Piet. 4:10–11) ja kehotuksien (1. Piet. 4:7–9) tarkoitus on kirkastaa Jumalaa.²⁶³ Ajatus διὰ Ἰησοῦ Χριστοῦ (Jeesuksen Kristuksen kautta) tuskin tarkoittaa sitä, että Jeesus ylistäisi Jumalaa, vaan ennemmin sitä, että Jeesus on tehnyt tämän Jumalan ylistämisen mahdolliseksi.²⁶⁴

Koko tekstijakso 1. Piet. 4:7–11 loppuu doksologiaan. Doksologian aloittaa pronomini ᾧ. Kuitenkin sen viittaussuhde on epäselvä, sillä doksologia voi olla kohdistettu joko Jumalalle tai Jeesukselle Kristukselle. Sanajärjestys puoltaa silti viereistä sanaa, eli Jeesusta Kristusta.²⁶⁵ Kyseessä ei ole toive, vaan toteamus.²⁶⁶ Sana ἀμήν (amen) on tyypillinen doksologian loppuvastaus varhaiskristillisissä kirjoituksissa. Nyt se on kenties koko tekstijakson 1. Piet. 2:11–4:11 päätös.²⁶⁷

²⁵⁹ Michaels 1988, 251; Achtemeier 1996, 299.

²⁶⁰ Davids 1990, 161.

²⁶¹ Feldmeier 2008, 221. Elliott ajattelee, että 1. Pietarin kirjeen jaoittelu on vain alkeellisempi. Elliott 2000, 758.

²⁶² Michaels 1988, 251; Davids 1990, 162; Achtemeier 1996, 299; Elliott 2000, 759; Feldmeier 2008, 221.

²⁶³ Michaels 1988, 252; Achtemeier 1996, 299; Elliott 2000, 761.

²⁶⁴ Michales 1988, 252; Elliott 2000, 762.

²⁶⁵ Vrt. Ilm. 1:6; 1. Klem. 20:11–12; 50:7. Selwyn 1947, 220; Michaels 1988, 253. Useat ajattelevat, että pronomini viittaa Jumalaan, sillä 1) Jumalaa kuvataan kirkastetuksi samassa jakeessa, 2) koko jae on muuten Jumala-keskeinen, 3) vastaava ilmaisu viittaa Jumalaan jakeessa 1. Piet. 2:12 ja 4) jakeen 1. Piet. 5:15 doksologian kohteena on myös Jumala. Kelly 1969, 181–182; Davids 1990, 162; Goppelt 1993, 291; Achtemeier 1996, 229; Elliott 2000, 762.

²⁶⁶ Michaels 1988, 253; Davids 1990, 162; Achtemeier 1996, 299–300.

²⁶⁷ Michaels 1988, 254; Achtemeier 1996, 300. Elliott ajattelee, että ἀμήν on menettänyt merkityksensä ”vastauksena” varhaiskristillisessä ympäristössä. Kyse olisi siis nyt ”vahvistuksesta”. Elliott 2000, 763–764. Näin myös Davids 1990, 163.

3.6. Seurakunnan yhtenäisyyden säilyttäminen (5:1–5)

3.6.1. Kehotukset vanhimmille ja nuorille (5:1–5b)

Jakeessa 1. Piet. 5:5c on lainaus jakeesta San. 3:34. Sen ymmärtämisen kannalta on välttämätöntä tarkastella myös edeltäviä jakeita 1. Piet. 5:1–5b, jotka ovat samankaltaisia jakeiden 1. Klem. 1:3–2:1; 30:3 kanssa.

Tekstijakso 1. Piet. 5:1–5 on yhteneväinen aikaisemman tekstijakson 1. Piet. 3:1–12 kanssa. Molemmat alkavat kehotuksella tietylle ryhmälle (1. Piet. 5:1–4: vanhimmat / 1. Piet. 3:1–6: vaimot). Tätä seuraa taas kehotus toiselle ryhmälle välttää ensimmäisen ryhmän väärää kohtelemista (1. Piet. 5:5a: nuoret / 1. Piet. 3:7: miehet). Molemmissa käytetään myös adverbia *ὁμοίως*, kun tapahtuu siirtymä näiden ryhmien välillä. Ryhmille annettujen yksittäisten kehotusten jälkeen on vielä molemmille ryhmille yhteinen kehotus keskinäisestä nöyryydestä. Näissä kehotuksissa on molemmissa sana *πᾶς* (kaikki) ja kuvaus nöyryydestä (1. Piet. 5:5b: *ταπεινοφροσύνη* / 1. Piet. 3:8: *ταπεινόφρων*). Lopuksi molemmat kehotuspuheet päättyvät vielä sitaattiin pyhistä kirjoituksista (1. Piet. 5:5c; San. 3:34 / 1. Piet. 3:10–12; Ps. 33[34]:13–17. 1. Piet:n kirjoittaja on siis todennäköisesti hyödyntänyt jakeissa 1. Piet. 5:1–5 samaa rakennetta ja argumentaatiota, mitä hän on käyttänyt jo aikaisemmin huoneentaulujen opetuksessa.²⁶⁸

Samankaltainen järjestys on osittain myös jakeissa 1. Klem. 1:3–2:1. Siinä Klemens kirjoittaa järjestyksessä nuorille, vanhimmille ja vaimoille. Lopuksi hän kirjoittaa vielä kaikille yhteisesti käyttäen samaa *πᾶς* sanaa.

1. Piet. 5:1–4

1. Πρεσβυτέρους τοὺς ἐν ὑμῖν παρακαλῶ ὁ συμπρεσβύτερος καὶ μάρτυς τῶν τοῦ Χριστοῦ παθημάτων, ὁ καὶ τῆς μελλούσης ἀποκαλύπτεσθαι δόξης κοινωνός·
2. ποιμάνετε τὸ ἐν ὑμῖν ποιμνιον τοῦ θεοῦ ἐπισκοποῦντες μὴ ἀναγκαστῶς ἀλλ’ ἐκούσιως κατὰ θεόν, μηδὲ αἰσχροκερδῶς ἀλλὰ προθύμως,
3. μηδ’ ὡς κατακυριεύοντες τῶν κλήρων ἀλλὰ τύποι γινόμενοι τοῦ ποιμνίου·
4. καὶ φανερωθέντος τοῦ ἀρχιποίμενος κομειῖσθε τὸν ἀμαράντινον τῆς δόξης στέφανον.

1. Vanhimpia siis teidän keskuudessanne kehotan, myös vanhin ja Kristuksen kärsimysten todistaja ja ilmestyvästä kirkkaudesta osallinen.
2. Kaitkaa teidän keskuudessanne olevaa Jumalan laumaa huolta pitämällä, ei pakosta, vaan vapaaehtoisesti Jumalan tahdon mukaan, eikä epärehellisen voiton takia, vaan halukkaasti.
3. eikä niin kuin herroina halliten osanne, vaan esimerkeiksi tulemalla laumalle.
4. ja ylipaimenen ilmestyessä saatte kuihtumattoman kirkkauden seppeleen.

²⁶⁸ Achtemeier 1996, 332.

Jakeissa 1. Piet. 5:1–4 on kehotus ja lupaus seurakunnan vanhimmille. 1. Piet:n kirjoittaja kertoo jälleen tämän ajan loppumisesta ja tulevasta palkinnosta (1. Piet. 1:7–9, 13; 4:13, 17–18; 5:1, 4, 10). Myös vanhimmat ovat osallisia siitä, kunhan kaitsevat seurakuntaa vapaaehtoisesti, epäitsekkäästi ja esikuvallisesti.

1. Piet. 5:5a	1. Klem. 1:3
ὁμοίως, νεώτεροι , ὑποτάγητε πρεσβυτέροις .	. ὑποτασσόμενοι τοῖς παρ’ ὑμῶν πρεσβυτέροις ; νέοις τε μέτρια καὶ σεμνὰ νοεῖν ἐπετρέπετε..
Samoin, te nuoret , alastukaa vanhimmille .	. Alistuen keskuudessanne oleville vanhimmille . Nuoria te ohjeistitte kohtuulliseen ja arvokkaaseen ajatteluun..

Kehotusta vanhimmille seuraa huomattavasti lyhempi kehotus nuorille jakeessa 1. Piet. 5:5a. Tämä lyhempi kehotus ansaitsee lähemmän tarkastelun, koska samankaltainen kehotus esiintyy jakeessa 1. Klem. 1:3. Siinä Klemens yhtäläillä kehottaa nuoria (νέος) alistumaan vanhimmille (πρεσβύτερος). Tosin Klemens käyttää alistumisesta partisiippiä ὑποτασσόμενοι, kun 1. Piet:n kirjoittaja käyttää taas imperatiivia ὑποτάγητε. Joka tapauksessa Klemensin käyttämä partisiippi voidaan tulkita selvänä kehotuksena.

Jakeen 1. Piet. 5:5a kehotus alkaa adverbilla ὁμοίως (samoin). 1. Piet:n kirjoittaja huomauttaa, että myös nuorilla on yhtäläillä velvollisuuksia.²⁶⁹ Nuoret ja vanhimmat tuskin tarkoittavat tässä yhteydessä perhekunnan eri sukupolvia. Kyse on ennemmin seurakunnan sisäisistä suhteista. Sana πρεσβύτερος (vanhin) tarkoittaa yhteisön johtajaa. Tätä tulkintaa tukee jakeet 1. Piet. 5:1–4, joissa kuvattiin vanhimpien seurakunnallisia velvollisuuksia.²⁷⁰ Sanan νέος (nuori) merkitystä on taas tulkittu monella tavalla. Nuoret voisi tulkita yksinkertaisesti iältään nuoriksi.²⁷¹ Toisaalta he voivat olla nuoria johtajia, jotka eivät ole vielä valmiita suurempaa vastuuseen.²⁷² Kyse voi olla myös vastakääntyneistä.²⁷³

²⁶⁹ Achtemeier 1996, 330–331. Elliott kääntää adverbien ὁμοίως sanalla ”vuorostaan” tai ”toisaalta”. Tällainen käänös yhdistäisi kehotukset sekä nuorille että vanhimmille.

²⁷⁰ Michaels 1988, 288; Goppelt 1993, 351; Achtemeier 1996, 331–332; Elliott 2000, 837; Feldmeier 2008, 237–238. Kelly ja Selwyn ajattelevat, että sanan πρεσβύτερος (vanhin) merkitys vaihtuu jakeiden 1. Piet. 5:1–4 ja 1. Piet. 5:5 välillä. Edellisessä oli kyse seurakunnan johtajista ja jälkimmäisessä seurakunnan vanhemmista jäsenistä. Selwyn 1947, 227, 233; Kelly 1969, 204–205. Tällainen kaksoismerkitys on silti ongelmallinen tulkinta samassa tekstikontekstissa.

²⁷¹ Selwyn 1947, 227, 233; Kelly 1969, 204–205.

²⁷² Davids 1990, 184.

²⁷³ Elliott 2000, 838–840.

Mahdollisesti 1. Piet:n kirjoittaja tarkoitti nuorilla kaikkia seurakunnan jäseniä, jotka eivät ole johtajia. Tällöin kehotus johtajien kunnioittamisesta olisi osoitettu koko seurakunnalle. Tätä tulkintaa tukee jakeen 1. Piet. 5:2 kehotus vanhimille ποιμάνετε τὸ ἐν ὑμῖν ποίμνιον τοῦ θεοῦ (paimentakaa teidän keskuudessanne olevaa Jumalan laumaa). Mahdollisesti tämä lauma on sama ryhmä, jota kutsutaan tässä nuoriksi. Vaikka vanhimmat ja nuoret eivät tarkoittaisi eri sukupolvia, yhteisön johtajat ovat saattaneet olla muita vanhempia.²⁷⁴ Joka tapauksessa nuorten tarkempi määrittely on vaikeaa näiden jakeiden valossa.

1. Piet. 5:5b **1.Klem. 2:1**

πάντες δὲ ἀλλήλοις .. Πάντες τε ἐταπεινοφρονεῖτε
τὴν ταπεινοφροσύνην μηδὲν ἀλαζονεύομενοι, ὑποτασσόμενοι
μᾶλλον ἢ ὑποτάσσοντες..

1. Klem. 30:3

ἐγκομβώσασθε, .. ἐνδυσώμεθα τὴν ὁμόνοιαν
ταπεινοφρονοῦντες..

1. Piet. 5:5b **1.Klem. 2:1**

Ja kaikki, toinen toistanne kohtaan .. Kaikki te olette nöyriä, ettekä
nöyryyteen kerskailevia, alistuvia ennemmin
kuin alistavia..

1. Klem. 30:3

pukeutukaa, .. Pukeutukaamme yksimielisyyteen,
olemalla nöyriä..

Sanat πάντες δὲ (ja kaikki) eivät ole niinkään jälkikirjoitus edellisille jakeille, vaan ne aloittavat kokonaan uuden kehotuksen. Kyse on käskystä, joka on osoitettu sekä nuorille että vanhimille, eli todennäköisesti koko seurakunnalle. Tähän viittaa myös sana ἀλλήλων (toinen toiselle).²⁷⁵

Jae 1. Piet. 5:5b on samankaltainen myös jakeen 1. Klem. 2:1 kanssa, joka esiintyy heti jakeen 1. Klem. 1:3 jälkeen. Molemmissa jakeissa on sana πάντες. Lisäksi Klemens käyttää verbiä ταπεινοφρονέω (olla nöyrä), joka on lähellä jakeen 1. Piet. 5:5b substantiivia ταπεινοφροσύνη (nöyryys).

²⁷⁴ Michaels 1988, 289; Goppelt 1993, 351; Achtemeier 1996, 331–332; Feldmeier 2008, 237–238.

²⁷⁵ Michaels 1988, 289; Achtemeier 1996, 333; Elliott 2000, 846.

Toisaalta myös jae 1. Klem. 30:3 on samankaltainen jakeen 1. Piet. 5:5b kanssa. 1. Piet:n kirjoittaja käyttää metaforaa nöyryyteen pukeutumisesta (ταπεινοφροσύνην ἐγκομβώσασθε). Tekstikontekstin takia tämä voidaan tulkita kehotukseksi seurakunnan sisäisten suhteiden vaalimisesta.²⁷⁶ Vanhimpien tulee olla nöyriä, kun he käyttävät valtaa ja nuorien tulee olla kuuliaisia auktoriteetteja kohtaan. Klemens kirjoittaa taas yksimielisyyteen pukeutumisesta, joka tapahtuu nöyryyden kautta (ἐνδυσώμεθα τὴν ὁμόνοιαν ταπεινοφρονοῦντες). 1. Piet:n kirjoittaja käyttää verbiä ἐγκομβόομαι ja Klemens verbiä ἐνδύω. Kuitenkin molempien verbien perusmerkitykset ovat samoja, eli pukeutua.

Erityinen mielenkiinto kohdistuu Klemensin edelliseen jakeeseen 1. Klem. 30:2. Siinä hän on tehnyt saman sitaatin (San 3:34) kuin 1. Piet:n kirjoittaja jakeessa 1. Piet. 5:5c. Kuitenkin 1. Piet:n kirjoittaja on sijoittanut tämän sitaatin heti oman pukeutumismetaforansa perään jakeessa 1. Piet. 5:5c. Klemens on sijoittanut sen taas oman metaforansa edelle. Joka tapauksessa on todennäköistä, että Klemensin jakeiden 1. Klem. 1:3–2:1; 30:2–3 ja jakeen 1. Piet. 5:5 välillä on kirjallista riippuvuutta.

Tosin tämän yhteisen sitaatin (San. 3:34) takia jakeen 1. Piet. 5:5 yhteys jakeeseen 1. Klem. 30:3 on vahvempi kuin jakeisiin 1. Klem. 1:3–2:1. Kuitenkin jakeita 1. Klem. 1:3–2:1 on mahdotonta jättää huomioimatta niiden samankaltaisen rakenteen takia jakeen 1. Piet. 5:5ab kanssa. Aikaisemmin on jo todettu, että 1. Klemensin kirje on todennäköisesti ollut yksi 1. Piet:n kirjoittajan *Vorlage*-teksteistä. On siis mahdollista, että myös jakeessa 1. Piet. 5:5ab on alluusio jakeista 1. Klem. 1:3–2:1; 30:2–3, eikä toisinpäin.

1. Klemensin kirjeen taustalla on tilanne, jossa nuoret ovat nousseet kapinaan vanhimpia vastaan Korintin seurakunnassa (1. Klem. 3:3; 44:5–6; 47:6; 57:1–2). 1. Piet:n kirjoittaja ei ilmaise omassa kirjeessään mitään erityistä konfliktia seurakunnan keskellä, vaan kirjoittaa yleisesti kuuliaisuudesta johtajia kohtaan.²⁷⁷ Kuitenkin alluusion perusteella 1. Piet:n kirjoittaja oli varmaan tietoinen tästä Klemensin pyrkimyksestä lopettaa kapinointi Korintin seurakunnassa. Kenties 1. Piet:n kirjoittaja yritti ennaltaehkäistä samankaltaisen kapinan syntymisen lukijoidensa keskuudessa. Lukijoiden kokema ulkopuolinen painostus voisi helposti johtaa myös seurakunnan sisäisten suhteiden heikkenemiseen.

²⁷⁶ Michaels 1988, 289; Elliott 2000, 846.

²⁷⁷ Michaels 1988, 289; Achtemeier 1996, 332.

3.6.2. Ylpeät ja nöyrät ja heidän palkintonsa (5:5c)

1. Piet. 5:5c

ὅτι ὁ θεὸς
ὑπερηφάνους
ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς
δὲ δίδωσιν χάριν.

koska Jumala

ylpeitä vastustaa,
mutta nöyrille hän antaa
armon.

San. 3:34 (LXX)

κύριος
ὑπερηφάνους
ἀντιτάσσεται, ταπεινοῖς
δὲ δίδωσιν χάριν.

Herra

ylpeitä vastustaa,
mutta nöyrille hän antaa
armon.

1. Klem. 30:2

Θεὸς γὰρ φησὶν
ὑπερηφάνους
ἀντιτάσσεται ταπεινοῖς δὲ
δίδωσιν χάριν

Sillä Jumala sanoo:

ylpeitä (hän) vastustaa,
mutta nöyrille hän antaa
armon.

Jakeessa 1. Piet. 5:5c on sitaatti jakeesta San. 3:34. 1. Piet:n kirjoittaja lainaa jaetta sanatarkasti, mutta on korvannut sanan κύριος (herra) sanalla θεὸς (Jumala). Hän ei käytä erillistä johtolausetta, vaan konjunktiota ὅτι (sillä). Konjunktio heijastaa sitaatin tehtävää olla perustelu aikaisemmalle kehotukselle nöyryydestä. Pelkän konjunktin perusteella lukijan saattaa olla vaikea tunnistaa lainausta 1. Piet:n kirjoittajan omasta tekstistä, mikäli se ei ole entuudestaan tuttu.

1. Piet:n kirjoittajan sitaatti on sanatarkka jakeen 1. Klem. 30:2 kanssa. Toisin Klemens käyttää johtolausetta Θεὸς γὰρ φησὶν (sillä Jumala sanoo), johon sana θεὸς on siirretty. Mahdollisesti jae 1. Klem. 30:2 oli 1. Piet:n kirjoittajan *Vorlage*. On mahdotonta sanoa, tiesikö 1. Piet:n kirjoittaja sitaatin alkuperästä Sananlaskujen kirjassa. Implisiittinen alluusion lainaaminen (1. Piet. 5:5b/1. Klem. 30:3) ja sen äkillinen vaihtuminen eksplisiittiseen sitaatin lainaamiseen (1. Piet. 5:5c/1. Klem. 30:2) voisi vihjata siitä, että 1. Piet:n kirjoittaja tiesi sitaatin alkuperästä. Eksplisiittisellä lainaamisella hän halusi ehkä korostaa sitaatin olevan pyhistä kirjoituksista. Toisaalta 1. Piet:n kirjoittaja on voinut tehdä eksplisiittisen sitaatin vain sen takia, että Klemens piti ajatusta Jumalan puheena.

1. Piet:n kirjoittajan sitaatti vaikuttaa olevan varoitus seurakunnan johtajille ja jäsenille, jotka käyttävät valtaansa väärin tai ovat tottelemattomia.²⁷⁸ Sitaatin verbien tempukset ovat preesensejä. Siitä huolimatta niillä vaikuttaa olevan tulevaisuuteen viittaava merkitys.²⁷⁹ Kuvauksen armosta saa merkityksensä heti seuraavassa jakeessa 1. Piet. 5:6, jossa kuvataan korotusta, joka seuraa nöyryytymistä.²⁸⁰

²⁷⁸ Achtemeier 1996, 334. Michaels taas ajattelee, että ylpeät ovat seurakunnan ulkopuolisia ja nöyrät seurakunnan jäseniä. Michaels 1988, 290. Jakeen lähikonteksti (1. Piet. 5:1–5b) ei silti tue tällaista tulkintaa.

²⁷⁹ Michaels 1988, 290; Elliott 2000, 849.

²⁸⁰ Feldmeier 2008, 242. Sama sitaatti on myös jakeessa Jaak. 4:6. Myös sen lähikontekstissa (Jaak. 4:10) kuvataan korotusta, joka on seurausta nöyryytymisestä.

4. Johtopäätökset

4.1. *Lainauksen Vorlage ja muutokset*

4.1.1. Yleistä

Tässä tutkielmassa on tarkasteltu viidessä eri tekstijaksossa esiintyviä pyhien kirjoitusten lainauksia, jotka olivat yhteisiä Roomalaiskirjeen tai 1. Klemensin kirjeen kanssa. Näistä lainauksista kahdeksan on sitaatteja, kaksi alluusioita ja kaksi parafraseja. Kaikki nämä lainaukset perustuvat LXX:n lukutapaan, mikä on todettu jo aikaisemmassa tutkimuksessa. Tämä näkemys perustuu tutkielman alussa asetettujen kriteerien varaan. Pyhien kirjoitusten lainaukset määritellään seuraavalla tavalla: Niissä on 1) selvä johtolause, kuten *διότι περιέχει ἐν γραφῇ* (sillä kirjoituksissa on) tai muu lainaukseen viittaava liitântäkeino, kuten konjunktiot *γὰρ* (sillä) tai *ὅτι* (koska) ja/tai 2) sanastollinen samankaltaisuus tai riittävä sisällöllinen vastaavuus.

1. Pietarin kirjeen lainauksen ja pyhien kirjoitusten tekstien väliset eroavaisuudet ovat pitkälti seurausta seuraavista syistä: 1) Tuntematon LXX:n tai heprean mukaan korjattu LXX:n lukutapa, 2) lainauksen sijoittaminen uuteen tekstiin, 3) tekstijakson yhtenäistäminen, 4) lainauksen kohdistaminen 1. Pietarin kirjeen lukijoille tai 5) kertojan vaihtuminen LXX kirjoituksen Jumalasta 1. Piet:n kirjoittajaan. Sikäli kun ei huomioida vaihtoehtoisen LXX:n tekstivariantin mahdollisuutta, kaikki lainauksissa tapahtuneet muutokset ovat pitkälti seurausta 1. Piet:n kirjoittajan tietoisesta toiminnasta.

Lisäksi tutkielman tekstianalyysi on osoittanut, että 1. Piet:n kirjoittajan tekemät lainaukset ovat kirjallisesti riippuvaisia Roomalaiskirjeestä tai 1. Klemensin kirjeestä. Tämä näkemys perustuu tutkielman alussa asetettujen kriteerien varaan. Kirjallinen riippuvuus edellyttää, että tekstissä on: 1) yhtäläisiä sanoja tai teemoja, varsinkin harvinaisia ilmaisuja olisi merkittävä määrä, 2) yhdistelmä useita paralleelisia ja erityisesti laajoja tekstijaksoja sekä 3) lainauksen alkuperäisen merkityksen muuttumista uudessa tekstikontekstissa. Yhden tunnusmerkin esiintyminen tai puute ei riitä perusteluksi kirjallisen riippuvuuden puolesta tai vastaan.

4.1.2. Paavalin vaikuttamat lainaukset

Teksti	=1. Piet. ≠LXX ²⁸¹	≠1. Piet. =LXX ²⁸²	Eri muoto/ sana 1. Piet. / LXX	
1. Piet. 2:4/ Ps.117[118]:22; Jes. 28:16			ἀποδοκιμασμένον	ἀπεδοκίμασαν
1. Piet. 2:5/ Ex. 19:6				
1. Piet. 2:6/ Jes. 28:16	ἐν	ἐγὼ, εἰς τὰ θεμέλια, πολυτελῆ εἰς τὰ θεμέλια αὐτῆς	τίθημι	ἐμβάλῳ
1. Piet. 2:7/ Ps.117[118]:22			λίθος	λίθον
1. Piet. 2:8/ Jes. 8:14		συναντήσεσθε αὐτῷ οὐδὲ ὥς	λίθος προσκόμματος πέτρα σκανδάλου	λίθου προσκόμματι πέτρας πτώματι
1. Piet. 2:9/ Ex. 19:5–6; Jes. 43:20–21	εἰς ὅπως	ἔσεσθέ μοι μου καὶ μου ὄν μου	λαὸς περιποίησιν ἐξαγγείλητε	‘λαόν περιεποιησάμην διηγείσθαι
1. Piet. 2:10/ Hoos. 1–2		μου	θεοῦ ἠλεημένοι ἐλεηθέντες	μου ἠλεημένη Ἠλεημένη

Jakeet 1. Piet. 2:6–10 ja Room. 9:25–33 sisältävät kolme yhteistä lainausta. Näistä kaksi ovat sitaatteja (Jes. 8:14; 28:16) ja yksi alluusio (Hoos. 1–2) 1. Pietarin kirjeessä. Lisäksi samassa lainausten sikermässä 1. Piet:n kirjoittaja on tehnyt kaksi muuta lainausta, jotka eivät esiinny Roomalaiskirjeessä. Näistä toinen on sitaatti (Ps. 117[118]:22) ja toinen alluusio, jossa on yhdistetty kahta eri tekstiä (Ex. 19:5–6; Jes. 43:20–21). Myös lainausten sikermää edeltävässä tekstijaksossa (1. Piet. 2:4–5) on parafraasi samoista jakeista (Ex. 19: 6; Ps. 117[118]:22; Jes. 28:16), joita 1. Piet:n kirjoittaja on lainannut tarkemmin heti seuraavissa jakeissa (1. Piet. 2:6–10).

²⁸¹ Sana esiintyy 1. Pietarin kirjeessä, mutta ei LXX:n rekonstruoidussa lukutavassa. Sanat esiintyvät sanajärjestyksen mukaan.

²⁸² Sana ei esiinny 1. Pietarin kirjeessä, mutta on LXX:n rekonstruoidussa lukutavassa.

Kaikki nämä lainaukset perustuvat sekä 1. Pietarin kirjeessä että Roomalaiskirjeessä LXX:n lukutapaan, jonka eroavaisuudet 1. Pietarin kirjeeseen perustuvat tuntemattomaan lukutapaan (1. Piet. 2:6/Jes. 28:16) tai lukutapaan, jota on korjattu heprean mukaan (1. Piet. 2:8/Jes. 8:14). Toisaalta muutokset ovat olleet myös tietoisia, kuten pieniä kieliopillisia muutoksia, kun lainaus on sijoitettu uuteen tekstiin (1. Piet. 2:7/Ps. 117[118]:22) tai kertoja on vaihtunut LXX:n kirjoituksen Jumalasta 1. Piet:n kirjoittajaan (1. Piet. 2:9–10/Ex. 19:5–6; Jes. 43:20–21; Hoos. 1–2). Viimeisessä tapauksessa pronominin μου hylkääminen on siten ymmärrettävää. Muutamat kieliopilliset ja sanalliset muutokset selittyvät ylipääntään sillä, että kyse on parafrasista tai alluusiosta, eikä suorasta sitaatista. 1. Piet:n kirjoittaja on esimerkiksi yhdistänyt kahta eri tekstiä (1. Piet. 2:9/Ex. 19:5–6; Jes. 43:20–21) tai käyttänyt valikoivasti tiettyjä sanoja (1. Piet. 2:4–5/Ex. 19: 6; Ps. 117[118]:22; Jes. 28:16 sekä 1. Piet. 2:10/Hoos. 1–2).

Edellä olevasta taulukosta ei ilmene jakeen 1. Piet. 2:6 sanajärjestyksen muuttumista (ἀκρογωνιαῖον ἐκλεκτὸν ἔντιμον) LXX:n (Jes. 28:16) lukutapaan nähden (ἐκλεκτὸν ἀκρογωνιαῖον ἔντιμον). Tämä voi olla seurausta 1. Piet:n kirjoittajan pyrkimyksestä yhdenmukaistaa lainausta aikaisemman jakeen (1. Piet. 2:5) sanajärjestyksen (ἐκλεκτὸν ἔντιμον) kanssa. Toisaalta kyse voi olla myös toisesta tuntemattomasta LXX:n lukutavasta.

Teksti	=1. Piet. ≠Room.	≠1. Piet. =Room.	eri muoto / eri sana 1. Piet. / Room.	
1. Piet. 2:6/ Room. 9:33	μή		κατασχυνθῆ	κατασχυνθήσεται
1. Piet. 2:8/ Room. 9:33			λίθος πέτρα	λίθον πέτραν
1. Piet. 2:10/ Room. 9:25–26		μου	λαός λαὸς θεοῦ ἠλεημένοι ἐλεηθέντες	λαόν λαόν μου ἠγαπημένην ἠγαπημένην

Lisäksi jakeiden 1. Piet. 2:6–10 ja Room. 9:25–33 yhteiset sitaatit osoittavat 1. Pietarin kirjeen ja Roomalaiskirjeen välisen kirjallisen riippuvuuden, jonka kriteerit täyttyvät tässä tutkielmassa. Tekstien välillä on yhtäläisiä sanoja merkittävä määrä, mikä ei sinänsä ole yllättävää, kun kyse on samasta lainauksesta. Kuitenkin yhdistelmä lainauksia kolmesta eri paralleelisesta jakeesta Jes. 8:14; 28:16; Hoos. 1–2 verrattain lyhyessä tekstikontekstissa sekä lainauksen alkuperäisen merkityksen muuttuminen ovat merkittäviä huomioita.

1. Piet:n kirjoittaja lainaa kirjoituksia tarkemmin kuin Paavali. Todennäköisesti 1. Piet:n kirjoittaja oli huomannut, että Paavali on yhdistänyt jakeet Jes. 8:14 ja Jes. 28:16 yhdeksi sitaatiksi, sillä hän lainaa näitä erikseen. Lisäksi 1. Piet:n kirjoittaja on lainannut kirjoituksia tarkemmin LXX:n mukaan (μη κατασχυνθῆ; ἠλεημένοι) kuin Paavali (κατασχυνθήσεται; ἠγαπημένην). Tosin Paavali on voinut käyttää toista LXX:n lukutapaa. Tämä kahden sitaatin erikseen lainaaminen sekä tarkempi lainaaminen silti osoittavat, että 1. Piet:n kirjoittaja sai kenties vain idean lainata näitä kirjoituksia jakeiden Room. 9:25–33 pohjalta. Idean seurauksena hän on silti lainannut niitä vielä suoraan pyhistä kirjoituksista.

Tekstit	1. Pietarin kirje	Roomalaiskirje
1. Piet. 3:8/ Room. 12: 10, 15–16	ὁμόφρων συμπαθής φιλάδελφοι εὐσπλαγχοι ταπεινόφρονες	φρονούντες χαίρειν μετὰ χαιρόντων, κλαίειν μετὰ κλαιόντων φιλάδελφια χαίρειν μετὰ χαιρόντων, κλαίειν μετὰ κλαιόντων ταπεινοῖς
1. Piet. 3:9/ Room. 12: 14, 17	μη ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ εὐλογοῦντες	μηδενὶ κακὸν ἀντὶ κακοῦ ἀποδιδόντες εὐλογεῖτε
1. Piet. 4:9/ Room. 12:13	φιλόξενοι εἰς ἀλλήλους	φιλοξενίαν ταῖς χρείαις τῶν ἀγίων
1. Piet. 4:10/Room. 12:6	χάρισμα χάριτος	χαρίσματα χάριν
1. Piet. 4:11/ Room. 12:7	εἴ τις λαλεῖ, ὡς λόγια θεοῦ· εἴ τις διακονεῖ, ὡς ἐξ ἰσχύος ἧς χορηγεῖ ὁ θεός,	εἴτε ὁ διδάσκων ἐν τῇ διδασκαλίᾳ. εἴτε διακονίαν ἐν τῇ διακονίᾳ,

Lisäksi 1. Pietarin kirjeen ja Roomalaiskirjeen välillä on vielä muutakin tekstiaineistoa kuin pyhien kirjoitusten lainaukset, jotka puoltavat kirjallista riippuvuutta. Tällaista on tarkasteltu niissä tapauksissa, kun ne esiintyivät pyhien kirjoitusten lainausten tekstikontekstissa. Näitä jakeita olivat 1. Piet. 3:8–9; 4:9–11.

Jakeissa 1. Piet. 3:8–9 on yhtäläisyyksiä jakeisiin Room. 12:10–17. Tätä puoltavat harvinaiset sanat (ὁμόφρων, συμπαθής, φιλάδελφος, ταπεινόφρων ja εὐσπλαγχνος), jotka esiintyvät UT:ssa vain tässä 1. Pietarin kirjeen kohdassa paitsi sana εὐσπλαγχνος jakeessa Ef. 4:32. Kuitenkin niillä on samankaltaiset vastineet joko substantiiveina, verbinä tai kehotuksina Roomalaiskirjeessä. Lisäksi jakeen 1. Piet. 3:9 kehotukset (μη ἀποδιδόντες κακὸν ἀντὶ κακοῦ; τὸναντίον δὲ εὐλογοῦντες) esiintyivät sekä sitaattina että allusiona jakeista Room. 12:14, 17. Jakeissa 1. Piet. 3:8–9 ja Room. 12:10–17 esiintyvät harvinaiset sanat ja niiden vastineet, lähikontekstin paralleeliset kehotukset sekä yhtäläinen sisällön kehityskulku ja rakenne viittaavat tekstien väliseen kirjalliseen riippuvuuteen.

Jakeissa 1. Piet. 4:9–11 oli yhtäläisyyksiä jakeisiin Room. 12:6–7, 13. 1. Piet:n kirjoittaja on ainoa kirjoittaja Paavalin lisäksi, joka opettaa armolahjoista UT:ssa. Jakeiden välillä on useita yhtäläisiä tai samankaltaisia sanoja, kuten harvinaisen χάρισμα. Samoin niissä on yhtäläisiä näkemyksiä, kuten Jumala on armolahjojen antaja, armo on armolahjojen perusta sekä samankaltainen lahjaluettelo. Yhtäläiset sanat ja teemat, sekä aikaisempi yhteys jakeiden 1. Piet. 3:8–9 ja tekstijakson Room. 12 välillä viittaavat tekstien väliseen kirjalliseen riippuvuuteen.

1. Pietarin kirjeen yhteys Paavalin Roomalaiskirjeeseen on myös historiallisesti looginen. Todennäköisesti Rooman seurakunta säilytti huolellisesti Paavalin Roomalaiskirjettä, jonka se oli vastaanottanut aikaisemmin. 1. Piet:n kirjoittaja oli varmasti taas merkittävä henkilö Rooman seurakunnassa. Siksi hänellä on myös luultavasti ollut mahdollisuus lukea Roomalaiskirjettä. Lisäksi Roomalaiskirje on varmaan saanut tuossa vaiheessa jo auktoriteetin kaltaisia piirteitä 1. Piet:n kirjoittajan yhteisössä. Sen hyödyntäminen toisessa kirjoituksessa olisi hyvin luonnollista. Aejmelaeus tiivistää tämän seuraavasti:

”In light of the examined passage, it appears that the writer of 1 Peter, wanting to create a literary memorial for Peter, looked for models of ”sacred Scripture” in Christian epistles that were known to him and kept in high esteem in his community, primarily Pauline epistles, both genuine and imitations”.²⁸³

2. Piet. 3:15–16

15. καὶ τὴν τοῦ κυρίου ἡμῶν μακροθυμίαν σωτηρίαν ἠγεῖσθε, καθὼς καὶ ὁ ἀγαπητὸς ἡμῶν ἀδελφὸς Παῦλος κατὰ τὴν δοθεῖσαν αὐτῷ σοφίαν ἔγραψεν ὑμῖν,
16. ὡς καὶ ἐν πάσαις ταῖς ἐπιστολαῖς λαλῶν ἐν αὐταῖς περὶ τούτων ἐν αἷς ἐστὶν δυσνόητά τινα ἃ οἱ ἀμαθεῖς καὶ ἀστήρικτοι στρεβλώσουσιν ὡς καὶ τὰς λοιπὰς γραφὰς πρὸς τὴν ἰδίαν αὐτῶν ἀπώλειαν.

15. ja meidän Herramme kärsivällisyys pelastukseksi lukekaa niin kuin meidän rakas veljemme Paavali, hänelle annetun viisauden mukaan on kirjoittanut teille;
16. niin kuin kaikissa kirjeissään hän puhuu niissä näistä asioista, vaikka niissä on joitakin vaikeatajuisia asioita, joita oppimattomat ja horjuvat vääristävät niin kuin muitakin kirjoituksia, heidän omaksi kadotukseksi.

2. Pietarin kirjeessä (2. Piet. 3:15–16) Paavalin kirjeet mainitaan jo yleisesti, mikä heijastaa niiden saamaa arvovaltaa. Vaikka 2. Piet:n kirjoittaja ei todennäköisesti ole sama henkilö kuin 1. Piet:n kirjoittaja, niin luultavasti 2. Pietarin kirje on kirjoitettu myös Rooman seurakunnan keskuudessa.²⁸⁴ Klemens kuvasi Paava-

²⁸³ Aejmelaeus 2011, 147.

²⁸⁴ Bauckham 1983, 159.

lin 1. Korinttilaiskirjettä jopa eräällä tavalla jumalallisena tekstinä: ”Totuuden hengen johdattamana hän (Paavali) kirjoitti kirjeen teille” (1. Klem. 47:3). Nämä esimerkit kertovat Rooman seurakunnan arvostuksesta Paavalia ja hänen kirjoituksiinsa kohtaan ensimmäisen vuosisadan jaa. vaihteessa.

Tutkimuksessa on vallalla käsitys, että Paavalin kirjeiden kokoelma saavutti ensimmäisenä UT:n kirjoituksena arvovaltaisen aseman suunnilleen ensimmäisen vuosisadan lopussa jaa. Tällaisesta Paavalin kirjeiden kokoelmasta on merkkejä jo toisen vuosisadan ensimmäisellä puoliskolla jaa.²⁸⁵ Ei olisi mitenkään yllättävää, että näistä ehkä merkittävintä kirjettä, eli varhaista Roomalaiskirjettä (54–56 jaa.²⁸⁶) ja sen tekemiä pyhien kirjoitusten lainauksia ja muita kehotuksia olisi hyödynnetty jo varhain. Paavali ja hänen pyhien kirjoitusten lainauksensa olivat todennäköisesti malli myöhemmille kirjoittajille, kuten 1. Piet:n kirjoittajalle. Sikäli kun 1. Piet:n kirje on 1. Klemensin kirjeen prioriteetin takia osoittautunut toisen vuosisadan alun kirjeeksi, ei Paavalin vaikutus olisi siinä mitenkään yllättävää.

4.1.3. Klemensin vaikuttamat lainaukset

Teksti	=1. Piet. ≠LXX; 1. Klem. ²⁸⁷	≠1. Piet. =LXX; 1. Klem.	Eri muoto/ sana 1. Piet. / LXX; 1. Klem.	
1. Piet. 2:22/ Jes. 53:9b			ὅς ἀμαρτίαν	ὅτι ἀνομίαν
1. Piet. 2:24a/ Jes. 53:4a	αὐτός		ὅς ἀνήνεγκεν	οὗτος φέρει
1. Piet. 2:24c–25/ Jes. 53:5b–6c		ἡμεῖς	οὗ ιάθητε ἦτε πλανώμενοι	αὐτοῦ ιάθημεν πάντες ἐπλανήθημεν
1. Piet. 3:10–12/ 1. Klem. 22:2–7/ Ps. 33[34]:13–17	καὶ δὲ ὅτι	τίς ἐστὶν ἄνθρωπος σου σου τοῦ ἐξολεθρευῆσαι ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν	ἀγαπᾶν παυσάτω ἐκκλινάτω ποιησάτω ζητησάτω διωξάτω	ἀγαπῶν παῦσον ἐκκλινον ποίησον ζητήσον δίωξον
1. Piet. 5:5/ 1. Klem. 30:2/ San. 3:34			ὁ θεός (myös Klemens)	κύριος

²⁸⁵ Kts. lisää aiheesta: Kuula 2001, 27–29.

²⁸⁶ Kuula 2001, 106; Aejmelaeus Lars 2007, 249.

²⁸⁷ LXX:n teksti ja Klemensin sitaatti ovat identtisiä paitsi jakeen San. 3:34 kohdalla.

Tekstijaksoissa 1. Piet. 2:21–25; 3:10–12 ja 5:5 ja 1. Klem. 16:3–14; 22:2–7; 30:2 on kolme yhteistä lainausta pyhistä kirjoituksista. Näistä kaksi ovat sitaatteja (Ps. 33[34]:13–17; San. 3:34) ja yksi yhdistelmä kolmesta sitaatista ja yhdestä parafrasista (Jes. 53:4–7, 9) 1. Pietarin kirjeessä. Tekstianalyysi osoitti, että jakeissa 1. Piet. 4:8 ja 1. Klem. 49:5 ei ole lainausta jakeesta San. 10:12, vaan todennäköisesti sitaatti jakeesta 1. Kor. 13:7, jonka 1. Piet:n kirjoittaja lainasi Klemensiltä.

Kaikki nämä lainaukset perustuivat LXX:n lukutapaan, joiden eroavaisuudet selittyvät pitkälti 1. Piet:n kirjoittajan tietoisilla muutoksilla. Tekstijaksossa 1. Piet. 2:21–25 hän pyrki liittämään lainaukset (Jes. 53:4–7, 9) luontevasti omaan tekstiinsä käyttämällä relatiivipronomineja (ὅς, οὗ) LXX:n pronomien (οὗτος, αὐτοῦ) tai konjunktion (ὅτι) sijaan. Todennäköisesti 1. Piet:n kirjoittaja pyrki myös yhdenmukaistamaan tekstijaksoa käyttämällä LXX:sta (ἀνομίαν) eroavaa lukutapaa (ἀμαρτίαν), joka sopii yhteen muun tekstikontekstin (1. Piet. 2:20, 24) kanssa.

Lisäksi hän teki muutoksia persoonamuotoihin vaihtamalla persoonan monikon ensimmäisestä (ιάθημεν, ἐπλανήθημεν) toiseen (ιάθητε) tai partisiippiin (πλανώμενοι). 1. Piet:n kirjoittaja myös korvasi adjektiivin (πάντες) monikon toisen persoonan verbillä (ἦτε) tai jätti monikon ensimmäisen persoonan pronominin pois (ἡμεῖς). Muutosten taustalla on pyrkimys kohdistaa lainaukset lukijoille.

Kuitenkin muutamat eroavaisuudet selittyvät mahdollisesti tuntemattomalla LXX:n lukutavalla (αὐτὸς, ἀνήνεγκεν), jota on korjattu hepreankielisen tekstin mukaan. Toisaalta nämä (ἀνήνεγκεν) voivat olla myös 1. Piet:n kirjoittajan tietoisia sanavalintoja uuden tekstikontekstin ja sen tulkinnan takia. Jae 1. Piet. 2:23 on taas parafraasi jakeesta Jes. 53:7, mikä selittää siihen liittyvät eroavaisuudet.

Vastoin tekstijaksoa 1. Piet. 2:21–25, 1. Piet:n kirjoittaja muutti lainauksensa (Ps. 33[34]:13–17) verbit yksikön toisesta persoonasta kolmanteen jakeissa 1. Piet. 3:10–12. Siksi hän myös jätti σου pronominit lainauksesta pois. Todennäköisesti 1. Piet:n kirjoittaja selkeytti lainausta, koska persoonat vaihtuivat epäjärjestelmällisesti LXX:n alun tuplapartisiipin takia. Tuplapartisiipin purkamisen (καὶ) ja luultavasti argumentoinnin tehostamisen (δὲ, ὅτι) vuoksi, hän lisäsi yksittäisiä konjunktioita. 1. Piet:n kirjoittaja ei myöskään lainannut psalmin aloitusformelia τίς ἐστὶν ἄνθρωπος sekä keskeytti psalmin lainaamisen, kun hän jätti lauseen τοῦ ἐξολεθρευθῆσαι ἐκ γῆς τὸ μνημόσυνον αὐτῶν pois. Todennäköisesti nämä olivat seurausta 1. Piet:n kirjoittajan retorisesta kysymyksestä καὶ τίς ὁ κακώσων ὑμᾶς sitaatin jälkeen sekä pyrkimyksestä välttää kärsivien lukijoiden uhkailua.

Jakeen 1. Piet. 5:5c lainauksessa (San. 3:34) esiintyy taas sana θεός LXX:n sanan κύριος sijaan. Tämä on todennäköisesti seurausta *Vorlagesta*, jakeesta 1. Klem. 30:2, jonka pohjalta 1. Piet:n kirjoittaja on sitaattinsa tehnyt. Myös Klemens käyttää sanaa θεός, joka on ainoa hänen lainauksensa, joka eroaa LXX:n rekonstruoidusta lukutavasta, kun kyse on yhteisistä lainauksista 1. Piet:n kirjeen kanssa.

Nämä kolme yhteistä lainausta 1. Pietarin kirjeen ja 1. Klemensin kirjeen välillä viittaavat vahvasti kirjallisen riippuvuuteen. Lainausten lisäksi kirjallista riippuvuutta puoltaa molemmissa kirjoituksissa yhteisen Jesaja-lainauksen yhteydessä (1. Piet. 2:21/1. Klem. 16:17) esiintyvä sana ὑπογραμμός (esimerkki). Kyseinen sana ei esiinny muualla UT:ssa paitsi 1. Pietarin kirjeessä. Myös jakeessa 1. Piet. 5:5c lainauksen (San. 3:34) yhteydessä esiintyvä pukeutumismetafora (1. Piet. 5:5b) on yhteneväinen jakeen 1. Klem. 30:3 kanssa. Tämä esiintyy taas heti Klemensin tekemän saman lainauksen (1. Klem. 30:2/San. 3:34) jälkeen.

Toisin kuin 1. Piet:n kirjoittaja, niin Klemens on lainannut näitä lainauksia laajemmin ja sanatarkasti. Todennäköisesti hänellä oli siis käytössä LXX käsikirjoituksia. Mikäli Klemens olisi tehnyt nämä lainaukset 1. Pietarin kirjeen pohjalta, hän olisi huomannut, että 1. Piet:n kirjoittajan lainaukset ovat puutteellisia. Toisin sanoen Klemens olisi laajentanut 1. Piet:n kirjoittajan lainauksia ja tehnyt niihin LXX:n lukutavan mukaisia korjauksia. Tällainen johtopäätös on huomattavasti monimutkaisempi kuin sellainen, jossa 1. Piet:n kirjoittaja olisi käyttänyt *Vorlagena* 1. Klemensin kirjeen samoja lainauksia. Kirjallisen riippuvuuden kehityskulku on siten todennäköisesti päinvastainen kuin aikaisempi tutkimus on esittänyt.

Tosin kriittinen lukija voisi huomauttaa, että niin kuin 1. Piet:n kirjoittaja laajensi lainaustaan (1. Piet. 2:6) jakeesta Jes. 28:16 jakeen Room. 9:33 pohjalta, niin myös Klemens on voinut laajentaa lainaustaan 1. Pietarin kirjeen pohjalta. Tekstikritiikin perussääntöhän on, että lyhempi ja epätarkempi teksti on todennäköisesti alkuperäisempi. Tämä periaate ei silti sovellu samalla tavalla keskusteluun, jossa pohditaan kahden eri tekstin välistä kirjallista riippuvuutta ja keskinäistä ajoitusta yhteisten lainausten pohjalta. Myöskään tässä tutkielmassa ei ole tutkittu tekstin alkuperäistä lukutapaa, vaan lainauksen pohjalla olevaa *Vorlagea*.

Jae 1. Piet. 4:8 osoittautui tutkimuskysymyksen kannalta osittain epäolennaiseksi, koska jakeiden 1. Piet. 4:8 ja Klem. 49:5 lainaukset eivät olekaan peräisin jakeesta San. 10:12. Siitä huolimatta siitä tuli tutkielman kannalta merkittävin evidenssi sen puolesta, että 1. Piet:n kirjoittajan *Vorlagena* on ollut 1. Klemensin

kirje, eikä toisinpäin. Jakeen 1. Klem. 49:5 lähikontekstin (1. Klem. 49:2–5) perusteella Klemens lainaa selvästi jaetta 1. Kor. 13:7, eikä jaetta San. 10:12 tai varsinkaan jaetta 1. Piet. 4:8. Mikäli 1. Pietarin kirjeen ja 1. Klemensin kirjeen kirjallisuudesta riippuvuudesta pidetään kiinni, niin todennäköinen ja looginen selitys on, että 1. Piet:n kirjoittaja teki tämän sitaatin jakeen 1. Klem. 49:5 pohjalta. Aikaisempi tulkinta, jonka mukaan Klemens olisi lainannut jaetta San. 10:12 jakeen 1. Piet. 4:8 pohjalta, vaikuttaa hyvin epätodennäköiseltä.

Molemmat kirjeet sekä 1. Pietarin kirje että 1. Klemensin kirje, on kirjoitettu Rooman seurakunnan keskuudessa. Tämän pohjalta voidaan pohtia myös seuraavia asioita. Jos Klemens olisi lainannut 1. Pietarin kirjettä, miksi hän ei mainitse sitä kirjeessään niin kuin hän mainitsi esimerkiksi Paavalin kirjeen? Apostoli Pietarin kirjeeseen viittaaminen nimellä olisi ollut mielekästä, koska se olisi antanut kirjoitukselle arvovaltaa. Sikäli kun 1. Piet:n kirjoittaja on käyttänyt 1. Klemensin kirjettä *Vorlagena*, hänen vaikenemisensa sen suhteen on taas ymmärrettävää. 1. Pietarin kirje oli pseudepigrافی, joka esitettiin apostoli Pietarin kirjoittamana. 1. Klemensin kirjeen maininta olisi paljastanut kirjoituksen myöhäisyyden.

Aikaisempi tutkimus, joka on hyväksynyt 1. Klemensin kirjeen ja 1. Pietarin kirjeen välisen kirjallisen riippuvuuden, ei ole tarkemmin perustellut, miten Klemens käytti 1. Pietarin kirjettä hyväkseen. Mahdollisesti tutkimus on tiedostamatta tai tietoisesti arvottanut UT:n kaanoniin päässeet kirjoitukset korkeammalle tärkeysjärjestyksessä. Ongelma on hieman samankaltainen, mikä on esiintynyt Qumran-tutkimuksessa. Nykyään tiedetään, että VT:n kaanon tai Heprealainen Raamattu ja niiden merkitykset ovat myöhäisempiä ja siten anakronistisia. Samoin kirjoitusten jako raamatullisiin ja ei-raamatullisiin luo harhakuva vakiintuneesta kokoelmasta.²⁸⁸ Niin kuin Qumran-tutkimuksessa ei voi tehdä tällaista jakoa, ei voi myöskään tehdä varhaiskristillisiä kirjoituksia tarkastelevassa tutkimuksessa.

Mahdollisesti tällainen vääristynyt kaanon-ajattelu on pitänyt tutkimuksen erossa ajatuksesta, että 1. Klemensin kirje on ollut yksi 1. Piet:n kirjoittajan *Vorlage*. Eri tekstien perusteella myös 1. Klemensin kirje oli auktoritatiivisessa asemassa osassa varhaiskristillistä liikettä sekä osa kaanonia eräiden luetteloiden mukaan.²⁸⁹ Sen lainaaminen ei olisi siis millään tavalla yllättävää.

²⁸⁸ Seppänen & von Weissenberg 2013, 196–199.

²⁸⁹ Toisen ja kolmannen vuosisadan vaihteessa jaa. Klemens Aleksandrialainen viittaa 1. Klemensin kirjeeseen tavalla, mikä viittaisi sen olevan auktoritatiivinen. Puolestaan 300-luvun lopulla jaa. Didymos Sokea lukee 1. Klemensin kirjeen kaanoniin kuuluvaksi. Lisäksi 1. Klemensin kirje on listattu kaanoniin kirjoituksessa *canones apostolici* (n. 380 jaa.) sekä tärkeässä käsikirjoituksessa *Codex Alexandrinus* (400–500 jaa.). Kts. lisää Ehrman 1983, 17–18; Metzger 1987, 313.

4.2. Lainausten tehtävä

4.2.1. Yleistä

Tekstianalyysin perusteella 1. Piet:n kirjoittajan motiivit lainata juutalaisten pyhiä kirjoituksia sekä Paavalin ja Klemensin kehotuksia, voidaan eritellä esimerkiksi seuraavasti: 1) vanhurskaan elämäntavan painottaminen 2) lukijoiden uuden aseman korostaminen ja muista erottautuminen, 3) keskinäisen rakkauden vaaliminen sekä 4) palkinnosta ja tuomiosta muistuttaminen. Useissa lainauksissa on havaittavissa päällekkäisiä motiiveja. Siitä huolimatta kaikkia näitä lainausten käyttötarkoituksia yhdistää se, että ne on tarkoitettu rohkaisuksi ja kehotukseksi kärsiville kristityille. Tekstin tasolla lainausten tehtävät voidaan taas jakaa seuraavasti: 1) Oman väitteen perustelu ja 2) oman tekstin täydentäminen.

4.2.2. Oman väitteen perustelu

Väite	Johtolause tms.	Perustelu
1. Piet. 2:4–5 Ex. 19:6; Ps.117[118]:22 Jes. 28:16	διότι περιέχει ἐν γραφῇ·	1. Piet. 2:6–10 Ex. 19:5–6; Ps. 117[118]:22, Jes. 8:14; 28:16; 43:20–21; Hoos. 1–2
1. Piet. 3:8–9 Room. 12:10, 14–17	γὰρ	1. Piet. 3:10–12 33[34]:13–17
1. Piet. 4:8a	ὅτι	1. Piet. 4:8b 1. Klem. 49:5
1. Piet. 5:1–5b 1. Klem. 30:3	ὅτι	1. Piet. 5:5c San. 3:34

1. Piet:n kirjoittaja käyttää lainauksia usein perusteluina omille väitteilleen. Tähän viittaavat myös lainauksien yhteydessä käytetyt johtolauseet (διότι περιέχει ἐν γραφῇ) tai niitä vastaavat konjunktiot (γὰρ, ὅτι).

Tekstijaksossa 1. Piet. 2:4–10 1. Piet:n kirjoittaja aloittaa parafrasilla (1. Piet. 2:4–5) jakeista Ex. 19:6; Jes. 28:16 ja Ps. 117[118]:22, jotka myös muodostavat 1. Piet:n kirjoittajan oman väitteen. Hän aloittaa tämän väitteen perustelun seuraavaksi johtolauseella διότι περιέχει ἐν γραφῇ· (sillä kirjoituksissa on) jakeessa 1. Piet. 2:6a. Johtolauseetta seuraa taas pitkä lainausten sikermä (1. Piet. 2:6–10) jakeista Ex. 19:5–6; Jes. 8:14; 28:16; 43:20–21; Hoos. 1–2 ja Ps. 117[118]:22, mikä pitkälti toistaa, mutta myös perustelee 1. Piet:n kirjoittajan omaa väitettä (1. Piet. 2:4–5). 1. Piet:n kirjoittaja perustelee jakeen 1. Piet. 2:4 väitettä, joka käsittelee Jeesuksen asemaa, jakeiden 1. Piet. 2:6–8 lainauksilla. Jakeen 1. Piet. 2:5 väitettä, joka käsittelee vastaavasti lukijoiden asemaa, hän perustelee taas jakeiden 1. Piet. 2:9–10 lainauksilla.

Tekstijaksossa 1. Piet. 3:8–12 1. Piet:n kirjoittaja aloittaa alluusiolla jakeista Room. 12:10, 14–17 (1. Piet. 3:8–9), jotka myös muodostavat 1. Piet:n kirjoittajan oman väitteen eräänlaisen kehotustekstin, pareneesin. Hän aloittaa tämän pareneesin perustelun seuraavaksi konjunktioilla γὰρ (sillä) jakeessa 1. Piet. 3:10a. Konjunktioita seuraa sitaatti (1. Piet. 3:10–12) jakeista Ps. 33[34]:13–17, mikä perustelee 1. Piet:n kirjoittajan pareneesia (1. Piet. 3:8–9). Pareneesin noudattaminen on suositeltavaa, koska vain siten elämää voi rakastaa ja nähdä hyviä päiviä. Mielienkiintoista on, että jakeiden 1. Piet. 3:8–9 sisältö esiintyy käänteisessä järjestyksessä jakeissa 1. Piet. 3:10–11. Koko tekstijakson 1. Piet. 3:8–11 rakenne voi olla siis kiastinen. Tällöin psalmin loppusitaatti (1. Piet. 3:12) olisi lisätty täydentävänä materiaalina. Lisäksi sitaatti saattaa olla perustelu koko huoneentaulujen opetukselle (1. Piet. 2:11–3:9), jonka yhteenveto jakeet 1. Piet. 3:8–9 ovat.

Jakeissa 1. Piet. 4:7–8 1. Piet:n kirjoittaja aloittaa omalla tekstillä (1. Piet. 4:7–8a), joka muodostaa 1. Piet:n kirjoittajan oman väitteen. Kyse on erilaisista kehotuksista loppuun valmistautumista varten. Kaikista tärkein valmistautumisen keino on 1. Piet:n kirjoittajan mielestä keskinäinen rakkaus. Hän aloittaa tämän kehotuksen perustelun seuraavaksi konjunktioilla ὅτι (koska) jakeessa 1. Piet. 4:8b. Konjunktioita seuraa sitaatti jakeesta 1. Klem. 49:5, mikä perustelee 1. Piet:n kirjoittajan tekemää kehotusta (1. Piet. 4:7–8a). Keskinäinen rakkaus on perusteltua, koska se peittää syntien paljouden.

Jakeissa 1. Piet. 5:1–5 1. Piet:n kirjoittaja aloittaa omalla tekstillä (1. Piet. 5:1–5a), jota seuraa alluusio jakeesta 1. Klem. 30:3 (1. Piet. 5:5b). Koko tämä tekstijakso 1. Piet. 5:1–5b muodostaa 1. Piet:n kirjoittajan oman väitteen, kehotuksen keskinäiseen nöyryyteen vanhimmille ja nuorille. Hän aloittaa tämän kehotuksen perustelun seuraavaksi konjunktioilla ὅτι (koska) jakeessa 1. Piet. 5:5c. Konjunktioita seuraa sitaatti jakeesta San. 3:34, mikä perustelee 1. Piet:n kirjoittajan tekemää kehotusta (1. Piet. 5:1–5b). Nöyryys on suositeltavaa, koska Jumala vastustaa ylpeitä.

Edellä mainituille lainauksille on tyypillistä, että ne voisi jättää pois tekstistä, eikä tekstin varsinainen sisältö, joka muodostuu 1. Piet:n kirjoittajan väitteistä, muuttuisi. Tämä korostaa niiden roolia väitteiden perusteluina. Perustelulle on myös tyypillistä, että lainaus sisältää johtolauseen tai vastaavan konjunktion, joka korostaa lainauksen argumentaatioluonnetta (γὰρ, ὅτι). Tällainen lainausten käyttö oli ylipäättään normaalia varhaiskristillisille kirjoittajille, jotka etsivät näkemyksilleen perusteluja ja auktoriteettia juutalaisten pyhistä kirjoituksista.

4.2.3. Oman tekstin täydentäjä

Tekstit		Liitântäkeino
1. Piet. 2:4	Ps. 117[118]:22/	— ²⁹⁰
1. Piet. 2:5	Jes. 28:16/ Ex. 19:6	—
1. Piet. 2:7	Ps. 117[118]:22	λίθος
1. Piet. 2:8	Jes. 8:14	καί
1. Piet. 2:9	Ex. 19:5–6; Jes. 43:20–21	—
1. Piet. 2:10	Hoos. 1–2	οἱ ποτε – vñv δὲ – οἱ οὐκ –vñv δὲ
1. Piet. 2:22	Jes. 53:9	ὄς
1. Piet. 2:23	Jes. 53:7	ὄς
1. Piet. 2:24a	Jes. 53:4	ὄς
1. Piet. 2:24c–25	Jes. 53:5–6	οὐ
1. Piet. 3:8–9	Room. 12:10, 14–17	—
1. Piet. 4:9–11	Room. 12:6–8, 13	—
1. Piet. 5:5b	1. Klem. 30:3	—

1. Piet:n kirjoittaja käyttää lainauksia myös oman tekstinsä täydentäjinä. Tähän viittaavat selvien johtolauseiden puute sekä erilaisten liitântäkeinojen hyödyntäminen lainausten yhteydessä. Lainauksille, jotka toimivat oman tekstin täydentäjinä, on tyypillistä, ettei niitä voisi ottaa tekstistä pois muuttamatta tekstin sisältöä. Ne ovat siis antaneet 1. Piet:n kirjoittajalle uusia merkityssisältöjä. Tilanne on siis päinvastainen lainauksissa, joiden tehtävä oli perustella kirjoittajan omaa väitettä.

Tekstijakson 1. Piet. 2:4–10 alku (1. Piet. 2:4–5) muodosti kyseisen tekstijakson pääväitteen. Tämä väite on 1. Piet:n kirjoittajan tekemä parafraasi jakeista Ex. 19:6; Jes. 28:16 ja Ps. 117[118]:22. Käytännössä parafraasi täydentää 1. Piet:n kirjoittajan omaa tekstiä, koska siinä on hyödynnetty pyhiä kirjoituksia, ja mikä tärkeintä, sitä itseään perustellaan vasta jakeissa 1. Piet. 2:6–10.

Tätä parafrasias seuraavien jakeiden 1. Piet. 2:6–10 lainausten tehtävien määrittely on haastavaa. Edellä todettiin, että ne toimivat kyllä 1. Piet:n kirjoittajan oman väitteen (1. Piet. 2:4–5) perusteluina. Lainauksen sikermä alkaa johtolauseella διότι περιέχει ἐν γραφῇ, joka viittaa kaikkiin jakeiden 1. Piet. 2:6–10 lainauksiin. Kuitenkin ensimmäistä lainausta (Jes. 28:16) lukuun ottamatta loput lainaukset (Ex. 19:5–6; Jes. 8:14; 43:20–21; Hoos. 1–2 ja Ps. 117[118]:22) ovat keskenään lomittain 1. Piet:n kirjoittajan oman tekstin kanssa. 1. Piet:n kirjoittaja on esimerkiksi sulavasti liittänyt lainauksen jakeesta Ps. 117[118]:22 (1. Piet. 2:7) omaan tekstiinsä, kun hän käytti sanaa λίθος nominatiivissa LXX:n akkusatiivin sijaan. Puolestaan seuraavan sitaatin jakeesta Jes. 8:14 (1. Piet. 2:8) 1. Piet:n kirjoittaja on yhdistänyt tähän sitaattiin yksinkertaisella καί konjunktiolla. Lisäksi 1. Piet:n kirjoittaja esitteli allusion itse laatimallaan rakenteella οἱ ποτε–vñv δὲ–οἱ οὐκ–vñv δὲ tekstijaksosta Hoos. 1–2 (1. Piet. 2:10).

²⁹⁰ (–) Kyseiset lainaukset ovat alluusioita tai parafraseja. Toisin kuin sitaateissa, niin niiden yhteydessä ei ole ollut tarvetta käyttää erillistä liitântäkeinoa, konjunktiota tai vastaavaa.

Lukijan saattaa olla hyvin vaikea hahmottaa lainausten ja 1. Piet:n kirjoittajan oman tekstin välistä rajaa, mikäli hän ei etukäteen tunnistanut lainausten taustalla olevia pyhiä kirjoituksia. Jälkimmäiset lainaukset (1. Piet. 2:7–10) toimivat siten ennen kaikkea 1. Piet:n kirjoittajan oman tekstin (1. Piet. 2:4–5) perusteluna, kuten lainausten ensimmäinen sitaatti (1. Piet. 2:6), mutta toissijaisesti myös hänen oman tekstinsä täydentäjinä.

Tekstijaksossa 1. Piet. 2:21–25 1. Piet:n kirjoittaja lainaa jakeita Jes. 53:4–7, 9, kun hän käyttää Kristusta esimerkkinä. 1 Klemensin kirjeen pohjalta tehdyt lainaukset ovat jälleen lomittain 1. Piet:n kirjoittajan oman tekstin kanssa. 1. Piet:n kirjoittaja on käyttänyt lainausten liitântäkeinoina relatiivipronomineja (ὁς), joilla hän yhdisti lainaukset sujuvasti omaan tekstiinsä.

Lisäksi 1. Piet:n kirjoittajan muut lainaukset, jotka eivät ole peräisin pyhistä kirjoituksista, vaan Roomalaiskirjeestä (1. Piet. 3:8–9/Room. 12:10, 14–17; 1. Piet. 4:9–11/Room. 12:6–8, 13) tai 1. Klemensin kirjeestä (1. Piet. 5:5b/1. Klem. 30:3), ovat toimineet 1. Piet:n kirjoittajan oman tekstin täydentäjinä. Niiden yhteydessä ei ole käytetty erillisiä liitântäkeinoja, sillä ne ovat pitkälti 1. Piet:n kirjoittajan tekemiä alluusioita kyseisistä teksteistä.

Kun 1. Piet:n kirjoittaja käyttää lainauksia oman väitteen perusteluna, voisi kuvitella, että lukija tunnistaisi nämä pyhien kirjoitusten lainauksiksi. Tässä tutkielmassa tämä ei osoittautunut näin yksinkertaiseksi. Lukija saattoi hyvin tunnistaa jakeet 1. Piet. 2:4–5, 2:21–25 pyhien kirjoitusten lainauksiksi, vaikka 1. Piet:n kirjoittaja käytti niitä oman tekstinsä osana ilman johtolausetta. Jakeet 1. Piet. 2:4–5 ovat pääteltävissä lainauksiksi siitä, että 1. Piet:n kirjoittaja lainasi samoja lainauksia eksplisiittisesti johtolauseen avulla uudestaan heti seuraavissa jakeissa 1. Piet. 2:6–10. Tekstijaksosta Jes. 53 tehdyt lainaukset olivat kaikesta päätellen taas tuttuja varhaisille kristityille, minkä takia lukija saattoi tunnistaa ne lainauksiksi ilman johtolausetta tekstijaksossa 1. Piet. 2:21–25.

Puolestaan jakeet 1. Piet. 3:8–12, 5:5 eivät ole helposti tunnistettavissa pyhien kirjoitusten lainauksiksi, vaikka ne oli tarkoitettu oman väitteen perusteluiksi ja ne sisälsivät johtolausetta vastaavan konjunktion. Kuitenkin konjunktiot γὰρ tai ὅτι eivät niiden yleisluonteen takia osoita lukijalle selvästi, että kyse on lainauksesta, toisin kuin johtolause διότι περιέχει ἐν γραφῇ jakeessa 1. Piet. 2:6. Näissä jakeissa ei ole myöskään muita lainauksen tunnistettavuuteen helpottavia merkkejä. Mikäli lukija ei tuntenut lainauksia etukäteen, myös nyt niiden erottaminen pyhien kirjoitusten lainauksiksi saattoi olla epätodennäköistä.

4.3. Lopuksi

Tämä tutkielma on päätyntä tutkimuksen vanhan koulukunnan kannalle, kun se toteaa, että 1. Pietarin kirjeen ja Roomalaiskirjeen välillä on mitä todennäköisimmin kirjallista riippuvuutta. Lisäksi tutkielma edustaa näkemystä, että kirjallinen riippuvuus 1. Pietarin kirjeen ja 1. Klemensin kirjeen välillä on todennäköisesti päinvastaista, mitä aikaisempi tutkimus on olettanut. 1. Klemensin kirje on varhaisempi kuin 1. Pietarin kirje, jonka *Vorlagena* 1. Klemensin kirje on ollut.

Aikaisempi tutkimus on hyvin kattavasti käsitellyt 1. Pietarin kirjeen ja Paavalin Roomalaiskirjeen välisiä yhtäläisyyksiä. Tutkimuksen erilaiset näkemykset varhaiskristillisestä traditiosta tai kirjallisesta riippuvuudesta ovat vakiintuneet, eikä aiheeseen ole helppoa esittää uusia argumentteja. Siksi aiheeseen liittyvä tuleva keskustelu tulisi käydä enemmän metodologisella tasolla, joka ottaa kantaa intertekstuaaliseen lähestymistapaan ja kirjallisen riippuvuuden kriteereihin. Kriteerien soveltaminen muihin varhaiskristillisiin kirjoituksiin ja aikalaiskirjoituksiin kuin myös näiden vertailu tässä tutkielmassa käsiteltyihin teksteihin on suotavaa.

Sitä vastoin näkemys, jonka mukaan 1. Klemensin kirje on ollut yksi mahdollinen 1. Piet:n kirjoittajan *Vorlage*, eikä päinvastoin, vaatii lisää tarkastelua. Tämä tutkielma tarkasteli aihetta pitkälti näiden kirjoitusten yhteisten pyhien kirjoitusten lainausten pohjalta. Kirjoitusten välillä on kuitenkin huomattavan paljon myös muuta yhteistä tekstiaineistoa, jota tulisi tarkastella uuden näkemyksen valossa. 1. Klemensin kirjeen prioriteetti on osoittanut, että 1. Pietarin kirje on kirjoitettu toisen vuosisadan alussa jaa. Myös muita 1. Pietarin kirjeen pyhien kirjoitusten lainauksia ja niiden tehtäviä tulisi tarkastella uudestaan tästä historiallisesta viitekehystä käsin.

5. Lähde- ja kirjallisuusluettelo

5.1. Lyhenneluettelo

AB	Anchor Bible
AJBI	Annual of the Japanese Biblical Institute
Bib	Biblica
EKKNT	Evangelisch-Katholischer Kommentar zum Neuen Testament
HNTC	Harper's New Testament Commentaries
HThKNT	Herders theologischer Kommentar zum Neuen Testament
JBL	Journal of Biblical Literature
KEK	Kritisch-exegetischer Kommentar über das Neue Testament
LD	Lectio Divina
LXX	Septuaginta
MT	Masoreettinen teksti
NABPR	National Association of Baptist Professors of Religion
NCB	New Century Bible
NICNT	The New International Commentary on the New Testament
NTS	New Testament Studies
SBL	Society of Biblical Literature
SBS	Stuttgarter Bibelstudien
SNTSMS	Society for New Testament Studies. Monograph Series.
STKS	Suomalainen teologinen kirjallisuusseura
TA	Teologinen aikakauskirja
TCAAS	Transactions of the Connecticut Academy of Arts and Sciences
TDNT	Theological Dictionary of the New Testament
USQR	Union Seminary Quarterly Review
UT	Uusi testamentti
VT	Vanha testamentti
WBC	Word Biblical Commentary
ZNW	Zeitschrift für die neutestamentliche Wissenschaft

5.2. Lähteet

Biblia Hebraica Stuttgartensia

- Biblia Hebraica Stuttgartensia. Ediderunt. K. Elliger et W. Rudolph et. al. Editio secunda. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 1983.

The Biblical Qumran Scrolls

- The Biblical Qumran Scrolls. Transcriptions and Textual Variants. Ed. Eugene Ulrich. Leiden: Brill 2010.

Die Apostolischen Väter

- Die Apostolischen Väter. Griechisch-Deutsche Parallelausgabe auf der Grundlage der Ausgaben von F. X. Funk – K. Bihlmeyer und M. Whittaker. Neu übersetzt und hrsg. von Andreas Linnemann und Henning Paulsen. Tübingen: Mohr (Siebeck) 1992.

Eusebiuksen kirkkohistoria

- Eusebiuksen kirkkohistoria. Kreikan kielestä käänntänyt sekä johdannolla ja selityksillä varustanut Ivar A. Heikel. Helsinki: Otava 1997.

New English Translation of the Septuagint (NETS)

- New English Translation of the Septuagint. And the Other Greek Translations traditionally included under That Title. Ed. Albert Pietersma and Benjamin C. Wright. Oxford: Oxford University Press 2007.

Novum Testamentum Craecum

- Novum Testamentum Craecum. Editio Critica Maior. IV Die katholischen Briefe. Teil 1: Text. 2. revidierte Auflage. Herausgegeben von Barbara Aland, Kurt Aland, Gerd Mink, Holger Strutwolf und Klaus Wachtel. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 2013.
- Novum Testamentum Craecum. Editio Critica Maior. IV Die katholischen Briefe. Teil 2: Begleitende Materialien. 2. revidierte Auflage. Herausgegeben von Barbara Aland, Kurt Aland, Gerd Mink, Holger Strutwolf und Klaus Wachtel. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 2013.

Novum Testamentum Graece

- Novum Testamentum Graece post Eberhard et Erwin Nestle editione vicesima septima revisa communiter ediderunt Kurt Aland et al. 28. revidierte Aufl. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft 1993.

Septuaginta

- Editio altera. Edidit Alfred Rahlfs & Robert Hanhart. Deutsche Bibelgesellschaft 2006.

Septuaginta. Vetus Testamentum Graecum. Auctoritate Academiae Scientiarum Göttingensis editum.

- Exodus. Edidit John William Wevers. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1991.
- Duodecim prophetae. Edidit Joseph Ziegler. 3., durchges. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1984.
- Isaias. Edidit Joseph Ziegler. 3. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1983.
- Psalmi cum Odis. Edidit Alfred Rahlfs. 3. Aufl. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 1979.

5.3. Apuneuvot

Aejmelaesus, Lars. Uuden testamentin kreikan kielioppi. Helsinki: Kirjapa Oy. 2003.

Aspinen, Mika. Raamatun heprean kielioppi. Helsinki: Finn Lectura. 2011.

Bauer, Walter. Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der frühchristlichen Literatur. 6., neu bearbeitete Auflage. Hg. v. Kurt Aland & Barbara Aland. Berlin: Walter de Gruyter. 1988.

Kittel, G., and G. Friedrich, eds. TDNT. Translated by G. W. Bromiley. 10 vols. Grand Rapids: Eerdmans. 1964–1976.

Liddell, H. G.; Scott, R., An Intermediate Greek–English Lexicon. 7th edition. Oxford: Clarendon Press. 1961.

Liljeqvist, Matti. Uuden testamentin sanakirja kreikka–suomi. Helsinki: Oy Finn Lectura Ab. 2007.

Riekkinen, V. ja Veijola, T. Johdatus eksegetiikkaan. Metodioppi. Suomen eksegeettisen seuran julkaisuja 37. 2nd edition. Helsinki: Vammalan kirjapaino Oy. 1986.

5.4. Kirjallisuus

Achtemeier, Paul J.

1996 1 Peter. A Commentary on First Peter. Hermeneia – A Critical and Historical Commentary on the Bible. Ed. Eldon Jay Epp. Minneapolis: Fortress Press.

Aejmelaesus, Anneli

2005 The Suffering Servant: Isaiah 53 as an Intertext of the New Testament. – Lux Humana, Lux Aeterna. Essays on Biblical and Related Themes in Honour of Lars Aejmelaesus. Ed. Antti Mustakallio. Publications of The Finnish Exegetical Society 89. Helsinki: Finnish Exegetical Society. 475–494.

2011 Pauline Heritage in 1 Peter: A Study of Literary Dependence in 1 Peter 2:13–25. – The Early Reception of Paul. Ed. Kenneth Liljeström. Helsinki: Finnish Exegetical Society. 125–147.

Aejmelaesus, Lars

2007 Kristinuskon synty. Johdatus Uuden testamentin taustaan ja sanomaan. Helsinki: Kirjapaja.

Balch, David H.

1984 Early Christian Criticism of Patriarchal Authority: 1 Peter 2:11–3:12. – USQR 39. New York: Union Theological Seminary. 161–173.

- Bauckham, Richard
 1983 Jude, 2 Peter. WBC. Waco: Word Books.
 1988 James, 1 and 2 Peter, Jude. – It is Written : Scripture Citing Scripture. Essays in Honour of Barnabas Lindars, SSF. Ed. D. A. Carson & H. G. M. Williamson. Cambridge: Cambridge University Press. 303–317.
- Beare, F. W.
 1970 The First Epistle of Peter: The Greek Text with Introduction and Notes. 3rd ed. Oxford: Blackwell.
- Best, Ernest
 1971 1 Peter. NCB. London: Oliphants.
- Brox, Norbert
 1979 Der erste Petrusbrief. EKKNT 21. Zurich: Benziger.
- Bultmann, Rudolf
 1967 “Bekenntnis- und Liedfragmente im ersten Petrusbrief.” In Exegetica: Aufsätze zur Erforschung des Neuen Testaments. Ausgewählt, eingeleitet und Herausgegeben von Erich Dinkler. Tübingen: Mohr (Siebeck). 285–297.
- Cervantes, Gabarron
 1991 La pasión de Jesucristo en la Primera Carta de Pedro: Centro literario y teológico de la carta. Institución San Jerónimo 22. Estella: Verbo Divino.
- Davids, Peter H.
 1990 The First Epistle of Peter. NICNT. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company.
- Dines, J. M.
 2004 The Septuagint. London: T&T Clark LTD.
- Dodd, C. H.
 1953 According to the Scriptures: The Sub-structure of New Testament Theology. Welwyn: Nisbet.
- Ehrman, B. D.
 1983 The New Testament Canon of Didymus the Blind. Vigiliae Christianae 37. Leiden: Brill.
- Elliott, John H.
 1986 The Rehabilitation of an Exegetical Step-child: 1 Peter in Recent Research. – Perspectives on First Peter. Ed. Charles H. Talbert. NABPR Special Studies Series 9. Macon: Mercer University Press. 3–16.
 2000 1 Peter. AB 37b. A New Translations with Introduction and Commentary. New York: Doubleday.
- Feldmeier, Reinhard
 2008 The First Letter of Peter. A Commentary on the Greek Text. Trans. Peter H. Davids. Waco: Baylor University Press.

- Fitzmyer, J. A.
1993 Romans. AB 33. New York: Doubleday.
- Foster, O. D.
1913 The Literary Relations of “The First Epistle of Peter” with Their Bearing on Date and Place of Authorship. – TCAAS 17. New Haven: Yale University Press. 363–538.
- Fox, Michael V.
2015 Proverbs. An Eclectic Edition with Introduction and Textual Commentary. Atlanta: SBL Press.
- Goldstein, Horst
1975 Paulinische Gemeinde im Ersten Petrusbrief. SBS 80. Stuttgart: Katholisches Bibelwerk.
- Goppelt, L.
1978 Der Erste Petrusbrief. KEK 12/1. Herausgegeben von F. Hahn. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
1993 A Commentary on 1 Peter. Ed. F. Hahn. Trans. J. E. Alsup. Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company.
- Hanson, A. T.
1983 The Living Utterances of God. London: Darton, Longman & Todd.
- Hatina, T. R.
1999 Intertextuality and Historical Criticism in New Testament Studies: Is There a Relationship? – Biblical Interpretation. A Journal of Contemporary Approaches 7. Leiden: Brill. 28–43.
- Herron, T. J.
1988 The Dating of the First Epistle of Clement to the Corinthians: The Theological Basis of the Major View. Pontifical Gregorian University. Diss. Rome.
- Holmes, Michael W.
2007 The Apostolic Fathers. Greek Texts and English Translations. 3rd edition. Edited and translated by Michael W. Holmes after the earlier work of J. B. Lightfoot and J. R. Harmer. Grand Rapids: Baker Academic.
- Hort, F. J. A.
1898 The First Epistle of St. Peter I.1–II.17: The Greek Text with Introductory Lecture, Commentary, and Additional Notes. London: Macmillan.
- Kelly, J. N. D.
1969 The Epistles of Peter and of Jude. HNTC. New York: Harper & Row.
- Koskenniemi, Heikki
1989 Apostoliset Isät. STKS 163. Jyväskylä: Gummerus.

- Kuula, Kari
2001 Paavali. Kristinuskon ensimmäinen teologi. Helsinki: Edita Oyj.
- Köstenberger, Andreas J.
2006 The Use of Scripture in the Pastoral and General Epistles and the Book of Revelation. – Hearing the Old Testament in the New Testament. Ed. Stanley E. Porter. Michigan: Eerdmans. 230–254.
- Lohse, Eduard
1959 Paränese und Kerygma im 1. Petrusbrief. – ZNW 45. Berlin: Walter de Gruyter. 68–89.
- Manke, H.
1975 Leiden und Herrlichkeit: Eine Studie zur Christologie des 1 Petrusbriefes. Westfälische Wilhelms-Universität. Diss. Münster.
- McKelvey, R. J.
1969 The New Temple: The Church in the New Testament. Oxford: Oxford University Press.
- Metzger, B. M.
1987 The Canon of the New Testament. Oxford: Clarendon.
- Michaels, J. Ramsey
1988 1 Peter. WBC. Waco: Word Books.
- Moyise, S.
2000 Intertextuality and the Study of the Old Testament in the New Testament. – The Old Testament in the New Testament: Essays in Honour of J.L. North. Ed. Steve Moyise. Sheffield: Sheffield Academic Press. 14–41.
2001 The Old Testament in the New. An Introduction. Continuum Biblical Studies Series. London: Continuum.
- Osborne, Thomas P.
1983 Guide Lines for Christian Suffering: a Source-Critical and Theological Study of 1 Peter 2,21–25. – Bib 64. Rome: Pontifical Biblical Institute. 381–408.
- Paulien, J.
2001 Criteria and the Assessment of Allusion to the Old Testament in the Book of Revelation. – Studies in the Book of Revelation. Ed. S. Moyise. Edinburgh: T&T Clark. 113–129.
- Sanders, E. P.
1966 Literary Dependence in Colossians. – JBL 85. Atlanta: Society of Biblical Literature. 28–45.
- Schelkle, K. H.
1970 Die Petrusbriefe, der Judasbrief. 3rd ed. HThKNT. Freiburg: Herder.

- Schlosser, J.
 1980 Ancien Testament et Christologie dans la Prima Petri. Études sur la Première Letter de Pierre. – LD 102. Paris. Cerf. 65–96.
- Schweiser, Eduard
 1998 Der erste Petrusbrief. Zürcher Bibelkommentare: Neues Testament, 15. 4. vollst. neubearb. Aufl. Zürich: Theologischer Verlag.
- Selwyn, E. G.
 1947 The First Epistle of St. Peter: The Greek Text with Introduction, Notes, and Essays. 2nd ed. London: Macmillan.
- Seppänen, Christian & von Weissenberg, Hanne
 2013 Raamattu ennen kaanonaa. Kirjoitusten arvovaltaisuus Qumranin teksteissä. – TA 3/118. Helsinki: Teologinen tiedekunta. 196-209.
- Shimada, Kazuhito
 1991 Is I Peter Dependent on Ephesians? – AJBI 17. Tokyo: Japanese Biblical Institute. 77–106.
 1993 Is I Peter Dependent on Romans? – AJBI 19. Tokyo: Japanese Biblical Institute. 87–137.
- Snodgrass, Klyne R.
 1977 I Peter II.1–10: Its Formation and Literary Affinities. – NTS 24. Cambridge: Cambridge University Press. 97–106.
- Stamps, D. L.
 2006 The Use of Old Testament in the New Testament as a Rhetorical Device. A Methodological Proposal. – Hearing the Old Testament in the New Testament. Ed. Stanley E. Porter. Michigan: Eerdmans. 9–37.
- Stanley, Christopher D.
 1992 Paul and the language of Scripture. Citation technique in the Pauline Epistles and contemporary literature. SNTSMS 74. Cambridge: Cambridge University Press.